

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung heilpädagogische Früherziehung

Masterthese

Heilpädagogische Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung durch die audiopädagogische Früherzieherin

Eingereicht von: Karin Iten
Begleitung: Christina Koch Gerber

Datum der Abgabe: Woche 23/ 2012

Abstract

Grundlage dieser Masterthese bilden die Theorien der Spielentwicklung, der Audiopädagogik und der heilpädagogischen Begleitung. Daraus wurden Gestaltungselemente für die heilpädagogische Begleitung des kindlichen Spiels abgeleitet. Anschliessend wurde der Frage nachgegangen, wie Expertinnen der audiopädagogischen Früherziehung diese Gestaltungselemente in Bezug auf die Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer mittelgradigen oder stärkeren Schwerhörigkeit beurteilen. Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Meinungen und Anwendungsmöglichkeiten gesammelt, kategorisiert und daraus Empfehlungen für die praktische Arbeit abgeleitet.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
1. Einleitung	5
1.1. Persönlicher Bezug	5
1.2. Heilpädagogischer Bezug	5
2. Fragestellung und Ziele	7
2.1. Fragestellung und Hypothesen	7
2.2. Ziele	8
2.3. Abschliessende Überlegungen	9
3. Theoretischer Hintergrund	10
3.1. Begriffsdefinitionen	10
3.2. Kindliche Spielentwicklung	12
3.2.1. Nur spielen?	12
3.2.2. Überblick über die Spielentwicklung	13
3.2.3. Vom Funktionsspiel zum Symbolspiel	15
3.2.4. Voraussetzungen für die Entwicklung des Symbolspiels	19
3.2.5. Rolle anderer Entwicklungsbereiche im Bezug auf die Symbolspielentwicklung	20
3.3. Hörbeeinträchtigung	20
3.3.1. Aufbau und Funktionsweise des Hörorgans	20
3.3.2. Verschiedene Hörbeeinträchtigungen und ihre Ausprägungen	21
3.3.3. Ursachen von Hörschädigungen im Baby- und Kleinkindalter	22
3.3.4. Hören mit technischen Hörhilfen	22
3.4. Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung	24
3.4.1. Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung und ihre Eltern	24
3.4.2. Funktions- und Symbolspielentwicklung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung	24
3.5. Heilpädagogische Begleitung des Spiels in der HFE	26
3.5.1. Begleitung und Förderung der Spielentwicklung des Kleinkindes	26
3.5.2. Gestaltungselemente für die Begleitung des kindlichen Spiels	27
3.5.3. Besonderheiten bei der Begleitung von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen	28
3.6. Zusammenfassung	29
4. Forschungsstrategie und -methode	31
4.1. Überlegungen zu Forschungsstrategie und -methode	31
4.2. Gewählte Forschungsmethode - Experteninterview	31
4.3. Erstellen des Leitfadens für das Interview	32
4.3.1. Überlegungen zum Einstieg	32
4.3.2. Überlegungen zum Hauptteil	33
4.3.3. Überlegungen zum Abschluss	33

4.3.4. Weitere Überlegungen	34
4.4. Auswahl der Expertinnen für die Interviews	35
4.4.1. Kriterien für die Teilnahme am Interview	35
4.4.2. Eruiieren der Expertinnen für die Interviews	36
4.5. Durchführung eines Pre-Tests	36
4.5.1. Rückmeldungen zum Pre-Test	37
4.5.2. Überlegungen für die Weiterarbeit	37
4.6. Durchführung der Interviews	37
4.6.1. Vorüberlegungen zu den Interviews	37
4.6.2. Die Expertinnen	38
4.6.3. Die Interviews	38
4.7. Auswertung der Interviews – Transkription und Inhaltsanalyse	38
4.7.1. Theoretische Überlegungen zur qualitativen Datenauswertung	39
4.7.2. Transkription	39
4.7.3. Inhaltsanalyse	40
5. Ergebnisse	44
5.1. Ergebnisse aus der Datenerhebung	44
5.1.1. Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung	44
5.1.2. Modell- und Nachahmungslernen	45
5.1.3. Spielmaterial und Spielarrangements	47
5.1.4. Beziehungsgestaltung	49
5.1.5. Verbalisieren und verbale Anweisungen	50
5.1.6. Raum und Zeit	52
5.1.7. Vorbereitung	53
5.1.8. Was ist noch zentral?	54
5.1.9. Elterneinbezug	56
5.2. Beantwortung der Fragestellung	58
5.3. Verifizieren der Hypothesen	59
6. Diskussion	61
6.1. Rückblick und Zusammenfassung	61
6.2. Konsequenzen und Schlussfolgerungen	62
6.3. Kritische Reflexion	62
6.3.1. Persönliche Reflexion	63
6.3.2. Methodenkritik	63
6.3.3. Kontrolle des Vorgehens	64
7. Schlusswort	65
8. Literaturverzeichnis	66
9. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	69
10. Anhang	70

Vorwort

Dank

Als erstes danke ich Christina Koch Gerber herzlich für die Begleitung meiner Masterthese. Sie hat mich mit ihren Anregungen und Gedanken motiviert, mich intensiv mit meinem Thema auseinanderzusetzen und meine Ziele zu verfolgen.

Ich danke meinen Korrekturleserinnen für das Gegenlesen und Korrigieren meiner Arbeit. Ich bin sehr froh, dass ihr meine Fehler, die ich nicht mehr gesehen habe, finden konntet. Meinen Freunden und meiner Familie danke ich für die Geduld, die Unterstützung und die Motivation, die sie mir entgegen gebracht haben und die mich zum Weiterarbeiten motiviert haben.

Anmerkung

Im Text verwende ich vor allem die weibliche Schreibform da die Frauen in der Heilpädagogischen Früherziehung (nachfolgend HFE genannt) in der Überzahl sind. Aus Gründen der Lesbarkeit und Kürze verzichte ich auf Verdoppelungen und Bindestrichformen.

1. Einleitung

1.1. Persönlicher Bezug

Während des Studiums war die Spielentwicklung ein sehr zentrales Thema und der Unterschied von Funktions- und Symbolspiel wurden häufig diskutiert. Im Übergang dieser beiden Spielformen wird oft nur durch ganz genaues Beobachten und Analysieren des Spielablaufs sichtbar, um welche der beiden Formen es sich handelt. Dazu ein Beispiel: Ein Kind schiebt ein Spielzeugauto. Wenn es sich im Funktionsspiel befindet, bewegt es das Auto am Ort hin und her oder es lässt es mit Schwung los um zu sehen, wie weit es alleine fährt. Befindet sich das Kind im Symbolspiel, imitiert es das Motorengeräusch „BrrrmBrrrm“ beim Schieben des Autos oder es fährt mit dem Auto eine „bestimmte“ Strecke durch den Raum und „parkiert“ das Auto. Es stellt sich vor, wie es wäre in diesem Auto zu sitzen und selber zu fahren. Dass diese kleinen Unterschiede in der Handlung einen Meilenstein in der kindlichen Spielentwicklung ausmachen, fasziniert mich immer wieder.

Seit August arbeite ich in der audiopädagogischen Früherziehung und begleite mehrere Kinder im Alter des Symbolspiels. Bei den meisten Kindern fiel mir schnell auf, dass ihre Symbolspielentwicklung verzögert ist. Auch in Gesprächen mit Arbeitskolleginnen kommt häufig zur Sprache, dass viele Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung in ihrer Symbolspielentwicklung verzögert sind und die Begleitung in diesem Bereich eine Herausforderung ist.

Die Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel ist in unserer Arbeit wichtig. Ich versuche die Kinder mit verschiedenen Gestaltungselementen in diesem Übergang und in ihrer gesamten Symbolspielentwicklung zu unterstützen. Während der kurzen Zeit meiner Arbeit mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung, kann ich noch nicht beurteilen, welche Gestaltungselemente wirkungsvoll sind. Dies wäre für mich aber sehr wichtig, damit ich die Kinder in ihrer Gesamtentwicklung richtig begleiten und unterstützen kann. Aber was heisst das? Wie kann ich die Förderheiten gestalten? Worauf muss ich achten? Welche Gestaltungselemente sind wirkungsvoll? Warum? Wer kann mir diese Fragen beantworten?

Die oben genannten Fragen waren für mich wichtig bei meiner Entscheidung für dieses spannende Thema für die Masterthese. Einerseits ist das Thema direkt aus meinem Arbeitsalltag und ich erhoffe mir, mit der Arbeit an der Masterthese den Antworten zu diesen und weiteren Fragen einen Schritt näher zu kommen. Andererseits habe ich bei der Literaturrecherche bemerkt, dass in diesem Bereich bis jetzt wenig geforscht wurde. Vor allem in der deutschsprachigen Literatur konnte ich nichts Passendes finden. In der englischen Literatur habe ich einige spannende Ausführungen über die Symbolspielentwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung gefunden, aber konkrete Herangehensweisen für die Begleitung fehlen.

Für die Fragestellung einer Masterthese ist das Thema zu umfassend. Deshalb werde ich mich auf die heilpädagogische Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel in meiner Arbeit als audiopädagogische Früherzieherin beschränken.

1.2. Heilpädagogischer Bezug

Die Wichtigkeit des kindlichen Spiels steht für uns Heilpädagogische Früherzieherinnen ausser Frage. Zu diesem Thema findet sich sehr viel Literatur und auch in der Öffentlichkeit ist es immer häufiger ein

Thema. Beispielsweise habe ich vor kurzem in einem Spielzeugkatalog eine Aufstellung zur Spielentwicklung der Kinder und deren Wichtigkeit gefunden.

Neuere spezifische Literatur zu der Entwicklung des Funktions- und Symbolspiels sind etwas schwieriger zu finden. Oft wird in der neueren Fachliteratur, z.B. Bornstein (2003), Flitner (2011), Largo und Benz (2003), Oerter (1999, 2008) usw., auf die gleichen Forscher verwiesen. Dies sind Piaget, Wygotski, McCune-Nicolich, Bühler, Bruner, Papousek & Papousek usw. Je mehr das Thema eingegrenzt wird, um so schwieriger ist es passende Literatur zu finden. Im Bereich Symbolspielentwicklung kombiniert mit Hörbeeinträchtigung fand ich in der deutschen Fachliteratur fast nichts. Autoren die das Thema erwähnen, verweisen auf englische Literatur. In der englischen Fachliteratur z.B. von Spencer (1993,1998, 2010), fand ich verschiedene Ausführungen zum Thema Hörbeeinträchtigung und Symbolspielentwicklung. Unter anderem beschreibt sie verschiedene Studien und ihre Ergebnisse. In einer Studie haben Spencer und Hafner (1998, S. 148-149) herausgefunden, dass schwerhörige Kinder im Alter von ca. 12 Monaten, im Gegensatz zu hörenden Kindern, im Spiel mit ihren Müttern weniger Spielsequenzen mit symbolischem Inhalt zeigen. Im Alter von 18 Monaten verschwindet diese Verzögerung, wenn die Sprachentwicklung der Kinder und die Responsivität der Mutter dem Kind gegenüber in beiden Gruppen gleich ist. Mehr zu dieser und anderen Studien werde ich im Kapitel 3.4. *Spielentwicklung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung* (siehe S. 24) erläutern. Auch in der englischen Literatur finden sich viele Verweise auf die oben genannten Forscher.

Während der Literaturrecherche wurde es für mich immer klarer, dass dieses Thema vor allem im deutschsprachigen Raum noch wenig erschlossen ist und es wäre wichtig in diesem Bereich weitere Nachforschungen anzustellen. Deshalb denke ich, dass es vom heilpädagogischen Standpunkt aus ein wichtiges Thema ist, um in einer Masterthese diskutiert zu werden.

Die audiopädagogische Früherziehung ist ein spezialisierter Zweig der HFE. Sie ist Teil der audiopädagogischen Dienste, die oft an Zentren für Gehör und Sprache, Gehörlosenschulen, Sprachheilschulen oder andern heilpädagogischen Einrichtungen angeschlossen sind. Die audiopädagogischen Früherzieherinnen sind auf die Förderung und Begleitung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und deren Familien spezialisiert. Auf Grund der Einführungen des Hörscreenings für Neugeborene in der Schweiz ab 1999 (vgl. Oppermann, 2006, S. 9), werden häufiger Kinder im ersten Lebensjahr bei den audiopädagogischen Diensten angemeldet. Früher waren die Kinder bei der Anmeldung meistens etwa 3 Jahre alt. Das heisst die Audiopädagoginnen im Frühbereich mussten sich in die neue Situation der Begleitung von Babies mit einer Hörbeeinträchtigung zuerst einarbeiten, da diese Begleitung anders zu gestaltet ist, als die der älteren Kinder. Das bedeutet, dass es relativ wenig Erfahrung auf diesem Gebiet gibt. Mit meiner Masterthese möchte ich die in der Literatur beschriebenen Gestaltungselemente der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel sammeln und in Bezug auf die Erfahrungen von Expertinnen beurteilen lassen. Auf Grund meiner Erkenntnisse wäre es vielleicht später möglich eine Studie zur Wirksamkeit dieser Gestaltungselemente durchzuführen.

2. Fragestellung und Ziele

Durch die Auseinandersetzung mit den Theorien der Spielentwicklung, Audiopädagogik und heilpädagogischen Begleitung im Spiel werden sich verschiedene Gestaltungselemente der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel heraus kristallisieren. Anhand meines Vorwissens könnte ich mir folgende Gestaltungselemente vorstellen, die dabei eine Rolle spielen könnten: Wahl des Spielmaterials, Beziehungsgestaltung Früherzieherin - Kind, Modelllernen (Vorbild, Nachahmung), Verbalisieren von Handlungen oder Ähnliches.

Die herausgearbeiteten Gestaltungselemente sollen von Expertinnen der audiopädagogischen Früherziehung auf ihre Wirksamkeit hin beurteilt und mit Erfahrungen aus der Praxis begründet werden, um die nachfolgende Frage beantworten zu können. Die Ziele der Masterthese sind auf der einen Seite eine Grundlage zu schaffen, um die beschriebenen Gestaltungselemente in einer empirischen Studie zu überprüfen und auf der anderen Seite um Fachleuten aus diesem Arbeitsfeld konkrete Hinweise zu geben, wie sie die Begleitung dieses Übergangs gestalten können.

2.1. Fragestellung und Hypothesen

Fragestellung:

Wie beurteilen Expertinnen die aus der Literatur heraus gearbeiteten Gestaltungselemente der heilpädagogischen Begleitung des kindlichen Spiels in Bezug auf die Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer mittelgradigen oder stärkeren Schwerhörigkeit?

Unterfragen:

- Wie können die verschiedenen Gestaltungselemente sinnvoll eingesetzt werden?
- Können verschiedene Gestaltungselemente kombiniert eingesetzt werden?
- Nach welchen Kriterien werden eines oder mehrere Gestaltungselemente ausgewählt?
- Gibt es Gestaltungselemente, die im Leitfaden nicht aufgezeichnet werden?
- Worauf muss bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung bei der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel besonders geachtet werden?
- Welche Schwierigkeiten können laut Expertinnen bei der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel auftreten?

Hypothesen:

In meiner Fragestellung ist das Urteil der Expertinnen sehr wichtig. Sie können anhand ihrer Berufserfahrung beurteilen wie die Gestaltungselemente in der Arbeit eingesetzt werden können, um den Kindern den Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel zu erleichtern. Dazu kennen sie sicher viele Beispiele und Möglichkeiten aus der Praxis, die anderen Berufskolleginnen in ihrer Arbeit weiter helfen können. Aufgrund ihrer Erfahrung sind sie auch in der Lage Gestaltungselemente zu beurteilen, die sie selbst noch nicht ausprobiert haben.

Hypothese 1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Gestaltungselemente für die Begleitung des Übergangs sinnvoll und nützlich einzusetzen.

Wenn ich mit den Kindern an der Spielentwicklung arbeite, mische ich meistens mehrere Gestaltungselemente. Ich könnte mir vorstellen, dass die Expertinnen auch mehrere Gestaltungselemente gleichzeitig verwenden.

Hypothese 2: Bei der Arbeit mit den Kindern im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel werden oft mehrere Gestaltungselemente gleichzeitig angewendet.

Weiter wird es spannend sein von den Expertinnen zu hören, warum sie sich für das eine, andere oder mehrere Gestaltungselemente entscheiden und ob dies etwas mit dem Kind und seiner Persönlichkeit, seinem Temperament oder seinen Vorlieben zu tun hat. Oder ob eher die gute Erfahrung der Expertin mit dem gewählten Gestaltungselement eine Rolle spielt.

Hypothese 3: Das Gestaltungselement wird anhand der Persönlichkeit des Kindes, seines Temperaments und seiner Vorlieben gewählt.

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Expertinnen mit der Zeit eigene Gestaltungselemente entwickelt hat, um Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel zu begleiten.

Hypothese 4: Die Expertinnen haben eigene Gestaltungselemente entwickelt, die in der Literatur nicht beschrieben werden.

Durch Gespräche mit Kolleginnen wird deutlich, dass viele Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung verzögert ins Symbolspiel kommen. In der Untersuchung von Spencer, die ich im Kapitel 1.2. *Heilpädagogischer Bezug* (siehe S. 5) kurz erwähne, wurde herausgefunden, dass die Responsivität der Mutter einen Einfluss auf die Entwicklung des Symbolspiels hat. Das heisst für mich, die Eltern spielen dabei eine wichtige Rolle. Ich möchte herausfinden, wie die Expertinnen die Rolle der Eltern einschätzen und wie sie die Eltern in ihre Arbeit miteinbeziehen.

Hypothese 5: Die Eltern spielen im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel eine wichtige Rolle und sie brauchen deshalb eine gute Begleitung durch die audiopädagogische Früherzieherin.

2.2. Ziele

- Die Masterthese (nachfolgend MT genannt) zeigt zielorientierte Gestaltungselemente zur Begleitung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel auf.
- Die MT erläutert Expertinnenmeinungen zur Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer mittelgradigen oder stärkeren Schwerhörigkeit.
- Die MT kann als Grundlage für eine Studie über die Wirksamkeit der Gestaltungselemente bei der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung dienen.
- Die Ergebnisse der Untersuchung werden als „Empfehlungen für die Praxis“ zusammengefasst und dienen den Früherzieherinnen aus der HFE und der Audiopädagogik als Unter-

stützung bei ihrer Arbeit mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel.

2.3. Abschliessende Überlegungen

Die Fragestellung und Hypothesen werden im Kapitel 4. *Forschungsstrategie und -methode* (siehe S. 31) wieder eine wichtige Rolle spielen. Sie dienen als Ausgangslage für das Forschungsvorgehen. Die Beantwortung der Fragestellung, das Verifizieren resp. Falsifizieren der Hypothesen und die Erreichung der Ziele werde ich in den Kapiteln 5. *Ergebnisse* (siehe S. 44) und 6. *Diskussion* (siehe S. 60) darlegen.

3. Theoretischer Hintergrund

Den theoretischen Hintergrund möchte ich in sechs Teilen abhandeln. Zu Beginn des Theorieteils werde ich die Begriffe „Spiel“, „Funktionsspiel“, „Symbolspiel“, „Schwerhörigkeit und Hörbeeinträchtigung“ und „heilpädagogische Begleitung“ definieren, um die Ausgangslage für das gemeinsame Verständnis der zentralen Begriffe meiner Masterthese zu schaffen. Im zweiten Teil lege ich kurz die gesamte kindliche Spielentwicklung und die Einbettung der beiden, für meine Arbeit wichtigen Bereiche des Funktions- und Symbolspiels dar. Anschliessend beschreibe ich das Funktions- und das Symbolspiel und deren Übergang ausführlich und setze sie in Beziehung zu andern wichtigen Entwicklungsbereichen. Der dritte Teil befasst sich mit dem Thema Hörbeeinträchtigung. Er zeigt den Aufbau und die Funktionsweise des Hörorgans, die verschiedenen Schweregrade und möglichen Ursachen im Baby- und Kleinkindalter auf. Dann wird kurz auf die technischen Hilfsmittel und das Hören mit den Hörhilfen eingegangen. Der vierte Teil ist eine Verbindung der Teile zwei und drei. Zuerst werde ich kurz etwas zur Rolle der Eltern schreiben, dann führe ich die Besonderheiten der Funktions- und Symbolspielentwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung aus. Dazu beschreibe ich Erkenntnisse aus der Forschung aus dem englischsprachigen Raum bezüglich der Symbolspielentwicklung von hörbeeinträchtigten Kindern. Im fünften Teil beschreibe ich die Begleitung des Spiels in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherzieherinnen und ich zeige auf, welche Gestaltungselemente für die Begleitung des Spiels in der Literatur beschrieben werden. Anschliessend möchte ich die Besonderheiten der audiopädagogischen Begleitung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung darlegen. Der sechste und letzte Teil wird genutzt um die Erkenntnisse aus den vorhergehenden Teilen zusammenzufassen und ein Fazit daraus abzuleiten. Er soll auch zum Forschungskapitel hinführen.

3.1. Begriffsdefinitionen

Spiel

„Das Wort *Spiel* ist ein täuschend einfacher Begriff, der aber ein Konglomerat unterschiedlicher Bedeutungen symbolisiert, ein reichhaltiges Kaleidoskop mit vielerlei Facetten und Farben, ein schillerndes Bild, dessen Kern sich kaum in einem allumfassenden Konzept erfassen lässt“ (Papousek, 2003, S. 17).

Oerter (1999, S.1) bezeichnet Spiel, als „ein Handeln ganz besonderer Art“ und Flitner (2003, S. 9) bezeichnet das Spiel als „very serious business“, da es im Zusammenhang mit den grundlegenden Geistestätigkeiten des Menschen steht. Dazu zählen neben dem Spiel menschliche Fantasie, Kunst, Forschen und Experimentieren, Symbolbildung etc. (ebd.). „Spielen scheint eine ungemein wichtige Angelegenheit zu sein“ (Mogel, 2008, S. 9), denn „nirgendwo strengen sich Kinder mehr und ausdauernder an, als das beim freien Spiel der Fall ist“ (ebd.). Sie bringen Anstrengung auf, um das Spiel in Gang zu bringen und es aufrecht zu erhalten. Dabei trägt das Spiel „Sinn und Zweck in sich selbst“ (Mogel, 2008, S.5). D.h. die Ziele und Ergebnisse liegen beim echten Spiel in der Spieltätigkeit selbst (vgl. ebd.) und diese Tätigkeiten finden immer im hier und jetzt statt (Mogel, 2008, S. 8).

„Das Spiel gehört zu den fundamentalen Lebenssystemen des Menschen“ (Mogel, 2008, S. 6). Weiter gehören „Selbstwertgefühl, Geborgenheit und das positive Selbsterleben“ (ebd.) dazu. „Fundamentale

Lebenssysteme sind lebensförderlich und existenzsichernd wirksam“ (ebd.) und gehen mit einer „Verbesserung der adaptiven Kompetenzen des Individuums einher“ (ebd.). Zusammenfassend kann man sagen, dass das Spiel für die kindliche Entwicklung von grösster Bedeutung ist.

Funktionsspiel

Das Funktionsspiel ist das erste Spiel, das der Säugling spielt. Durch seinen Bewegungsdrang entstehen zunächst willkürliche taktile Kontakte mit Gegenständen (vgl. Mogel, 2008, S. 138). „Entsteht nun daraus ein bestimmter Effekt, der dem Kind Lust bereitet, versucht es diesen Effekt wieder herzustellen“ (ebd.). Je älter das Kind wird um so mehr erlebt es sich als Urheber dieses Effekts und es versucht ihn zu wiederholen und anhalten zu lassen. „Ist der Zielbezug einmal etabliert, gehen fortan die kindliche intrinsische Spielmotivation und das gegenstandsbezogene Handeln Hand in Hand“ (ebd.). Weiter erkennt das Kind im Funktionsspiel, „dass Gegenstände Merkmale besitzen und auch Mengen von Merkmalen haben“ (ebd.). So lernt es mit der Zeit Gegenstände miteinander zu vergleichen. Durch viele Erfahrungen, die es im Funktionsspiel macht, entwickelt es Kompetenzen in der Handhabung und Nutzung der Gegenstände.

In der Literatur finden sich verschiedene Bezeichnungen für das Funktionsspiel. Es wird als senso- oder sensumotorisches Spiel, Übungsspiel oder psychomotorisches Spiel bezeichnet. Mogel (2008, S. 138) differenziert Funktions- und Experimentierspiel. In dieser Arbeit werde ich für alle oben genannten Bezeichnungen den Begriff Funktionsspiel verwenden, da dieser in der HFE verbreitet ist.

Symbolspiel

Beim Symbolspiel, auch „als-ob-Spiel“ genannt, „erfinden Kinder häufig neue Symbolbezeichnungen“ (Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2005, S. 347). Am Anfang spielen die Kinder einfache Tätigkeiten aus dem Alltag nach. Dazu benutzen sie realistisches Spielzeug oder echte Gegenstände (vgl. ebd.). Später „werden die Kinder dazu fähig, ad hoc Symbole zu erschaffen, in dem sie ein Objekt so benutzen, „als ob“ es etwas anders darstellt“ (ebd.). Beispielsweise kann ein Stuhl im Spiel des Kindes als Auto repräsentiert werden. Das Kind stellt sich vor, es sässe in einem Auto, drehe das Lenkrad, benutze die Hupe usw. Auch das Symbolspiel wird in der Literatur verschieden bezeichnet, z.B. als Fiktionsspiel, Rollenspiel, „Als-ob-Spiel“, Fantasiespiel oder Illusionsspiel. Auch hier werde ich nur den Begriff Symbolspiel verwenden, da er in der HFE verbreitet ist.

Schwerhörigkeit und Hörbeeinträchtigung

„Hören ist eine Fähigkeit, deren Bedeutung der hörende Mensch fast immer unterschätzt“ (Leonhardt, 2010, S. 13). Für Hörende ist es eine Selbstverständlichkeit Geräusche, Klänge, Töne und Sprache wahrzunehmen und zu verstehen. Der Wert des Hörens wird erst bewusst, wenn eine Hörstörung auftritt, wenn also die Funktion des Hörorgans herabgesetzt ist (vgl. ebd.). Das heisst es ist nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich Geräusche, Sprache etc. zu hören und zu verstehen. Dies nennt man Schwerhörigkeit. Aus medizinischer Sicht ist es wichtig die Funktionsstörung des Hörorgans genau zu erfassen, um anhand dieser Daten die technischen Hilfsmittel anpassen zu können (vgl. Wertli, 2009/2010, S. 8). Aus pädagogischer Sicht steht die Kommunikation im Mittelpunkt (vgl. ebd.). Die

eigentliche Beeinträchtigung oder Behinderung, „liegt in den inneren psychischen Bedingungen. Sie ergibt sich aus den erheblich veränderten, beeinträchtigten und den teilweise gestörten zwischenmenschlichen Kontakten und Beziehungen“ (Leonhardt, 2010, S. 20).

Heilpädagogische Begleitung

Der Begriff Begleiten ist aus dem althochdeutschen „bileiten“ entstanden, was „leiten“ und „führen“ heisst. Später wurde die Bedeutung umgewandelt in „mitgehen“ und „ergänzend mitspielen“. Er ist dem griechischen „Pädagogik“ (pais = Knabe; agōgē = führen, leiten, begleiten) ähnlich, d.h. im Ausdruck „Heilpädagogische Begleitung“ ist das Leiten/Begleiten doppelt enthalten (Köhn, 2001, S. 10). Köhn (ebd.) interpretiert das „Heilpädagogische“ als das „wie“ der Begleitung. Es soll kein „Mitschleppen“ oder „Nebenherlaufen“ sein, sondern ein „Schritthalten“, „Ergänzen“ und „Mitspielen“.

Die heilpädagogische Begleitung ist eine Teilaufgabe der HFE. Sie ist im Bezug auf die Eltern und auf das Kind wichtig, mit dem „Ziel, bei Behinderungen und Entwicklungsgefährdungen von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten und sich in ihre Lebenswelt integrieren können“ (Thurmair & Naggl, 2007, S. 13).

3.2. Kindliche Spielentwicklung

In diesem Kapitel zeige ich auf, was Spiel für Kinder bedeutet und warum das Spiel für die kindliche Entwicklung zentral ist. Anschliessend werde ich die Phasen der gesamten Spielentwicklung kurz aufzeigen, um nachher die beiden für meine Arbeit wichtigen Bereiche Funktions- und Symbolspiel und deren Übergang genauer zu beschreiben. Dann beschreibe ich die Voraussetzungen für und den Einfluss anderer Entwicklungsbereiche auf das Symbolspiel.

3.2.1. Nur spielen?

Wie schon im Kapitel 3.1. *Begriffsdefinitionen* (siehe S. 10) beschrieben, ist spielen „ein Handeln ganz besonderer Art“ (Oerter, 1999, S. 1), das sich grundlegend von sonstigen Handlungen (z.B. der Arbeit) unterscheidet. Dabei beschreibt Oerter (vgl. ebd.) drei Tiefenmerkmale, die für das Spiel bezeichnend sind: „Handlung als Selbstzweck“, „Realitätskonstruktion“ und „Ritual und Wiederholung“.

Mit „Handlung als Selbstzweck“ ist gemeint, dass die Tätigkeit selbst im Vordergrund steht. „Beim Spielen fehlt die Berücksichtigung der Folgen, es wird um seiner selbst willen betrieben“ (Oerter 1999, S. 5) und es trägt „Sinn und Zweck in sich selbst“ (Mogel, 2008, S. 5).

„Realitätskonstruktion“ oder auch „Wechsel des Realitätsbezuges“ (Oerter, 2008; S. 237) genannt beinhalten, dass sich Spielende über die verbindliche Realität hinweg setzen und eine neue Realität im Spiel konstruieren, die „ihren momentanen Bedürfnissen und Zielsetzungen entspricht und deren Erfüllung zulässt“ (Oerter, 1999, S. 9). Elkonin (zitiert nach Oerter, 2008, S. 237) bezeichnet es als „eingebildete Situation“. Mogel (2008, S. 5) hingegen interpretiert die neue Realität als Wirklichkeit, „die zum Erfahrungsschatz des Spielenden gehört. Und diese Spielwirklichkeit ist nicht weniger wirklich als andere Wirklichkeiten des Lebens“. Somit ist das Spiel für das Kind nicht nur etwas vergnügliches, sondern auch etwas ernsthaftes, weil es während der Spielhandlung das Spiel als

Wirklichkeit erlebt. Das Spiel gibt dem Kind auch die Möglichkeit seine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen“ (vgl. Oerter, 1999, S. 62), die es sich aufgrund seines Alters im „wahren Leben“ noch nicht erfüllen kann.

„Wiederholung und Ritual“ als weiteres wichtiges Merkmal des Spiels zeigt auf, wie wichtig die Wiederholung von Spielhandlungen ist. „Sie bildet die Grundlage des Lernens“ (Oerter, 1999, S. 15). Oft haben Handlungswiederholungen „Ritualcharakter, d.h. die Handlungen haben einen festgelegten Ablauf und sind in ihrer Gestalt stärker profiliert als normale Handlungen“ (Oerter, 2008, S. 237). Rituale geben den Kindern Geborgenheit und Sicherheit (vgl. Oerter, 1999, S. 18).

Geborgenheit und Sicherheit sind beides wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich ein Kind auf ein Spiel einlassen kann. Weitere Voraussetzungen dafür sind: Zuwendung, Aktivitätsspielraum, Anregungsgehalt der näheren und weiteren Umwelt, sowie verschiedenes Spielzeug (vgl. Mogel, 2008, S. 113, 189). Als Spielzeuge gelten „alle Gegenstände der kindlichen Umwelt..., die das Kind zum Bestandteil seiner Spielhandlungen macht, denn von da an haben diese Gegenstände einen besonderen spielerischen Erlebniswert, Verhaltenswert und Erfahrungswert“ (Mogel, 2008, S. 113).

Der Ablauf des Spiels gestaltet sich aus wiederholten Phasen der Spannung und der Entspannung. Heckhausen (zitiert nach Flitner, 2011, S. 67) bezeichnet dies als „Aktivierungszirkel“. Um das Spiel aufrecht zu erhalten, bedarf es der „richtig dosierten Spannung, also ein mittlerer Grad der Aktivierung und ein mittleres Tempo von Anstieg und Abfall“ (ebd.). Diese Aktivierungskurven sind je nach Spiel ganz unterschiedlich und machen die Vielfalt des Spieles aus (ebd.). Wenn die Kurve zu sehr abflacht, kommt Langeweile auf, wenn sie sich überschlägt, artet es in Toberei aus. „Auf beide Weisen bricht das Spiel zusammen“ (ebd.).

Das Spiel stellt eine „lebensnotwendige Aktivität“ (Oerter, 1999, S. 255) dar, „durch die die Realität bewältigt wird“ (ebd.). Dies kann z.B. durch Nachahmung oder Nachgestaltung geschehen. Die individuelle Spieltätigkeit wird durch die persönliche Einstellung des Kindes zu den erfahrenen Ereignissen und den Bezugsgegenständen aktiviert (vgl. Mogel, 2008, S. 95-96) und durch „die kindlichen Spielhandlungen können gemachte Erfahrungen erlebniserweiternd nachgestaltet und bewältigt werden“ (ebd.). Dies zeigt, dass die Umwelt im Spiel des Kindes eine wichtige Rolle spielt. Einerseits durch die „intensive Auseinandersetzung mit den Gegenständen“ (Oerter, 2008, S. 246) der Umwelt im Spiel und andererseits braucht es ein Gegenüber, das emotional für das Kind verfügbar ist. Dieses Gegenüber ist gleichzeitig Modell für das Kind. Es ist der Entwicklung des Kindes immer kleines Stück voraus, um es in der Zone der nächsten Entwicklung zu fördern (vgl. Oerter, 2008, S. 244-245).

3.2.2. Überblick über die Spielentwicklung

„Die Entwicklung des Kinderspiels ist an die Abfolge der natürlicherweise in bestimmten Sequenzen verlaufenden Persönlichkeitsentwicklung geknüpft“ (Mogel, 2008, S. 44). Die Spielentwicklung richtet sich nach der körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes. Dabei gibt es „ein nicht umkehrbares Entwicklungsprinzip“ (ebd.). Als Beispiel nennt Mogel (vgl. ebd.), dass sich das Greifen immer vor dem „Be-greifen“ entwickeln muss. Die verschiedenen Spielformen Funktionsspiel, Symbolspiel, Konstruktionsspiel, Rollenspiel und Regelspiel werden während der kindlichen Ent-

wicklung in unterschiedlicher Intensität gespielt. Sie entwickeln sich nach- und miteinander, verschwinden aber nie mehr ganz. „Sie werden vielmehr integriert in die höher entwickelten Spiele, ohne dass das immer erkennbar wäre“ (Mogel, 2008, S. 48).

Funktionsspiel

„Das sogenannte Funktionsspiel steht am Anfang der kindlichen Entwicklung und bestimmt den frühen Entwicklungsverlauf entscheidend mit“ (Mogel, 2008, S. 45). Das Funktionsspiel wird am intensivsten während den ersten zwei Lebensjahren gespielt (vgl. Oerter, 2008, S. 239). Die Tätigkeiten, die das Kind ausführt, sind am Anfang vor allem auf seinen Körper ausgerichtet und werden später, sobald das Kind greifen kann, auf Objekte ausgeweitet. „Beliebt und ebenso vergnüglich ist auch eine Kombination von Körper- und Gegenstandsbezug“ (Mogel, 2008; S. 45). Dies ist z. B. der Fall, wenn das Kind eine Rassel ergreift und diese zum Mund führt um sie oral zu erkunden. Je weiter das Kind sich entwickelt um so differenzierter wird sein Funktionsspiel. „Zugleich sammelt das Kind experimentierend lebenswichtige Erfahrungen über die besondere Qualität der Gegenstandswelt (ebd.). Charakteristisch für das Funktionsspiel ist die Wiederholung der Tätigkeit, aus Spass an der Funktion, an der Tätigkeit selbst und an den damit verbundenen Effekten (vgl. Mogel, S. 49). Gegen Ende des ersten Lebensjahres entwickelt sich die Objektpermanenz. Das Kind hat jetzt gelernt, dass Gegenstände und Menschen weiterhin existieren, auch wenn es sie nicht mehr sehen kann (vgl. Zollinger, 2007, S. 20).

Die differenzierte Entwicklung des Funktionsspiels werde ich im Kapitel 3.2.3. *Vom Funktionsspiel zum Symbolspiel* (siehe S. 15) darlegen.

Symbolspiel

Im Symbolspiel deutet das Kind „einen Spielgegenstand sowie das auf ihn bezogene Handeln nach eigenen Wunsch- und Zielvorstellungen um“ (Oerter, 2008, S. 239). Diese Spielform tritt meistens mit 12 bis 13 Monaten auf und wird intensiv bis ins Vorschulalter gespielt (ebd.). Das Symbolspiel setzt mentale Repräsentation voraus. „Das Kind muss schon ein Wissen über die Regelmäßigkeit bestimmter Ereignisse in der es umgebenden Welt in seinem Gedächtnis gespeichert haben“ (Mogel, 2008, S. 50). Zusätzlich muss das Ereignis für das Kind von Bedeutung sein, damit es dieses in seinem Spiel wieder erleben möchte (ebd.). Die differenzierte Entwicklung des Symbolspiels werde ich im Kapitel 3.2.3. *Vom Funktionsspiel zum Symbolspiel* (siehe S. 15) darlegen.

Konstruktionsspiel

Die Erfahrungen, die sich das Kind im Funktionsspiel angeeignet hat, dienen als Grundlage für das Konstruktionsspiel (vgl. Mogel, 2008, S. 45). Auch die Vorstellung, die im Symbolspiel weiterentwickelt wurde, wird für das Konstruktionsspiel gebraucht (vgl. Piaget, 2009; S. 146). Das Konstruktionsspiel entwickelt sich etwa ab Mitte des zweiten Lebensjahres und bleibt bis ins Schulalter bestehen (vgl. Largo, 2009, S. 288). Beim Konstruktionsspiel nutzt das Kind Gegenstände, „um aus ihnen bzw. mit ihrer Hilfe einen Zielgegenstand herzustellen“ (Oerter, 2008, S. 239). Das Kind stellt sich vor, was es bauen möchte und setzt den Plan durch Manipulieren von Gegenständen um. Es versucht sein Ziel zu

erreichen. „Dieses Ziel wird dabei zugleich zum „Gütemassstab für das Erleben von Erfolg oder Misserfolg“ (Mogel, 2008, S. 50). Beim Konstruktionsspiel muss das Kind zwei Klassen von Gegenständen handhaben: Werkzeug und Rohmaterial (vgl. Oerter, 2008, S.239).

Rollenspiel

Der Begriff Rollenspiel wird verwendet um „symbolische Spielaktivitäten zwischen zwei oder mehr Spielpartnern, die mehr oder weniger aufeinander abgestimmt sind“ (Bürki, 2008, S. 12) zu bezeichnen, also wenn eine gemeinsame Vorstellung dem Spiel den Rahmen gibt (ebd.). Rollenspiele können vermehrt bei Kindern ab 4 Jahren beobachtet werden. Diese Spiele werden intensiv bis ins Schulalter gespielt. „Um Rollenspiele gemeinsam zu spielen, müssen die Beteiligten zumindest die Handlungsmuster ihrer eigenen Rolle, aber auch mindestens die Handlungsmuster eines weiteren Partners kennen“ (Oerter, 1999, S. 99). Die Handlungsmuster sind durch die Rollen vorgegeben und werden auch als Skripts bezeichnet (z.B. Mutter badet Baby, Arzt behandelt Patient). Die Kinder schlüpfen im Rollenspiel in die Rolle eines andern Akteurs (z.B. Arzt, Baby), dies nennt sich Dezentrierung (ebd.). Damit das Spiel weitergeht, müssen sich die Mitspieler an „die Regeln des Rollenskripts“ (ebd.) halten oder Regeln per Metakommunikation (z.B. ich würde jetzt...) neu aushandeln. „Diese Spielform erfordert von den Teilnehmern höhere soziale und kognitive Kompetenzen“ (Oerter, 2008, S. 239).

Regelspiel

„Hier handelt es sich um soziale Formen des Spiels, bei denen nach festgelegten Regeln agiert wird, deren Einhaltung unabdingbar ist und die zugleich den Reiz des Spiels ausmachen“ (Oerter, 2008; S. 239). Oft sind Regelspiele Wettkampfspiele und je älter die Kinder werden, um so mehr geht es ums Gewinnen (ebd.). „In der Regel können Kinder sich erst mit ca. sechs bis sieben Jahren an Regeln verbindlich orientieren“ (Renner, 2008; S. 131). Jüngere Kinder, ab drei bis vier Jahren, können Regeln oft nicht einhalten (ebd.). Manchmal klappen einfache Regelspiele mit Kindern in diesem Alter, wenn ein kompetenter Spielpartner das Kind immer wieder an die Regeln erinnert und darauf achtet, dass sie eingehalten werden. „Ein weiterer Aspekt der Entwicklung des Regelspiels ist die Nachahmung“ (Renner, 2008, S. 132), z.B. beim oben genannten Rollenspiel, bei Fingerspielen, Kinderreimen, Kreisspielen und in der Entwicklung des kindlichen Malen und Zeichnen (vgl. ebd.).

3.2.3. Vom Funktionsspiel zum Symbolspiel

Die Entwicklung des Funktionsspiels hängt von der Entwicklung der Sensomotorik ab. Ohne die Sensomotorik entwickelt sich auch das Funktionsspiel nicht weiter. Deshalb werde ich in meiner Aufstellung diese beiden Entwicklungsbereiche nebeneinander darlegen. Da die Nachahmung sich gleichzeitig entwickelt und wichtig für das Symbolspiel ist, werde ich auch diesen Bereich neben den andern beiden aufstellen. Für eine gute Übersichtlichkeit und Verständlichkeit nutze ich eine Tabelle.

Tabelle 1: Die Entwicklung der Sensomotorik, des Funktionsspiels und der Nachahmung

(vgl. Piaget ,1992, 2009; Burgener Woeffray, 2009a, 2009b)

	Sensomotorische Entwicklung	Funktionsspielentwicklung	Nachahmung
Stadium 1 0-1 Monat	Betätigung und Übung der Reflexe: Das Neugeborene ist mit verschiedenen Reflexen ausgestattet (z.B. Saug- und Greifreflex). Diese Reflexe werden geübt, verändern sich und passen sich immer mehr an.	Die Übung der Reflexe wird noch nicht als wahres Spiel angesehen.	Es kann noch nicht von Nachahmung gesprochen werden. Die Reflexmechanismen verursachen Prozesse, die die Nachahmung später möglich werden lassen.
Stadium 2 1-4 Monate	Erworbene Anpassungsverhalten und primäre Zirkulärreaktionen: Das Baby hat erste Fertigkeiten (Sehen, Hören, Greifen etc.) durch Anpassung erworben und seine Handlungen werden von ihm wiederholt und durch Funktionslust gesteuert.	Das Baby spielt körperbezogene Spiele wie Fingerlutschen, Bewegungen des Körpers etc. Diese wiederholt es mehrmals hintereinander = primäre Zirkulärreaktion.	Sporadische Nachahmung: Gesehenes kann mit bekannten Bewegungen/ Verhaltensweisen reproduziert werden. Z.B. kann das Schreien eines andern Kindes eigenes Schreien auslösen.
Stadium 3 4-10 Monate	Sekundäre Zirkulärreaktionen und die Vorgehensweisen, die dazu dienen interessante Ereignisse andauern zu lassen: Die Verhaltensweisen des Babies sind nicht mehr nur auf das eigene Tun ausgerichtet, sondern durch das eigene Tun, auf Dinge und Ereignisse. Es tritt durch eine Handlung in Interaktion und entdeckt, dass bestimmte Handlungsweisen zum selben Ergebnis führen.	Das Baby spielt jetzt ereignisbezogene Spiele . Es ist Urheber seiner Tätigkeit und das Ereignis ist Motivation für das Auf- und Ausbauen der Handlungsschemata. Z.B. Rasseln, Sachen werfen usw.	Beginn systematischer Nachahmung: Es ahmt Töne nach, die bereits in seinem Lautrepertoire sind und es ahmt ihm bekannte Bewegungen nach, die für das Kind sichtbar ausgeführt werden.
Stadium 4 7-12 Monate	Koordination der sekundären Verhaltensschemata und ihre Anwendung auf neue Situationen:	Die Spiele des Kindes sind jetzt Objekt bezogen , doch das Tun und das Wahrnehmen der Aktion sind	Nachahmung von bekannten und nicht sichtbaren Bewegungen: Das Kind imitiert andere

	Jetzt entwickelt sich das Interesse für das Objekt. Das Kind wendet verschiedene Handlungen am gleichen Objekt an. Dafür lernt das Kind mehrere Verhaltensweisen hinter einander auszuführen. Es will das Objekt „be-greifen“.	kaum voneinander getrennt. Jetzt erkundet es Gegenstände gezielt um ihre Beschaffenheit und ihre Möglichkeiten zu verstehen. Z.B. das Rädchen eines Autos drehen.	Gesten mit dem gleichen Organ oder gleiche Gesten mit einem andern Organ. Z.B. ich öffne und schliesse den Mund, das Kind öffnet und schliesst die Augen oder es sagt „mamama“.
Stadium 5 10-18 Monate	Tertiäre Zirkulärreaktion und die Entdeckung neuer Mittel durch aktives Ausprobieren: Das Kind beginnt sich jetzt für die Beziehung zwischen den Objekten im Zusammenhang mit der eigenen Aktivität zu interessieren. Es erarbeitet sich neue Verhaltensweisen durch Ausprobieren.	Das Kind befindet sich jetzt im experimentierenden Funktionsspiel . Es setzt Gegenstände im Spiel zueinander in Beziehung und entdeckt deren Beschaffenheiten und Funktionen. So erschliesst es kausale Zusammenhänge und räumliche Beziehungen.	Systematische Nachahmung neuer Modelle: Das Kind probiert solange aus, bis es ähnliche oder gleiche Bewegungen entdeckt oder den gleichen Effekt erzielt.
Stadium 6 18-24 Monate	Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination: Das Kind muss nicht mehr handeln um zu „denken“. Es kann sich Gegenstände und Ereignisse vorstellen und muss nicht mehr alle bekannten Verhaltensweisen ausführen um an sein Ziel zu kommen. Die Handlungen sind verinnerlicht.	Hier findet eigentliche schon Symbolspiel statt (siehe unten). Das Funktionsspiel wird aber nach wie vor beibehalten um neue, unbekannte Gegenstände zu erkunden und „be-greifen“.	Beginn der Nachahmung durch Vorstellung: Hier entsteht die aufgeschobene Nachahmung. Das heisst das Kind kann z.B. eine Bewegung oder eine Verhaltensweise ohne unmittelbares Modell vollziehen. Es kann sich eine Handlung vorstellen und sie reproduzieren.

„Imitation und Spiel werden selbstverständlich wieder vereinigt werden, aber erst auf dem Niveau der Vorstellung“ (Piaget, 2009, S. 120). Damit meint er, dass sich das Funktionsspiel und die Nachahmung im Symbolspiel wieder vereinen.

Spätestens im Stadium 6 beginnt das Symbolspiel. Die Entwicklung des Symbolspiels findet zwischen 12 bis 36 Monaten statt. Um die Entwicklung des Symbolspiels aus dem Funktionsspiel aufzuzeigen, werde ich die Einteilung von Piaget der von McCune-Nicolich und Carroll gegenüberstellen (zitiert nach Oerter, 1999, S. 42-44) und mit Beispielen verdeutlichen (bei den Beispielen, die nicht aus Oerter, 1999 sind, wird die Quelle in Klammern speziell aufgeführt). Auch hier nutzt ich für bessere Verständlichkeit und Übersichtlichkeit eine Tabelle.

Tabelle 2: Die Entwicklung des Symbolspiels (vgl. Oerter, 1999, S. 42-44)

	Piaget	McCune-Nicolich
Übergang Funktions- / Symbolspiel	<p>Übergang: Reproduktion eines sensomotorischen Schemas ausserhalb seines üblichen Rahmens und in Abwesenheit seines üblichen Gegenstandes.</p> <p><i>Beispiel:</i> Sie bemerkt ein Wäschestück, dessen Randfransen sie vage an die Fransen ihres Kopfkissens erinnern: Sie bemächtigt sich dessen, hält einen Zipfel in der rechten Hand, saugt am Daumen derselben Hand und legt sich lachend auf die Seite. Sie hält die Augen offen aber schliesst sie von Zeit zu Zeit, wie um geschlossene Augen vorzutäuschen. (Piaget, 2009, S.128)</p>	<p>Stufe 1: Vorsymbolische Schemata: Übergang von sensomotorischen Aktivitäten zum Als-ob-Spiel. Objekteigenschaften dienen als Anreiz für eine Handlung. <i>Beispiel: Auto fahren</i></p> <p>Stufe 2: Selbstbezogene Schemata: Erste symbolische Aktivitäten, die auf das Selbst gerichtet sind. <i>Beispiel: sich kämmen, fiktiv aus leerer Tasse trinken und schlucken</i></p>
Symbolspiel	<p>Typ I A: Projektion symbolischer Schemata auf neue Objekte. <i>Beispiel: Hund „weinen“ lassen</i></p> <p>Typ I B: Projektion von Nachahmungsschemata auf neue Objekte. Handlungen von Modellen werden übernommen. <i>Beispiel: Zeitung „lesen“, in dem das Kind den Finger auf das Papier hält und murmelt (vgl. Piaget, 2009, S. 161)</i></p>	<p>Stufe 3: Dezentrierte Symbolspiele mit einzelnen Schemata: Andere Objekte und Personen werden als Rezipienten/ Agenten mit in die Handlung einbezogen. <i>Beispiel: Puppe füttern</i></p>
	<p>Typ II A: Assimilation eines Objektes an ein anderes (ein Schema wird herausgelöst und wird handlungsleitend fürs Spiel). <i>Beispiel: Kind zeigt auf einen Stein und sagt: „ das ist ein Hund“.</i></p> <p>Typ II B: Assimilation des eigenen Körpers an den Körper eines andern oder an irgendwelche Objekte (eine Rolle spielen mit einer einzigen Handlung oder einer Kette von Handlungen). <i>Beispiel: Mutter oder Briefträger spielen, einen Kirchturm spielen.</i></p>	<p>Stufe 4: Kombinatorisches Symbolspiel: Kombination einzelner Schemata als Übertragung der Schemata auf mehrere Personen/Objekte (single-scheme combinations) und als Verknüpfung mehrerer Schemata auf ein Objekt (multi-scheme combinations). <i>Beispiel single-scheme: mehreren Objekten nacheinander zu trinken geben.</i> <i>Beispiel multi-scheme: für die Puppe kochen, sie füttern, ins Bett bringen...</i></p>
	<p>Typ III A: Kombination von Einzelhandlungen zur Konstruktion ganzer Szenen. <i>Beispiel: Ein Bad vorbereiten, wobei eine Schachtel die Badewanne ist und ein Grashalm das Thermometer, anschliessend die Puppe baden.</i></p>	<p>Stufe 5: Intern kontrollierte (geplante) Symbolspiele: Planen, Substitution, aktive Rolle anderer Agenten. Die Handlungen erhalten eine hierarchische Struktur, es werden mehr als ein Objekt substituiert, andere Objekte erhalten eine</p>

	<p>Typ III B: Kompensatorische Kombination von Handlungsschemata. <i>Beispiel: Das Kind ist wütend auf seinen Vater, es will ihn schlagen, dann aber erzählt es eine Geschichte von einem Kind, das wütend auf seinen Paten war und ihn geschlagen hat (vgl. Piaget, 2009, S. 172).</i></p> <p>Typ III C: Versuch, mit einer Sache fertig zu werden. <i>Beispiel: Das Kind sieht eine tote Ente auf dem Küchentisch. Am nächsten Tag legt es sich aufs Sofa und sagt: „Ich bin die tote Ente“.</i></p>	<p>aktive Rolle. <i>Beispiel: Das Kind spielt Kochen, eine Kiste dient als Herd, eine Dose als Pfanne und Glaskugeln als Teigwaren. Die Puppe sitzt daneben und „schaut“ zu, dann bekommt sie zu essen. Anschliessend wird alles in einer Schüssel „abgewaschen“ (Beispiel der Verfasserin).</i></p>
--	--	---

3.2.4. Voraussetzungen für die Entwicklung des Symbolspiels

Die wichtigste Voraussetzung für das Symbolspiel ist die **Symbolisierungsfähigkeit**. Im Gegensatz zum Funktionsspiel scheint das Ziel des Spieles „jetzt auf der Ebene der Symbole oder Repräsentation zu liegen“ (Largo & Benz, 2003, S. 104). „Im funktionellen Spiel entsteht ein Verständnis für die Tätigkeit „Essen“, die im repräsentativen Spiel verinnerlicht wird.“ (Largo & Benz, 2003, S. 70). Das Kind beginnt zu verstehen, was mit dem Wort „Essen“ gemeint ist und später kann es das Wort selber anwenden (vgl. ebd.). Es baut zugleich die Vorstellung von „Essen“ auf, so wird das „Füttern“ zur symbolischen Handlung (Zollinger, 2007, S. 27). „Ebenso wie Wörter als Symbole Mittel sind, um sich Dinge gedanklich zu vergegenwärtigen, können auch Gegenstände die Funktion von Symbolen erhalten“ (Bürki, 2008, S. 11). Das Symbolspiel ist Ausdruck des symbolischen Denkens beim Kleinkind (vgl. Bürki, 2008, S. 12).

Weitere wichtige Entwicklungsschritte des Symbolspiels zeigen sich in vier verschiedenen Dimensionen (vgl. Brown, Rickards & Bortoli, 2001, S. 15; Einsiedler, 1994, S.85-89):

Dezentrierung: Die Entwicklung geht vom selbstbezogenen Spiel über fremdbezogenes Spiel mit andern Personen, Objekten und Figuren hin zum Spiel mit vorgestellten Charakteren. D. h. das Kind handelt am Anfang für sich selbst, ist dann immer mehr in der Lage seine Perspektive zu wechseln und die Handlung an andern durchzuführen und in der höchsten Form der Dezentrierung ist das Kind in der Lage sich selbst in eine andere Person/ Rolle zu denken und diese zu spielen.

Dekontextualisierung: Diese Entwicklung geht von der Nutzung von echten Gegenständen über die Nutzung von Objektsubstitutionen (ein Objekt wird umgedeutet, z. B. ein Stock wird zum Pferd) hin zu vorgestellten Objekten. D.h. das Kind braucht am Anfang ein Auto, um Auto fahren zu spielen. Später kann es mit einem Klotz „Auto fahren“ und am Schluss braucht es kein Objekt mehr, es kann sich das Auto vorstellen.

Sequenzierung: Bei der Sequenzierung entwickelt sich zunehmend die Fähigkeit aus einzelnen Handlungen Handlungsketten zu bilden. D.h. am Anfang spielt das Kind das Füttern der Puppe, dann

ist das Spiel abgeschlossen. Später kann es zuerst die Puppe füttern, sie nachher waschen, umziehen, schlafen legen etc. Die Handlungsketten werden immer komplexer.

Planung: Die Entwicklung geht von spontanem Handeln zum im Voraus geplanten und organisierten Spiel. D.h. anfangs wird die Handlung durch den Gegenstand angeregt, z. B. sieht das Kind den Löffel, nimmt ihn und füttert damit die Puppe. Später überlegt sich das Kind was es spielen möchte, bereitet sein Spielmaterial vor und es weiss im Voraus welche Handlungen einander folgen werden.

3.2.5. Rolle anderer Entwicklungsbereiche im Bezug auf die Symbolspielentwicklung

In der kindlichen Entwicklung wird der Erwerb jeder neuen Fähigkeit von andern Fähigkeiten bedingt oder unterstützt (vgl. Zollinger, 2007, S. 19). „Die Entwicklung enthüllt sich dabei als ein perfektes Zusammenspiel von Erkenntnisprozessen auf der einen und Reifungsprozessen auf der andern Seite“ (ebd.). Beispielsweise beginnt die Entwicklung der Objektpermanenz, der Individuationsentwicklung und das erste Wort (meistens „Mama“) etwa zur selben Zeit.

Während Kinder die ersten Worte sprechen, treten auch erste symbolische Handlungen im Spiel auf (vgl. Spencer & Deyo, 1993, S.68). Die Sprach- und die Symbolspielentwicklung entwickeln sich auch weiter neben einander. Zur selben Zeit wie Kinder im Symbolspiel beginnen Handlungsketten zu spielen oder Spielsequenzen zu kombinieren, beginnen sie auch in der Sprachentwicklung Mehrwortäusserungen zu produzieren. Geplantes Symbolspiel oder Spielen nach Scripts geht einher mit der Entwicklung von komplexeren syntaktischen Strukturen. (vgl. Spencer & Hafner, 1998, S. 133-134).

Auch der Gebrauch von sprachlichen Symbolen und der Gebrauch von Gegenständen als Symbole verläuft mehr oder weniger parallel (vgl. Bürki 2008; Largo & Benz, 2003; Zollinger, 2007). „Ein verzögertes Auftreten von Spielverhaltensweisen, insbesondere des Symbolspiels, geht mit einer entsprechenden Verlangsamung der Sprachentwicklung und des Sozialverhaltens einher“ (Largo & Benz, 2003; S. 70).

Die Entwicklung des „reifenden, wachsenden, denkenden, wahrnehmenden, sprechenden, fühlenden und interagierenden Kindes“ (ebd.) wird durch viele Faktoren beeinflusst. Laut Largo und Benz (ebd.) muss durch die Forscher weiterhin abgeklärt werden wie sich die Entwicklung und Ausprägung des Symbolspiels auf die Entwicklung der andern Bereiche auswirkt und umgekehrt.

3.3. Hörbeeinträchtigung

Um zu verstehen, wie eine Hörbeeinträchtigung entsteht, werde ich zuerst den Aufbau und die Funktionsweise des Hörorgans kurz erklären. Anschliessend werde ich die verschiedenen Grade der Schwerhörigkeit definieren und die Ursachen von Hörschädigungen im Baby- und Kleinkindalter auflisten. Zum Schluss dieses Kapitels erläutere ich die wichtigsten Hörhilfen und deren Funktionsweise und erkläre kurz wie man mit diesen hören lernen muss.

3.3.1. Aufbau und Funktionsweise des Hörorgans

Das Ohr (siehe Bild S. 23) ist in drei Abschnitte unterteilt: äusseres Ohr, Mittelohr und Innenohr (vgl. Leonhardt, 2010, S. 42). Zum äusseren Ohr gehören die Ohrmuschel und der Gehörgang. Sie dienen

dazu, die Schallwellen aufzufangen und weiter zu leiten. Den Übergang zum Mittelohr bildet das Trommelfell, welches durch die weitergeleiteten Schallwellen in Schwingungen versetzt wird. Zum Mittelohr gehören die Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel), die mit dem Trommelfell verbunden sind und sich in der Paukenhöhle befinden. Die Gehörknöchelchen „vermitteln dem Innenohr auf genaue und verstärkte Weise die Schwingungen des Trommelfells“ (Diller, 2005, S.44). Das Innenohr, „das auch Labyrinth genannt wird und mit Flüssigkeit gefüllt ist“ (ebd.), beinhaltet die Hörschnecke, lateinisch Cochlea genannt und die Bogengänge (Gleichgewichtsorgan, sie sind nicht direkt für das Hören zuständig). An der Hörschnecke befindet sich das ovale Fenster, das mit den Gehörknöchelchen verbunden ist. Durch die Weiterleitung der Schwingungen von den Gehörknöchelchen ins ovale Fenster, wird dieses in Vibration versetzt, welche wiederum die Flüssigkeit in der Schnecke in wellenförmige Bewegung versetzt. Dadurch werden die Sinneshaare (Haarzellen) in der Schnecke gebogen und sie reizen die Nervenbahnen des Hörnervs. „Die Impulse werden über die Hörbahnen an das Hörzentrum der Hirnrinde weitergeleitet“ (Diller, 2005, S.45), wo die Information verarbeitet und analysiert wird. Das was wir als Hören bezeichnen, findet erst im Gehirn statt. Das Hörorgan ist für die Weiterleitung der Schallwellen zuständig. (vgl. Diller, 2005; Leonhardt, 2010)

3.3.2. Verschiedene Hörbeeinträchtigungen und ihre Ausprägungen

Diller (2005, S.63) und Leonhardt (2010, S.51-57) beschreiben in ihren Ausführungen verschiedene Arten von Hörbehinderungen:

- **Schalleitungsschwerhörigkeit:** Dabei liegt eine Funktionsstörung (infolge Entzündung, Blutung, Fehlbildung etc.) des äusseren Ohrs oder des Mittelohrs vor. Die Wahrnehmung aller Frequenzen ist meistens gleichmässig herabgesetzt (lineare Hörkurve im Audiogramm). Die Sprache wird leiser wahrgenommen. Der Defekt kann zum Teil operativ behoben werden.
- **Schallempfindungsschwerhörigkeit/ Sensorineurale Schwerhörigkeit:** Dabei ist die Funktion der Hörschnecke und/oder des Hörnervs gestört. Die Hörkurve im Audiogramm ist meistens nicht linear und die Sprache wird oft verzerrt wahrgenommen oder nicht gehört. Das verstehen der Sprache ist deutlich beeinträchtigt.
- **Kombinierte Schalleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit:** Wie der Name sagt ist es eine Kombination der oben genannten Schwerhörigkeiten.
- **Gehörlosigkeit:** Dies ist die Extremform einer Schallempfindungsschwerhörigkeit. Selten sind Menschen ganz gehörlos. Die Meisten verfügen über Hörreste. Absolute Gehörlosigkeit (früher Taubheit genannt) „tritt eigentlich nur dann auf, wenn der Hörnerv oder das primäre Hörzentrum zerstört sind“ (Leonhardt, 2010, S. 55).
- **Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS):** Dabei ist eine Verarbeitungsstörung im Gehirn für die Hörverschlechterung verantwortlich. Kinder mit AVWS werden meistens erst spät erfasst und sind deshalb für diese Masterthese nicht relevant.

Über die Schweregrade der Hörverluste gibt die Tabelle unten Auskunft.

Tabelle 3: Einteilung Hörverlust nach Ptok (zitiert nach Wertli 2009/2010, S. 27)

Hörverlust im Hauptsprachbereich	Klinische Bezeichnung/ Diagnose
Bis 20 Dezibel (dB)	Leichte Hörminderung
20-40 dB	Geringgradige Schwerhörigkeit
40-50 dB	Mittelgradige Schwerhörigkeit
50-60 dB	Mittel- bis hochgradige Schwerhörigkeit
60-80 dB	Hochgradige Schwerhörigkeit
80-90 dB	An Taubheit grenzende Schwerhörigkeit
Über 90 dB	Resthörigkeit

Für die Fragestellung dieser Masterthese sind Kinder mit einer Schalleitungs-, Schallempfindungs- oder Kombiniertschwerhörigkeit ab einem Hörverlust von 40dB relevant.

3.3.3. Ursachen von Hörschädigungen im Baby- und Kleinkindalter

Die Ursachen von Hörschädigungen sind vielfältig. Bei einem Teil der Kinder kann keine Ursache festgestellt werden.

Tabelle 4: Ursachen nach Diller (2005, S. 45-47)

Vor der Geburt	Während der Geburt	Nach der Geburt
- erblich bedingt (Usher-Syndrom, Waardenburg-Syndrom etc.) - Erkrankung der Mutter während Schwangerschaft (Masern, Röteln etc.) - Missbrauch von Alkohol, Nikotin, Drogen etc. - Verwendung von Beruhigungsmitteln und Antibiotika - Diabetes der Mutter - schwere Blutungen während der Schwangerschaft	- Schädelverletzungen des Säuglings - Atemstillstand mit längerem Wiederbelebungsversuch - Sauerstoffmangel während der Geburt - schwere Neugeborenenengelbsucht - Frühgeburt - Geburtsgewicht unter 1500g	- Infektionskrankheit des Kindes (Meningitis, Mumps, Scharlach etc.) - Schädelverletzungen - Medikamente/ Antibiotika mit der Endung „-mycin“ oder andere Mittel mit ototoxischer Wirkung können sich schädlich auf das Gehör auswirken

Weitere Ursachen die direkt mit dem Hörorgan oder dem Hörvorgang zusammenhängen, wie Fehlbildungen, Entzündungen im Ohr etc. sind nicht in der Liste enthalten.

3.3.4. Hören mit technischen Hörhilfen

„Die Einführung eines Universellen Neugeborenen-Hörscreenings für Säuglinge in den ersten Lebenswochen ermöglicht es Kindern mit einer Hörstörung, ihr Hörvermögen noch früher zu nutzen als bisher“ (Clark, 2009, S. 24). Babies bei denen das Screening und die Nachfolgeuntersuchung eine Auffälligkeit zeigt, werden heute mit drei bis sechs Monaten mit Hörgeräten versorgt (vgl. ebd.). Bei Kleinkindern mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit, bei der die Hörgeräte wenig oder keine Wirkung

zeigen, werden häufig im ersten oder zweiten Lebensjahr ein oder zwei Cochlea Implantate eingesetzt. Nachfolgend werde ich kurz die Funktionsweise von Hörgerät und Cochlea Implantat erklären.

- **Hörgerät:** Ein Hörgerät besteht aus einem Mikrofon (manchmal auch zwei), Verstärker, Batteriefach, einem elektro-akustischen Wandler (der die elektrischen Schwingungen wieder in Schallwellen umwandelt) mit Höreransatz und manchmal einem Lautstärkeregel oder andern Bedienungselementen (vgl. Diller, 2005, S. 69-70). Die heutigen Hörgeräte sind digital, das heisst sie beinhalten einen Mikrochip, der die genaue Anpassung an die „individuellen Hörbedürfnisse“ (Leonhardt, 2010, S. 109) möglich macht. Die Kinder tragen meistens sogenannte HdO-Geräte (Hinter-dem-Ohr). Sie sind mit einem Schlauch mit dem Ohrpassstück (Otoplastik) verbunden. Das Ohrpassstück muss, vor allem bei schwereren Hörbeeinträchtigungen, den Gehörgang luftdicht abschliessen. Nur so kann eine optimale Leistung des Geräts ohne Rückkopplungspfeifen erreicht werden.

Cochlea Implantat (nachfolgend CI genannt): „Das CI ist Hörprothese, es ersetzt die ausgefallenen Haarzellen und stimuliert den Hörnerv direkt. Die Voraussetzung ist eine intakte Cochlea und ein funktionstüchtiger Hörnerv“ (Bogner & Diller, 2009, S.154). Das CI besteht aus einem implantierbaren Systemteil (aus Gehäuse, Magnet und Elektrodenträger) und einem äusseren Systemteil (aus Audioprozessor, Batterieteil, Spule und Kabel), welcher hinter dem Ohr getragen wird (vgl. MED-EL, o.J., S.32). Das Bild unten zeigt die Funktionsweise des CI auf. Durch die Implantation und die Anpassung des Sprachprozessors alleine kann das Kind nicht automatisch hören und verstehen. Das Kind muss erst hören und verstehen lernen.

Bild 1: Funktionsweise eines CIs (MED-EL, o.J., S.33)

„Hörgeräte ersetzen die natürliche Fähigkeit des Gehörs nicht“ (Wertli, 2009/2010, S. 36). Hören mit Hörgeräten oder auch mit CIs entspricht nicht dem Hören, dessen wir uns gewohnt sind. Die Kinder müssen erst lernen die Höreindrücke zu verwerten (vgl. Diller, 2005, S. 71). Kinder die mit Hörgeräten

oder CIs versorgt werden, brauchen für die Schritte der Hörentwicklung oft mehr Zeit als hörende Kinder. „Ausserdem ist der Hörbeginn und damit das Höralter zu berücksichtigen. Das Kind, das z.B. mit acht Monaten seine Hörgeräte bekommt, hat mit einem Jahr ein Höralter von vier Monaten“ (Batliner, 2004, S.49). Einen Vergleich zu einem hörenden Kind gleichen Alters kann deshalb nicht gemacht werden (vgl. ebd.).

3.4. Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung

In diesem Kapitel möchte ich nur jene Aspekte beschreiben, die für meine Arbeit zentral sind. Mir ist bewusst, dass ich die Kinder nicht in ihrer Ganzheit beschreiben kann. Zuerst möchte ich kurz etwas zu den Kindern und ihren Eltern schreiben, da die Eltern die wichtigsten Personen für die Kinder sind und den grössten Einfluss auf ihre Entwicklung haben. Sie leben den Kindern den Umgang mit den Hörgeräten und der Beeinträchtigung vor und beeinflussen so, wie das Kind damit umzugehen lernt. Anschliessend gehe ich direkt zur Funktions- und Symbolspielentwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung, da dies der Schwerpunkt meiner Arbeit ist. Dabei beziehe ich verschiedene Forschungsergebnisse mit ein.

3.4.1. Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung und ihre Eltern

Das Kind mit einer Hörbeeinträchtigung gibt es nicht (vgl. Spencer & Deyo, 1993, S. 70). Auch sie sind sehr unterschiedlich in ihrem Verhalten und ihren Erfahrungen. „One factor that has a pervasive effect on the experiences of deaf children is the hearing status of their parents“ (ebd.). Das heisst der Hörstatus der Eltern hat einen weitgreifenden Effekt auf die Erfahrungen des Kindes. Beispielsweise reagieren Eltern mit einer Hörbeeinträchtigung meistens positiv auf die Geburt ihres Kindes mit einer Hörbeeinträchtigung. Sie sehen die Schwerhörigkeit viel weniger als Behinderung, als hörende Eltern (vgl. ebd.). Für selber betroffene Eltern ist die Kommunikation mit ihrem Kind einfacher. Wenn sie in Gebärdensprache kommunizieren, sind sie in der Lage ihrem Kind ab Geburt mit einer fließenden und kompletten Sprache zu begegnen (vgl. ebd.). Auch wenn die Eltern mit einer Hörbeeinträchtigung lautsprachlich mit ihrem hörbeeinträchtigten Kind kommunizieren, unterstützen sie die Kommunikation vermehrt mit Gesten und visuellen Hilfsmitteln (vgl. ebd.). Bei hörenden Eltern und ihren Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ist die Kommunikation oft erschwert (vgl. ebd.).

Wichtig bei der Kommunikation von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und ihren hörenden Eltern sind die Hörgeräte oder CIs. „Die Geräte müssen unbedingt jeden Tag voll funktionsfähig sein, damit die Kinder ganztägig hören können“ (Clark, 2009, S.26). So haben die Eltern die Möglichkeit zu beobachten, dass ihre Kinder hören lernen können, dies braucht natürlich Zeit, aber es „führt oft dazu, dass Eltern ihr Kind wieder positiver sehen“ (Clark, 2009, S. 30).

3.4.2. Funktions- und Symbolspielentwicklung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung

„Das Spielverhalten gehörloser Kinder unterscheidet sich im ersten Lebensjahr nicht von dem Verhalten hörender Kinder“ (Sarimski, 2009, S. 36). Das heisst ihr Funktionsspiel entwickelt sich gleich wie das hörender Kinder. Sie explorieren und erkunden Spielsachen und Alltagsgegenstände und lernen so die Welt kennen (vgl. ebd.). „Verzögerungen zeigen sich jedoch beim Erwerb komplexer

Spielfähigkeiten“ (ebd.). Kinder mit Hörbeeinträchtigung beginnen meist erst später mit ersten symbolischen Spielhandlungen, sie bilden weniger häufig Handlungsketten im Symbolspiel und nutzen weniger Objektsubstitutionen (vgl. ebd.). Sarimski (2009, S. 37) geht davon aus, dass hörende Kinder aufmerksamer wahrnehmen, was um sie herum geschieht als Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung. So haben hörbeeinträchtigte Kinder weniger Gelegenheiten „aus dem Vorbild und den Kommentaren der Eltern neue Impulse für ihr eigenes Spiel zu erhalten“ (ebd.).

Sprache und Symbolspiel wird häufig als von einander abhängig beschrieben. Mehrere Studien haben versucht diesen Zusammenhang bei Kindern mit Hörbeeinträchtigungen nachzuweisen und zu verstehen.

Eine Studie von Spencer und Meadow-Orlans (vgl. Spencer & Hafner, 1998, S. 136-137) beobachtete drei verschiedene Gruppen von Kindern im Spiel mit ihren Müttern im Alter von 9, 12 und 18 Monaten. Die drei Gruppen bestanden aus schwerhörigen Kindern mit schwerhörigen Eltern, schwerhörigen Kindern mit hörenden Eltern und hörenden Kindern mit hörenden Eltern. Sie wollten die Kinder im Übergang vom Funktionsspiel zum Symbolspiel beobachten. Dies ist die einzige Studie, die ich gefunden habe, mit Kindern in diesem Übergang. Mit 9 Monaten wurde bei allen Kindern nur Funktionsspiel und keine Sprachproduktion (im Sinn von Wörtern) beobachtet. Mit 12 Monaten stellten die Forscher, zu ihrer Verwunderung fest: „Infant hearing status itself was related to the amount of representational play produced at the 12-month session“ (ebd.). Das heisst alle Kinder mit Hörbeeinträchtigungen, egal wie ihre Sprachproduktion sich entwickelte oder ob die Eltern eine Schwerhörigkeit haben oder nicht, zeigten weniger Spielsequenzen mit symbolischen Inhalt als die hörenden Kinder. Mit 18 Monaten war diese Beobachtung nicht länger signifikant bei den hörenden Kindern und den schwerhörigen Kindern, mit guter Sprachentwicklung, von schwerhörigen Eltern. Die schwerhörigen Kinder mit hörenden Eltern, die eher Verzögerungen in der Sprachentwicklung aufwiesen, zeigten mit 18 Monaten weniger Symbolspiel als die andern beiden Gruppen (vgl. ebd.). Zusätzlich wurde die Responsivität der Mutter während des Spiels beobachtet. „Thus, maternal responsiveness appears to have similar effects on deaf and hearing toddlers' play“ (Spencer & Hafner, 1998, S. 140). Das heisst die Responsivität der Mütter hatte auf alle Kinder den gleichen Effekt. Beim Spiel von schwerhörigen Kindern und ihren hörenden Müttern wurde aber beobachtet, dass die Mütter weniger responsiv ihren Kindern gegenüber reagieren. Deshalb wird angenommen, dass diese Mütter ihre Kinder in der Entwicklung des Symbolspiels weniger unterstützen können (vgl. ebd.).

Bei einer Studie von Brown, Rickards und Bortoli (2001, S.15-29) wurden hörende Kinder und schwerhörige Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung im Alter von 28-30 Monaten beobachtet. Dabei versuchten sie einen Zusammenhang zwischen Symbolspiel und Wortproduktion zu finden. Sie konnten feststellen, dass bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung alle Bereiche des Symbolspiels weniger häufig vorkamen. „The hearing children produced a wider range of pretend play behaviors, thus giving their play richness and variety“ (Brown et al., 2001, S. 26). Womit gemeint ist, dass die hörenden Kinder durch ihre unterschiedlichen symbolischen Handlungen ein reichhaltigeres und vielfältigeres Spiel zeigen konnten. „In contrast, the limited range of pretend play behaviors of the children with hearing loss made their pretend play appear more repetitive“ (ebd.). Das heisst die

symbolischen Spielhandlungen der Kinder mit einer Schwerhörigkeit waren eingeschränkter, was dem Spiel einen wiederholenden Charakter gab. Weiter konnten sie feststellen, dass alle Kinder, auch die Kinder mit einer Schwerhörigkeit ohne Wortproduktion, das Symbolspiel erreicht hatten. „This suggests that it is possible for early pretend play to develop even without evidence of emerging word production“ (Brown et al., 2001, S. 27). Das heisst es ist möglich auch ohne Wortproduktion in frühe Stufen des Symbolspiels zu kommen. Für weiterentwickelte Symbolspiele, stellten sie in ihrer Untersuchung fest, dass Sprachproduktion erforderlich ist (vgl. ebd.). Brown et al. halten fest, dass ihre Erkenntnisse nicht auf alle Kinder mit Hörbeeinträchtigungen generalisierbar sind, weil alle schwerhörigen Kinder in ihrer Studie eine Sprachentwicklungsverzögerung zeigten.

Was die Aussage zur frühen Entwicklung des Symbolspiels betrifft, konnte ich bei Spencer und Deyo (1993, S. 78) folgende Aussage finden: „ We found no evidence to support a contention that hearing loss itself interferes with the development of early symbolic play“. Sie haben auch in ihren Studien keine Beweise gefunden, dass Hörverlust die Entwicklung von frühen Symbolspielen stört.

Eine Schwerhörigkeit muss nicht unbedingt einen negativen Einfluss auf die Symbolspielentwicklung haben (vgl. Spencer & Deyo, 1993, S. 87). Weitere wissenschaftliche Studien dazu können vielleicht mehr Klarheit bringen. Vor allem zum Einbezug und der Wirkung von technischen Hörhilfen im Hinblick auf das Symbolspiel konnten ich keine Hinweise finden. Meiner Meinung nach beeinflussen viele äussere Umstände, wie die Bindung der Eltern zu ihrem Kind, die Form der Kommunikation sowie die Ausstattung mit passenden Hörhilfen, welche die Sprachentwicklung unterstützen, die Symbolspielentwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung zusätzlich. Einer diese Faktoren ist auch die audiopädagogischen Früherzieherin, welche die Familie und das Kind begleitet und berät.

3.5. Heilpädagogische Begleitung des Spiels in der HFE

Zunächst werde ich das Dilemma beschreiben, in dem sich die Heilpädagogische Früherzieherin befindet, wenn sie mit dem Medium Spiel versucht Förderziele mit dem Kind zu erreichen. Anschliessend gehe ich auf die Begleitung und Förderung im Spiel des Kleinkindes ein und lege dar, warum ich für meine Masterthese den Begriff „heilpädagogische Begleitung“ und nicht Förderung gewählt habe. Im zweiten Teil zeige ich Gestaltungselemente auf, welche verschiedene Autoren für die Begleitung des Spiels beschreiben. Diese werde ich für den Aufbau des Interviewleitfadens brauchen. Zum Schluss erkläre ich die Besonderheiten bei der Begleitung des Spiels von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung.

3.5.1. Begleitung und Förderung der Spielentwicklung des Kleinkindes

„Wir fördern spielerisch, um dem Kind gerecht zu werden, „kindgerecht“, aber in dem wir unsere Absichten der Förderung und Therapie in das Spiel hineinragen, verändern wir das Spiel“ (Thurmair & Naggl, 2007, S.95). Das Spiel des Kindes ist frei von Absicht. Es spielt „um des Spielens Willen“ (ebd.). Die Absicht der Heilpädagogischen Früherzieherin ist, ihre Förderziele spielerisch zu verpacken und zu hoffen, dass „ein gemeinsames Spiel entstehen wird“ (Thurmair & Naggl, 2007, S.96), das zum Erreichen der Ziele führt. Dies gelingt nur manchmal. Wenn das Kind nicht auf das Angebot der Früherzieherin eingeht, kann sie versuchen mit einer neuen Idee das Interesse des

Kindes zu wecken oder „sie verzichtet jetzt auf ihre Förderung und folgt ganz im Hier und Jetzt dem spielerischen Genius“ (ebd.) des Kindes und hofft darauf „im Laufe des Spieles wieder förderliche Aspekte“ (ebd.) einbringen zu können.

Die alltägliche Arbeit der Heilpädagogischen Früherzieherin ist geprägt vom Thema Förderung. „Die Notwendigkeit der Spielförderung ergibt sich besonders im heilpädagogischen Bereich, wo Erziehung „unter erschwerenden Bedingungen“ (Moor) geleistet werden muss“ (Köhn, 2001, S. 165). Um das Kind und seine Fähigkeiten einzuschätzen erstellt sie eine Förderdiagnostik, sie bespricht die Förderziele mit den Eltern und sie bereitet die Förderstunden für das Kind vor. Dabei ist das wichtigste „Richtziel: Das Kind soll spielend spielen lernen“ (von Oy & Sagi, 1990, S. 77). Bei der Vorbereitung der Förderstunde überlegt sie sich mit welchen Gestaltungselementen, Arrangements und Strukturen sie das Interesse und die Motivation des Kindes wecken kann, um die Förderziele zu erreichen (vgl. Thurmair & Naggl, 2007, S.85-87). Während der Förderstunde geht es vor allem „um das Mitspielen, das Zusammenspiel von Kind und Heilpädagogin“ (Köhn, 2001, S. 175), es geht um die Beziehung zwischen den beiden Akteuren und um die Begleitung des Kindes „in seine Wirklichkeit“ (Köhn, 2001, S. 174). Dies trifft für mich in besonderem Masse für die Begleitung des Übergangs und der gesamten Symbolspielentwicklung zu. Das Kind und seine Ideen stehen in seinem Symbolspiel im Vordergrund. So sind die Motivation zum Weiterspielen und der Lerneffekt am grössten. Deshalb ist für mich im Bezug auf den Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel die heilpädagogische Begleitung die richtige Wortwahl. Sie schliesst für mich die förderlichen Überlegungen der Vorbereitung mit ein.

3.5.2. Gestaltungselemente für die Begleitung des kindlichen Spiels

Von der Literaturrecherche habe ich mir erhofft Gestaltungselemente für die Begleitung von Kleinkindern im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel zu finden. Leider gibt es nur Hinweise und Gestaltungselemente zur Begleitung und Förderung des Spiels im allgemeinen oder im Bereich Symbol- und Rollenspiel.

Ich werde die Gestaltungselemente, die für die Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel in Frage kommen, aus der Literatur von verschiedenen Autoren heraus suchen, vergleichen und strukturieren.

Zum Beginnen liste ich einige Gestaltungselemente und Strukturierungselemente von Thurmair und Naggl (2007, S. 85-88) auf:

- Vormachen und Nachmachen
- Akt des Mitspielens
- Beziehungsgestaltung
- Verhaltensmodifikation z.B. Verstärken durch Lob
- Hilfestellung geben
- Absichtsvolle Umgebungsgestaltung mit Spielmaterial und Spielarrangements
- Gewähren lassen und warten

Diese vergleiche ich nun mit Gestaltungselementen von andern Autoren und fasse sie zusammen.

Vor- und Nachmachen wird auch von Einsiedler (1994, S. 97) und Köhn (2001, S. 168) aufgeführt. Renner (2008, S. 213) bezeichnet es als Vor- und Nachspielen und er führt auch das Mitspielen auf.

So werde ich die ersten beiden Punkte der Auflistung wie Textor (1999, S.37) als **Modell- und Nachahmungslernen** zusammenfassen.

Verstärkung durch Lob, sowie Zeigen von Interesse wird auch von Textor (ebd.) als wichtig erachtet. Renner (2008, S. 207) bezeichnet Akzeptanz als ein Prinzip der Spielförderung und Köhn (2001, S. 559) bezeichnet Übertragung und Gegenübertragung als ein wichtiges heilpädagogisches Gestaltungselement im Bezug auf die Beziehung von der Heilpädagogin zum Kind. Zusammenfassend werde ich diese Elemente als **Beziehungsgestaltung zwischen Früherzieherin und Kind** bezeichnen.

Hilfestellung kann auf verschiedene Weise gegeben werden, z.B. durch Mitspielen (siehe oben), Strukturieren des Spielmaterials (siehe unten) oder durch verbale Anweisungen (vgl. Köhn, 2001, S. 168), Anleiten (Renner, 2008, S. 213) oder verbale Anleitung (Einsiedler, 1994; S. 97). Textor (1999, S. 37) bezeichnet die **verbale Anleitung geben** auch als „coaching“. Da Kinder in der Früherziehung im Alter des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel oft verbale Anleitungen noch nicht verstehen, habe ich im Buch von Simon und Weiss (2008, S.62) das **Verbalisieren von Handlungen** als Alternative gefunden. Sie erachten es als wichtig, dass Handlungen, die für alle sichtbar sind, durch Verbalisierung in Worte gefasst werden, „um damit dem Kind rückzumelden, dass es in seinem Tun und Verhalten... wahrgenommen wird“ (ebd.).

Die Umgebungsgestaltung von Spielmaterial und Spielarrangements beinhaltet die „Eingrenzung der Auswahl“ (Simon & Weiss, 2008, S. 61) und die Wahl geeigneter „Spielmittel“ (Renner, 2008, S.185). Dies fasse ich als **Bereitstellen von spezifischem Spielmaterial und Spielarrangement** zusammen.

Köhn (2001, S. 546) erwähnt Raum und Zeit als wichtiges heilpädagogisches Gestaltungselement. Die Raumgestaltung ist in der Hausfrüherziehung meistens eingeschränkt, da in der Wohnung der Familie am „zugewiesenen“ Ort gespielt wird. Zur Gestaltung der Zeit gehört auch das in der Auflistung erwähnte Gewähren lassen und warten, um dem Kind Zeit zur Entfaltung zu geben. Das letzte Gestaltungselement fasse ich deshalb als **Einbezug von Raum und Zeit** zusammen.

Zusammenfassung der Gestaltungselemente:

- Modell- und Nachahmungslernen
- Beziehungsgestaltung zwischen Früherzieherin und Kind
- Verbale Anleitungen geben/ Verbalisieren von Handlungen
- Bereitstellen von spezifischem Spielmaterial und Spielarrangements
- Einbezug von Zeit und Raum

3.5.3. Besonderheiten bei der Begleitung von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen

Bei der Begleitung von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:

- Die **Funktionsfähigkeit der Hörgeräte und CIs** muss gewährleistet sein, deshalb ist es wichtig diese immer wieder zu kontrollieren (Clark, 2009, S. 26).

- Das Kind muss **Hören erst lernen**, dazu muss man es auf Umgebungsgeräusche und ihre Ursachen aufmerksam machen (vgl. Clark, 2009, S. 34). Auch das Erkennen von Stimmen muss gelernt werden, dazu ist es wichtig mit dem Kind in einer ganz normalen und natürlichen Stimme zu sprechen (vg. Clark, 2009, S. 35). Musik wirkt zusätzlich unterstützend für die Hörentwicklung und es macht den Kindern Spass zu singen, zu tanzen oder zu musizieren (vgl. ebd.).
- Die **Hörentwicklung verläuft nicht unabhängig von der Gesamtentwicklung**. „Wenn wir hören lernen, bekommen wir die Möglichkeit, durch Hören zu lernen“ (Clark, 2009, S.27).
- **„Mehr vom Normalen“** (Batliner, 2004, S. 13), dazu gehören mehr Wiederholen, mehr Zeit, mehr Geduld, mehr Zuwendung und mehr Vertrauen als bei hörenden Kindern notwendig ist. (vgl. ebd.).
- Der Schwerpunkt der **Förderung liegt im Alltag** und im alltäglichen Spiel (vgl. Batliner, 2004, S. 44). Dabei werden die Vorlieben des Kindes genutzt um „die Hör- und Sprachförderung möglichst effektiv zu integrieren“ (Batliner, 2004, S. 93-94). Dies ist auch in der Beratung der Eltern sehr wichtig, da sie die meiste Zeit mit ihrem Kind verbringen. „Beziehen Eltern ihre Kinder in das tägliche Leben mit ein, kann sich sprachlich viel ergeben“ (Clark, 2009, S. 47).
- Um die Hörentwicklung zu unterstützen müssen **Hintergrundgeräusche vermieden werden** (vgl. Clark, 2009, S.40). So kann sich das Kind auf die sprechende Stimme oder ein bestimmtes Geräusch besser konzentrieren (vgl. ebd.).
- Dem Kind die **„Sprache anbieten und nicht fordern“** (Batliner, 2004, S. 70). Das heisst viel mit dem Kind zu sprechen, ihm viele Wiederholungen anbieten und das Kind nicht zum Sprechen oder Wiederholen drängen. Wenn das Kind sprechen kann, sollten nicht Worte und Wissen „abgefragt“ werden. Offene Fragen geben dem Kind die Freiheit sich nicht nur mit einem Wort zu äussern (vgl. Clark, 2009, 84-89).
- **„Nebenbei etwas hören oder aufschnappen ist schwierig“** (Batliner, 2004, S. 81). Auch hörende Kinder ignorieren Ansprachen oder Umgebungsgeräusche, wenn sie in eine bestimmte Handlung vertieft sind (vgl. Clark, 2009, S. 42). Bei Kindern mit Hörbeeinträchtigungen kann das auch beim Ansprechen von hinten oder aus der Ferne passieren. Deshalb ist es vor allem am Anfang wichtig in der Nähe des Kindes zu sprechen und es wenn möglich anzuschauen (vgl. Clark, 2009, S. 38).

3.6. Zusammenfassung

In der Auseinandersetzung mit der Theorie aus der Literatur hat sich gezeigt, dass die Funktions- und Symbolspielentwicklung einen grossen Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Kinder hat. Je jünger die Kinder sind, um so mehr ist die Entwicklung der verschiedenen Bereiche miteinander verknüpft und sie beeinflussen sich gegenseitig. Dadurch dass bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ein Sinn, also eine Möglichkeit sich die Welt anzueignen, beeinträchtigt ist, kann das Auswirkungen auf andere Entwicklungsbereiche haben.

Zusammenhänge zeigen sich z.B. zwischen der Sprach- und der Symbolspielentwicklung. Sie hängen in einem gewissen Masse, vor allem bei weiterentwickelten Symbolspielen, von einander ab. Auch die

Bindung zu den Eltern und wie sie auf ihre Kinder im Bereich Spiel und Kommunikation eingehen, hat einen Einfluss auf die Symbolspielentwicklung.

Es hat sich aber auch gezeigt, dass eine Hörbeeinträchtigung nicht zwingend eine verzögerte Entwicklung im Symbolspiel nach sich ziehen muss. Die Voraussetzungen in denen ein Kind aufwächst, kann die Symbolspielentwicklung auch positiv beeinflussen. Wenn diese Aspekte in die Arbeit der audiopädagogischen Früherzieherinnen miteinbezogen werden und auch den Eltern aufzeigen werden können, ergibt sich die Möglichkeit das Kind mit einer Hörbeeinträchtigung in seinem Symbolspiel und seiner Gesamtentwicklung zu unterstützen.

Für mein weiteres Vorgehen wird der Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel und die Gestaltung der heilpädagogischen Begleitung der Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung der Schwerpunkt sein, damit ich meine Fragestellung gegen Ende der Masterthese beantworten kann. Das bedeutet auch, dass ich auf einige Erkenntnisse aus dem Theorieteil, die für das allgemeine Verständnis des Themas wichtig sind, nicht weiter eingehen kann.

4. Forschungsstrategie und -methode

In diesem Kapitel lege ich zuerst dar, welche Überlegungen zur Entscheidung bezüglich der Forschungsstrategie und -methode geführt haben. Anschliessend beschreibe ich die Forschungsmethode „Experteninterview“ für die ich mich entschieden habe und erkläre wie ich bei der Erarbeitung und Durchführung der Interviews vorgehe. Zum Schluss lege ich dar, wie ich die Interviews mit Hilfe von Transkription und Inhaltsanalyse auswerte.

4.1. Überlegungen zu Forschungsstrategie und -methode

Für die Beantwortung meiner Fragestellung habe ich die beiden Methoden Fragebogen und Interview verglichen und auf die Nutzbarkeit für meine Masterthese überprüft. Dabei wurde mir bewusst, dass es schwierig ist qualitativ aussagekräftige Antworten an Hand eines Fragebogens zu eruieren. Denn die Antworten, welche ich brauche, können weder angekreuzt noch in einem Wort ausgedrückt, sondern müssen in einem Text formuliert werden. Dies fällt im direkten Gespräch, also bei einem Interview, leichter als auf einem gedruckten Fragebogen, den man alleine ausfüllen muss.

Im Interview kann ich einerseits bei den Befragten um Verdeutlichung oder ein Beispiel bitten, wenn die Antwort kurz ausfällt oder unklar ist. Dies gibt mir mehr Möglichkeiten qualitative Daten zu sammeln. Ich kann auch von einer kleineren Personenzahl mehr Informationen erhalten. Andererseits haben die Befragten die Möglichkeit nachzufragen, wenn sie eine Frage nicht verstanden haben, was die Chance auf eine wertvolle Antwort wiederum erhöht. Anhand dieser Überlegungen habe ich mich für das Durchführen von Interviews als Forschungsmethode entschieden. Da ich die Interviews mit Expertinnen aus der audiopädagogischen Früherziehung durchführen werde, sind es Expertinneninterviews. Für die Erarbeitung des Interviewvorgehens halte ich mich an die Ausführungen von Bogner und Menz (2009), Cropley (2011), Helfferich (2011), Kruse (2009), Meuser und Nagel (2009) und Miegl und Näf (2005).

Um mit den gesammelten Daten aus den Interviews weiter arbeiten zu können, werde ich für die Auswertung die Interviews als erstes transkribieren. Danach führe ich mit den verschriftlichten Interviews eine Inhaltsanalyse durch, um meine Fragestellung schlussendlich beantworten zu können.

4.2. Gewählte Forschungsmethode - Experteninterview

Miegl und Näf (2005, S. 8) definieren „Experteninterview = jemanden zu seinem/ihrer Wissen befragen“. Das Experteninterview ist eine Form der qualitativen Datenerhebung. „Den Kern aller qualitativer Datenerhebungsverfahren bildet eine Interaktion zwischen der einen Person, die sich für einen bestimmten Inhaltsbereich besonders stark interessiert (der Forscher) und einer andern Person, die über persönliches, erfahrungsbezogenes Wissen bezüglich dieses Bereichs verfügt“ (Cropley, 2011, S. 114). Diese „andere“ Person hat sich Kompetenz auf einem bestimmten Gebiet angeeignet und im Interview steht „das aus der Praxis gewonnene, reflexiv verfügbare und spontan kommunizierbare Handlungs- und Erfahrungswissen“ (Bogner & Menz, 2009, S. 64) im Vordergrund.

Als Interviewerin versuche ich „uneingeschränkten Zugang zu diesem Wissen zu erlangen, um akkurate Informationen darüber organisiert zu sammeln“ (Cropley, 2011, S. 128). Wichtig dabei ist es, zu bedenken, dass die Interviewsituation eine Kommunikations- und Interaktionssituation ist, „in der

die Auskunftsbereitschaft der Befragten hergestellt, gefördert und eingeschränkt wird“ (Helfferrich, 2011, S. 165). Eine gute Interviewatmosphäre zu schaffen kann dabei hilfreich sein (vgl. Cropley, 2011, S. 129). Der wichtigste Punkt diesbezüglich kommt dabei aber dem Formulieren von Interviewfragen zu. „Fragen haben die Funktion, zu Erzählungen bzw. Äusserungen zu motivieren und so die Kommunikation aufrecht zu erhalten und Interesse und Verstehen zu zeigen“ (Helfferrich, 2011, S. 102). Beim Formulieren der Fragen gilt es folgendes zu beachten:

- Fragen so formulieren, dass das Expertenwissen schnell abrufbar ist, z.B. in Umgangssprache (vgl. Helfferrich, 2011, S.165).
- Keine geschlossene, sondern offene Fragen formulieren, die zum Erzählen anregen (vgl. Kruse, 2009, S. 67).
- Keine Suggestivfragen stellen (vgl. ebd.), die eine bestimmte Antwort erwarten lassen.
- Keine Fragealternativen oder Mehrfachfragen stellen (vgl. Kruse, 2009, S. 68).
- Aufrechterhaltungsfragen formulieren, um weitere Informationen zu einem bestimmten Thema zu erhalten (vgl. Kruse, 2009, S. 69).

„Das Experteninterview stellt im Prinzip keine eigene Interviewform dar, da es eine anwendungsfeldbezogene Variante von Leitfadeninterviews ist“ (Kruse, 2009, S. 56). Dabei liegt das Interesse vor allem auf informativen Inhalten, deshalb ist „eine stärker strukturierte Erhebung... sinnvoll“ (Helfferrich, 2011, S. 39). Das heisst die Fragen werden in einem Interviewleitfaden formuliert. Dieser dient der Strukturierung des Interviews und der dabei gesammelten Daten.

4.3. Erstellen des Leitfadens für das Interview

Der Leitfaden soll als Strukturierungshilfe für das Experteninterview dienen. „Strukturierte Interviews bieten bestimmte Vorteile: Sie sind weniger zeitaufwendig, liefern vorstrukturierte Daten und lassen sich leichter analysieren. Aus dem Grund versprechen sie höhere Reliabilität“ (Cropley, 2011, S. 139). Der Leitfaden enthält alle wichtigen Fragen und er soll „Orientierung bieten, wie die Frageblöcke eingeleitet werden und die Überleitungen erfolgen“ (Mieg & Näf, 2005, S. 14). Er gliedert sich in drei Teilen (vgl. ebd.):

- **Einstieg:** er umfasst die Begrüssung und eine inhaltliche Eröffnungsfrage.
- **Hauptteil:** mit Frageblöcken zu Themen und Unterthemen
- **Abschluss:** Rückblick/ Ausblick und Dank.

Die Forschungsfrage und die Hypothesen sind leitend bei der Erarbeitung des Leitfadens. Sie sollen helfen das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

4.3.1. Überlegungen zum Einstieg

Im Einstieg möchte ich die Expertin begrüßen, mit ihr ein paar allgemeine Worte wechseln und mich für ihre Bereitschaft zum Interview bedanken. Anschliessend werde ich die zeitliche Dauer festlegen (40-60 Minuten) und ihr den Ablauf des Interviews schildern. Die Leitfragen und eine Zusammenfassung des Inhalts meiner Arbeit bekommt die Expertin im Voraus schriftlich, damit sie sich gedanklich auf das Interview vorbereiten kann und weiss, welche Fragen sie erwarten. Dann

erkläre ich ihr, dass ich das Interview gerne aufzeichnen und mir einige Notizen machen möchte und hole ihr Einverständnis dazu ein.

Anschliessend mache ich sie darauf aufmerksam, dass ich an Erfahrungen und Erlebnissen aus der Praxis interessiert bin und sie mir anhand der Fragen erzählen darf, wie sie das im Berufsalltag erlebt. Ich werde ihr erklären, dass es auch in Ordnung ist, wenn sie zu einer Frage keine Stellung nehmen möchte. Die Einstiegsfrage soll kommunikationsfördernd, also offen sein und die Expertin ins Thema einsteigen lassen.

Einstiegsfrage:

Wie erleben Sie in Ihrer Arbeit das Symbolspiel der Kinder mit Hörbeeinträchtigungen?

4.3.2. Überlegungen zum Hauptteil

Im Hauptteil möchte ich jedes herausgearbeitete Gestaltungselement mit einer Hauptfrage ins Interview einbringen und die Expertin von dessen Umsetzung in der Praxis und von Beispielen erzählen lassen. Zu jeder Hauptfrage überlege ich mir Unterfragen und Aufrechterhaltungsfragen, die ich bei Bedarf ins Interview einbringen kann. Anschliessend an die Fragen zu den Gestaltungselementen, werde ich ihr Fragen zu meinen Hypothesen aus Kapitel 2.1. *Fragestellung und Hypothesen* (siehe S.7) stellen.

Fragen für den Hauptteil des Interviews:

Fragen zu den Gestaltungselementen (Hypothese 1):

1. Ein Gestaltungselement ist das Modell- und Nachahmungslernen. Wie nutzen Sie das in Ihrer Arbeit in der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel?
2. Ein anderes Gestaltungselement ist das Bereitstellen von spezifischem Spielmaterial und Spielarrangements. Was heisst das für Sie?
3. Ein anderes Gestaltungselement ist die Beziehungsgestaltung zwischen Früherzieherin und Kind. Was bedeutet das für Sie?
4. Verbalisieren von Handlungen und verbale Anleitungen geben sind weitere Gestaltungselemente. Welches nutzen Sie in Ihrer Arbeit und wie machen Sie das?
5. Spielen braucht Raum und Zeit, dies ist ein weiteres Gestaltungselement. Was heisst Einbezug von Raum und Zeit für Sie in Ihrer Arbeit?

Fragen zu den Hypothesen 2-5:

6. Wie entscheiden Sie bei der Vorbereitung welches Gestaltungselement für ein bestimmtes Kind passt?
7. Was ist noch zentral für die Begleitung dieses Übergangs?
8. Was sagen Sie zur Rolle der Eltern bei der Entwicklung des Symbolspiels?

4.3.3. Überlegungen zum Abschluss

Im Abschluss möchte ich der Expertin die Möglichkeit geben Fragen an mich zu stellen oder eine Zusammenfassung von ihrem Standpunkt her zu machen. Denn es besteht die Möglichkeit, dass

Aspekte die für die Expertin wichtig sind, während des Interviews, nicht zur Sprache gekommen sind (vgl. Kruse, 2009, S.91). Anschliessend möchte ich einige Angaben zur Expertin erhalten und sie eine Einverständniserklärung mit Datenschutzbestimmungen unterschreiben lassen. „Zum formalen Abschluss des Interviews gehört absolut unerlässlich dazu, sich – vor dem Hintergrund der Datenschutzbestimmungen – eine Einverständniserklärung unterzeichnen zu lassen“ (Kruse, 2009, S. 97). Dies mache ich über ein Formular, welches im ersten Abschnitt Fragen zur Person enthält und im zweiten Abschnitt den Gebrauch der erhobenen Daten erklärt. Im Abschnitt über die Einverständniserklärung und den Datenschutz erkläre ich genau, wie die Anonymisierung erfolgt, wie die aufgezeichneten Daten weiter verwertet werden und was damit passiert, wenn meine Masterthese beendet ist.

Inhalt des Formulars:

- Name
- Arbeitsort/ Kanton
- Ausbildungen
- Alter
- Wie lange arbeiten Sie schon in der audiopädagogischen Früherziehung?
- Wie viele Kinder haben Sie im Übergang Funktions-/ Symbolspiel begleitet?
- Einverständniserklärung/Datenschutz

Am Schluss werde ich mich nochmals bedanken und die Expertin fragen, ob sie Interesse an den Ergebnissen meiner Arbeit hat, damit ich ihr diese allenfalls zukommen lassen kann.

4.3.4. Weitere Überlegungen

Bei der Durchführung der Interviews ist es möglich, dass ich keine oder wenig aussagekräftige Antworten erhalte. Das wäre natürlich auch ein Erkenntnis. Es würde darauf hindeuten, dass wenige Erfahrungen in diesem Bereich gemacht wurden. Für diesen Fall möchte ich einige Alternativfragen vorbereitet haben, um dem auf den Grund zu gehen.

Alternativfragen:

1. Wie könnte die Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel aussehen?
2. Worauf muss geachtet werden?
3. Was ist das Problem bei der Begleitung dieses Übergangs?
4. Was wäre zentral um erforscht zu werden?

Anhand der Überlegungen zu den Teilen des Leitfadens werde ich den Leitfaden für das Interview erstellen. Dabei halte ich mich zum grössten Teil an die Vorlage von Kruse (2009, S. 66-67). Der Leitfaden beinhaltet alle Fragen, Unterfragen und Aufrechterhaltungsfragen, sowie Übergänge, Anmerkungen und Platz für Notizen. Zusätzlich erarbeite ich eine Zusammenfassung des Inhalts der Masterthese, die ich mit den Leitfragen den Expertinnen im Voraus zukommen lasse.

Im Anschluss an das Interview „muss der Interviewer für sich ein Postskript zum Interview erstellen, in dem die wichtigsten Besonderheiten der Interviewdurchführung ad hoc festgehalten werden“ (Kruse, 2009, S. 91). Dies kann für die weitere Arbeit mit dem Transkript hilfreich sein, weil diese Aspekte normalerweise nicht transkribiert werden. Inhaltlich soll das Postskript Überlegungen zu Gesprächsatmosphäre, Befindlichkeit, Rapport, Gesprächsverlauf, Interaktionen, Besonderheiten, auffallende Themen und Störungen enthalten (vgl. Kruse, 2009, S. 101).

Alle für die Interviews notwendigen Arbeitspapiere, wie Interviewleitfaden, Expertinnenformular, Vorinformation für die Expertinnen, Postskript etc. befinden sich im Anhang.

4.4. Auswahl der Expertinnen für die Interviews

Zuerst werde ich die Kriterien für die Teilnahme am Interview definieren und anschliessend aufzeigen, wie ich die Expertinnen für mein Interview finden und zum Mitmachen motivieren möchte. Anschliessend lege ich dar, wie viele Expertinnen ich gefunden bzw. wie viele Interviews ich durchgeführt habe.

4.4.1. Kriterien für die Teilnahme am Interview

Damit die Aussagen des Interviews als Expertinnenaussagen gelten, muss die Expertin gewisse Kriterien erfüllen. Mieг und Näf (2005, S. 7) definieren: „Experte = jemand, der/die aufgrund langjähriger Erfahrung über bereichsspezifisches Wissen/Können verfügt“.

Für meine Interviews werde ich 4 Kriterien definieren und begründen, welche die Expertinnen erfüllen sollen:

1. Kriterium: Alter der Kinder

Der Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel findet bei Kindern mit einer altersentsprechenden Entwicklung ab dem Alter von ca. 12 Monaten statt. Das heisst die Expertin braucht Erfahrung in der Begleitung von Kindern mit einer mittelgradigen oder stärkeren Schwerhörigkeit im Alter von 1-2 Jahren oder mit Kindern mit einem Entwicklungsrückstand im Entwicklungsalter von 1-2 Jahren.

2. Kriterium: Status der Hörbeeinträchtigung der Kinder

In der Fragestellung wird nach Kindern mit einer mittelgradigen oder stärkeren Schwerhörigkeit gefragt. Das heisst die Expertin begleitet in ihrer Arbeit Kinder mit einer Hörschwelle (ohne Hörhilfen) von 40dB oder tiefer, was mindestens einer mittelgradigen Schwerhörigkeit entspricht.

3. Kriterium: Anzahl Jahre Erfahrung

Mieг und Näf (2005, S. 7) definieren langjährige Erfahrung mit der „10-Jahres-Regel“. Das heisst die Expertin braucht 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kleinkindern mit einer Hörbeeinträchtigung. Da das Neugeborenen-Hörscreening erst 1999 (vgl. Oppermann, 2006, S. 9) und bis heute nicht flächendeckend eingeführt wurde, kann ich nicht von 10 Jahren Erfahrung mit 1-2-jährigen Kindern ausgehen. Deshalb werde ich die Erfahrung mit ganz jungen Kindern auf mindestens 5 Jahre definieren.

4. Kriterium: Verschiedene audiopädagogische Dienste

Dieses Kriterium gilt nicht für jede Expertin einzeln, sondern für alle Expertinnen zusammen. Ich gehe davon aus, dass in den Teams über Arbeitsweisen diskutiert wird und so ähnliche Arbeitsweisen der Teammitglieder entstehen können. Um eine möglichst breite Vielfalt an Aussagen zu erhalten, möchte ich Expertinnen aus verschiedenen audiopädagogischen Diensten (nachfolgend APD genannt) befragen. Dies versuche ich zu erreichen, in dem ich die Leitungen von verschiedenen APDs anschreiben werde, um zu fragen, ob sich jeweils eine Person aus dem Team, die alle obenstehenden Kriterien erfüllt, für ein Interview zu Verfügung stellen würde. Meiner Meinung nach stellen 3-4 Interviews eine genügend repräsentative Stichprobe für die Auswertung meiner Fragestellung dar. Da es in der Schweiz nur wenige APDs gibt und diese in der ganzen Schweiz verteilt sind, gibt es auch nur wenige Expertinnen in diesem Bereich.

Zusammenfassung der Kriterien → Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kleinkindern mit einer mindestens mittelgradigen Schwerhörigkeit. Davon mindestens 5 Jahre Erfahrung mit hörbeeinträchtigten Kindern im Lebens- oder Entwicklungsalter von 1-2 Jahren.

Jede Expertin arbeitet an einem andern audiopädagogischen Dienst.

4.4.2. Eruiieren der Expertinnen für die Interviews

Um 3-4 Expertinnen aus verschiedenen APDs für meine Interviews zu finden, sende ich eine Anfrage per E-Mail an drei Leitungspersonen von drei verschiedenen APDs in der Deutschschweiz. Zusätzlich schreibe ich eine audiopädagogische Früherzieherin, die mir empfohlen wurde, aus einem vierten APD direkt an. Ich bitte die Leitungspersonen meine Anfrage an ihre Teammitglieder, die für das Interview in Frage kommen würden, weiter zu leiten. Die Anfrage enthält ausserdem eine Zusammenfassung des Inhaltes meiner Masterthese, die Kriterien für die Teilnahme am Interview und erste Angaben zum Interview. Um die Expertinnen zum Mitmachen zu ermuntern, habe ich angeboten, ihnen meine Ergebnisse nach der Beendung der Arbeit zur Verfügung zu stellen.

Der Erfolgsfaktor auf die vier Anfragen für das Interview war 100%, wobei ich bei einigen APDs nochmals nachfragen musste. Insgesamt habe ich fünf Zusagen erhalten, mindestens eine aus jedem APD. Diese habe ich dann, aus zeitlichen Gründen, auf vier reduziert, aus jedem APD eine Expertin. Mit diesen vier Expertinnen konnte ich per Telefon, E-Mail oder SMS einen Termin für das Interview festlegen.

4.5. Durchführung eines Pre-Tests

Um die Nutzbarkeit, Verständlichkeit und Zielgerichtetheit des Interviewleitfadens zu überprüfen führe ich das gesamte Interview anhand des Leitfadens einmal als Pre-Test durch. Dazu habe ich eine Kollegin gefunden, welche die Kriterien für die Teilnahme am Interview erfüllt und bereit ist mit mir das Interview durchzuführen und mir nachher Rückmeldungen zum Ablauf und zur Verständlichkeit und Beantwortbarkeit der Fragen zu geben.

4.5.1. Rückmeldungen zum Pre-Test

Die Rückmeldungen zum Pre-Test-Interview sind grundsätzlich positiv. Die Fragen seien spannend und für die Arbeit in der audiopädagogischen Früherziehung relevant. Der Ablauf des Interviews sei nachvollziehbar und die Anzahl der Fragen ergeben eine angenehme Länge des Interviews. Die Expertin wünscht sich mehr Vorinformation bezüglich der Begrifflichkeiten. Die Einstiegsfrage sei ihrer Meinung nach suggestiv und die Fragen zu den Gestaltungselementen seien zu kompliziert formuliert.

4.5.2. Überlegungen für die Weiterarbeit

Der Pre-Test bestätigt, dass die Fragen des Leitfadens nutzbar und zielgerichtet sind. Um die Verständlichkeit zu verbessern, formuliere ich einige Fragen um. Dabei wird der Inhalt beibehalten. Um die Fragen nicht zwei Mal in verschiedenen Versionen formulieren zu müssen, habe ich mich entschieden, die überarbeiteten Fragen direkt ins Kapitel 4.3. *Erstellen des Leitfadens für das Interview* (siehe S. 32) zu kopieren. Da befinden sich nur die korrekten Leitfragen für das Interview.

Um dem Wunsch nach Vorinformation bezüglich der Begrifflichkeiten nachzukommen, formuliere ich eine kurze Definition, wie ich sie in meiner Arbeit verwende, als Fussnote.

Da die Fragen des Leitfadens sich inhaltlich nicht verändern, kann ich die gewonnenen Daten aus dem Pre-Test-Interview für die Datenauswertung verwenden. Das Pre-Test-Interview wird in der Auswertung als Interview 1 bezeichnet und die Fachperson als Expertin 1.

4.6. Durchführung der Interviews

Als erstes stelle ich einige Vorüberlegungen zum Verschicken der Fragen und zur Vorbereitung der Interviews an. Danach beschreibe ich die Expertinnen und wie die Durchführung der Interviews verlaufen ist.

4.6.1. Vorüberlegungen zu den Interviews

„Anzuratzen ist eine Vorinformation des Experten über die Fragen“ (Mieg & Näf, 2005, S. 17). Damit sich die Expertinnen ein erstes Bild vom Inhalt des Interviews machen und sich eventuell vorbereiten können, sende ich ihnen etwa 1-2 Wochen vor dem Gesprächstermin die Leitfragen per E-Mail zu (vgl. Mieg & Näf, 2005, S. 17).

Für das Interview selber muss ich verschiedene Dinge vorbereiten und mitnehmen:

- Interviewleitfaden, um mich zu orientieren und Notizen zu machen
- Aufgeladenes Aufnahmegerät (und Ersatzgerät - falls das Aufnahmegerät nicht funktioniert)
- Kopierte Formulare für die Personalien der Expertin
- Notizpapier und Stifte
- Postskript für Notizen über das Interview
- Kleines Dankeschön

Im Anschluss an das Interview füllt die Expertin das Formular mit den persönlichen Angaben und der Einverständnis- und Datenschutzerklärung aus. Direkt nach dem Interview fülle ich das Postskript für

das Interview aus und speichere die aufgenommenen Daten auf meinem Computer für die Weiterarbeit.

4.6.2. Die Expertinnen

In den Interviews konnte ich fünf Expertinnen aus fünf verschiedenen APDs befragen, dabei habe ich die Expertin aus dem Pre-Test mitgezählt. Die Namen und Arbeitsorte der Expertinnen werde ich auf Grund des Datenschutzes nicht benennen.

Vier Expertinnen entsprechen den Kriterien aus dem Kapitel 4.4. *Auswahl der Expertinnen für das Interview* (siehe S. 35) vollumfänglich. Bei einer Expertin ist die Anzahl Erfahrungsjahre mit 8 Jahren etwas tiefer als im Kriterium festgelegt. Da sie aber alle andern Kriterien erfüllt, habe ich das Interview trotzdem durchgeführt. Im Nachhinein kann ich sagen, dass diese Entscheidung richtig war. Denn die Expertin bestätigte einige andere Aussagen und sie brachte neue Themen ein.

Alle fünf Expertinnen zusammen erreichen 62 Jahre Erfahrung in der audiopädagogischen Früherziehung. Der Grundberuf aller Expertinnen ist Kindergärtnerin oder Primarlehrerin und vier von ihnen haben Schulische Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose studiert. Die fünfte Expertin hat ein Jahr Schulische Heilpädagogik und zwei Jahre audiopädagogische Früherziehung studiert. Vier der Expertinnen haben zusätzlich die Weiterbildung Heilpädagogische Früherziehung absolviert. Die Anzahl der Kinder zu nennen, die sie im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel begleitet haben, war für alle Expertinnen schwierig. Einige konnten keine genauen Zahlen nennen oder nur grob schätzen. Darum lasse ich sie hier weg.

4.6.3. Die Interviews

Die Interviews haben an verschiedenen Orten stattgefunden. Für zwei Interviews war ich bei der jeweiligen Expertin zu Hause, zwei weitere Interviews führten wir im jeweiligen APD durch und für ein Interview waren wir in einem Café. Die Interviews führte ich auf Schweizerdeutsch, da es den meisten Schweizerinnen einfacher fällt, in ihrer Muttersprache von Erfahrungen und Erlebnissen zu berichten. Anhand der Postskripts, die ich direkt nach jedem Interview ausgefüllt habe, fasse ich zusammen: Die Atmosphäre bei allen Interviews war angenehm und die Expertinnen reagierten auf mich und meine Fragen sehr offen und spontan. Alle Expertinnen erzählten mir sehr viele praktische Beispiele und eine Expertin hatte sogar einen Teil ihres Spielmaterials auf dem Tisch ausgebreitet und mir direkt mit dem Material erklärt, wie sie arbeitet.

Drei Expertinnen haben mir die Rückmeldung gegeben, dass die Fragen sie zum Nachdenken über ihre Arbeit angeregt haben. Eine davon hat erzählt, dass sie sich jetzt überlege einen Kurs zu diesem Thema zu organisieren. Eine Expertin hat die Rückmeldung gegeben, dass sie, wie die Expertin aus dem Pre-Test, die Fragen schwierig fand, da das Thema sehr komplex sei.

Rückblickend kann ich sagen, dass ich aus den Interviews viel für meine tägliche Arbeit gelernt habe.

4.7. Auswertung der Interviews – Transkription und Inhaltsanalyse

Zu Beginn dieses Kapitels stelle ich kurz einige theoretische Überlegungen zur qualitativen Datenauswertung an. Anschliessend beschreibe ich, wie ich die Tonaufnahmen der Interviews

transkribiere, um verwertbare Daten zu erhalten und welche theoretischen Hintergründe mich dabei leiten. Danach stelle ich einige theoretische Überlegungen zur Inhaltsanalyse an und lege dar, wie ich die erhaltenen Daten mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse auswerte.

4.7.1. Theoretische Überlegungen zur qualitativen Datenauswertung

„Das zentrale Merkmal der qualitativen Datenauswertung ist, dass sie auf die Entdeckung der Bedeutung von Aussagen basiert“ (Cropley, 2011, S. 151). Es geht dabei nicht nur um die Bedeutung der Aussagen einer Person, sondern um die „zugrunde liegende, allgemeinere, abstraktere Bedeutung einer Gruppe von zusammenhängenden Einzelaussagen“ (Cropley, 2011, S. 152). Diese ergibt sich „aus der inhaltlichen Überschneidung unter den Aussagen“ (ebd.).

Auch in der qualitativen Datenauswertung gibt es Kriterien der Reliabilität und der Validität. Diese sind nachfolgend in einer Tabelle aufgestellt.

Tabelle 5: Gütekriterien für die qualitative Datenauswertung (Cropley, 2011, S. 155)

Gütekriterium	Merkmal	Definition
Reliabilität	Stabilität	Wiederholung des Verfahrens führt zum selben Ergebnis.
	Bestätigungsfähigkeit	Ein anderer Forscher würde zu ähnlichen Befunden gelangen.
Interne Validität	Akkuratheit	Die Analyse versteht, was die (Interview-) Teilnehmer sagen wollen.
	Wahrhaftigkeit	Die Analyse interpretiert die Aussage richtig.
Externe Validität	Glaubwürdigkeit	Die Befunde sind einer Fachleserschaft nachvollziehbar.
	Nützlichkeit	Die Befunde lassen sich praktisch umsetzen.

4.7.2. Transkription

Für die Transkriptionen halte ich mich an die vier moderaten Grundregeln des Transkribierens von Kruse (2009, S. 132):

1. Verschriftliche weitgehend all das, was du hörst, weitgehend so wie du es hörst.
2. Verschriftliche entgegen der deutschen Orthographie alles kleingeschrieben. Grossgeschrieben werden nur die Wörter bzw. Silben die der Sprecher betont.
3. Betonungen und Pausensetzungen sind für die gesamte Transkription konstitutiv, weitere prosodische Merkmale sollen oder müssen nur dann transkribiert werden, wenn es für die Interpretation der jeweiligen Textstellen erforderlich scheint bzw. ist.
4. Jedes Transkript stellt an sich bereits eine Konstruktion dar und kein reales Abbild des zu verschriftenden Gesprächs, insofern sollte der konstruktive Charakter von Transkriptionen nicht unnötig verstärkt werden durch unnötige oder sogar vielleicht verfälschende Notationen.

Da ich für die Beantwortung meiner Fragestellung vor allem sachliche Informationen brauche, habe ich mich für ein einfaches Transkriptionssystem entschieden.

Transkriptionssystem in Anlehnung an Kruse (2009) und Moser (2003):

- eigene Unterbrechung der Aussage, Pause
- . Beenden eines Satzes, die Stimme geht nach unten

,	Aufzählung, kurzes Absetzen dabei geht die Stimme nicht nach unten
?	Frage
=	keine Pause zwischen den Aussagen
(unverständlich)	undeutlich gesprochen, kann nicht transkribiert werden
mhm	Bejahung
hmh	Verneinung
X	Anonymisierung von Personen, Orten etc.

Praktisches Vorgehen

Die Tonaufnahmen der Interviews habe ich direkt nach den Interviews auf den Computer gespeichert. Für die Transkription arbeite ich mit dem Programm „F5“ (dieses kann gratis aus dem Internet heruntergeladen werden). Das Importieren der Tondatei funktioniert einfach per „drag and drop“ und das fertige Transkript kann in verschiedenen Versionen gespeichert werden, z.B. als Word-Datei. Jeder neue Abschnitt wird mit der Interviewzeit versehen. Dies ermöglicht ein schnelles Wiederfinden in der Tonaufnahme.

Das Programm erleichtert die Verschriftlichung zusätzlich durch die Regulation der Sprechgeschwindigkeit, das einfache Stoppen und Weiterlaufen lassen mit der Taste F5 und das automatische Zurückspulen um einige Sekunden beim Stoppen. Wenn das Programm ausgeschaltet wird, kann man beim nächsten Einschalten sofort an der Stelle, an der man gestoppt hat, weiter machen, ohne in der Tonaufnahme oder dem Text den richtigen Ort suchen zu müssen. Beim Transkribieren werden die Aussagen jedes Mal beim Betätigen der Enter-Taste numeriert.

Die Verschriftlichung ist wörtlich, aber in Schriftsprache, um die weitere Arbeit damit zu erleichtern. Zusätzlich trägt sie einen Teil zur Anonymisierung bei. Um die Anonymisierung grundsätzlich zu gewährleisten, habe ich die Interviews, sowie die Expertinnen nach der Reihenfolge der Durchführung numeriert, von Interview 1 mit Expertin 1 bis Interview 5 mit Expertin 5.

Gesamthaft haben die fünf Interviews 102 Seiten Transkription ergeben, die ich für die Inhaltsanalyse verwenden werde. Ein Transkript befindet sich als Beispiel im Anhang.

4.7.3. Inhaltsanalyse

„Ziel der Inhaltsanalyse ist, darin besteht Übereinstimmung, die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (Mayring, 2010, S. 11). Dabei geht es nicht nur um die Inhalte der Kommunikation, sondern um das kategoriegeleitete Analysieren von Texten (vgl. Mayring, 2010, S. 13). Dies beinhaltet (vgl. ebd.):

- Kommunikation analysieren (z.B. Aussagen aus Interviews)
- fixierte Kommunikation analysieren (z.B. verschriftlichte Interviews)
- dabei systematisch vorgehen
- dabei also regelgeleitet vorgehen
- dabei auch theoriegeleitet vorgehen
- das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen

Bei der Inhaltsanalyse steht die Quellenkunde am Anfang (vgl. Mayring, 2010, S. 32). Es muss geklärt werden, wo das Material herkommt. Da ich die Interviews selber durchgeführt und transkribiert habe, ist die Quelle meines Materials klar ersichtlich. Bevor mit der Inhaltsanalyse begonnen werden kann, muss das Vorverständnis explizit dargelegt werden. Dies beinhaltet „Fragestellung, theoretische Hintergründe und implizite Vorannahmen“ (ebd.). Alle diese Inhalte können in meiner Masterthese in den Kapiteln 1. *Einleitung*, 2. *Fragestellung und Ziele* und 3. *Theoretischer Hintergrund* (siehe S. 5-30) nachgelesen werden. „Qualitative Inhaltsanalyse ist immer ein Verstehensprozess von vielschichtigen Sinnstrukturen im Material“ (ebd.). Diesen Verstehensprozess möchte ich hermeneutisch angehen. Coreth (zitiert nach Mayring, 2010, S. 30) unterscheidet dabei vier Dimensionen:

- Horizontstruktur: dabei wird der Gegenstand auf dem Horizont der dahinterliegenden Sinnstruktur ausgelegt.
- Zirkelstruktur: Voraussetzung für das Verstehen ist das eigene Vorverständnis, das sich in der Interpretation dem Gegenstand zu öffnen versucht.
- Dialogstruktur: das Material wird begriffen als Verständigung zwischen Urheber und Interpret.
- Vermittlungsstruktur zwischen Subjekt und Objekt: der Versuch des Interpretieren den im Material angesprochenen Gegenständen nahezukommen.

Im Zentrum bei der qualitativen Inhaltsanalyse steht die Entwicklung des Kategoriensystems (vgl. Mayring, 2010, S. 59). „Diese Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie und dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft“ (ebd.). Abschliessend werden die Ergebnisse anhand der Fragestellung dargelegt und interpretiert (vgl. ebd.).

Mayring beschreibt drei verschiedene Techniken für die Analyse (vgl. Mayring, 2010, S. 64-65):

- Zusammenfassung: Material so reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben.
- Explikation: Zu einzelnen, fraglichen Textteilen zusätzliches Material heranziehen.
- Strukturierung: bestimmte Aspekte durch vorher festgelegte Ordnungskriterien herausfiltern.

Für die Analyse meiner Interviewtranskripte werde ich die Strukturierung nutzen. Dabei gibt es verschiedene Formen: die formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Strukturierung (vgl. Mayring, 2010, S. 94). Für die Beantwortung meiner Fragestellung ist die inhaltliche Strukturierung des Materials zentral. „Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist es, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring, 2010, S. 98). Die zu extrahierenden Inhalte werden in Kategorien bezeichnet, die von der Fragestellung und der Theorie abgeleitet werden (vgl. ebd.). Die Kategorien können in weitere Unterkategorien unterteilt werden. Um festzulegen, wann eine Textpassage in eine Kategorie fällt, muss die Kategorie klar von den andern abgegrenzt werden. Dies geschieht durch die Definition der Kategorien und den dazupassenden Ankerbeispielen (vgl. Mayring, 2010, S. 92). „Nach der Bearbeitung des Textes mittels Kategoriensystems wird das in Form von Paraphrasen extrahierte Material zunächst pro Unterkategorie, dann pro Hauptkategorie zusammengefasst“ (Mayring, 2010, S. 98).

Kategorienbildung

Die Hauptkategorien für die Analyse bilden die Schwerpunkte aus den Leitfragen des Interviews. Diese habe ich aus der Fragestellung und der Theorie hergeleitet und es ist deshalb sinnvoll diese Schwerpunkte als Kategorien zu nutzen. Für die Kategorienbenennung kürze ich die Schwerpunkte auf wenige Wörter.

Die Hauptkategorien sind:

- Symbolspiel bei hörbeeinträchtigten Kindern
- Modell- und Nachahmungslernen
- Beziehungsgestaltung
- Verbalisierung und verbale Anweisung
- Spielmaterial
- Raum und Zeit
- Vorbereitung
- Was ist noch zentral?
- Elterneinbezug

Die Unterkategorien möchte ich während der Analyse entwickeln. D.h. ich werde die Transkripte mit Hilfe der Hauptkategorien grob einteilen und nachher die Aussagen der Expertinnen mit Hilfe einer andern von Mayring (vgl. 2010, S. 65) beschriebenen Technik, der Zusammenfassung, feiner unterteilen. Mit Hilfe der Zusammenfassung extrahiere ich die wesentlichen Inhalte des Gesagten. Diese bilden dann die Unterkategorien. So ergeben sich mit fortgeschrittener Analysearbeit immer weitere Unterkategorien.

Praktisches Vorgehen

Für die Inhaltsanalyse verwende ich das Computerprogramm MAXQDA. Es besteht aus vier Fenstern und mehreren Symbolleisten. In einem Fenster sind alle importierten Dokumente sichtbar, das heisst alle meine Transkripte als Worddatei. Im zweiten Fenster kann man die Dokumente öffnen, bearbeiten und codieren. Es können auch mehrere Dokumente neben einander geöffnet werden. Im dritten Fenster befindet sich das Codesystem, das beliebig veränder- und erweiterbar ist. Den Codes können verschiedene Farben zugeteilt werden und diese Codes werden den Textpassagen im zweiten Fenster zugeordnet. Das letzte Fenster enthält eine Liste der Codings. Dort kann ich alle Textpassagen mit demselben Code gesammelt auflisten lassen.

Nach dem Import der Transkripte habe ich die Hauptkategorien als Codes mit verschiedenen Farben markiert und anschliessend die fünf Texte nacheinander codiert. Die Strukturierung des Interviews mit den Leitfragen hat mir diese Arbeit leicht gemacht. Anschliessend habe ich aus den Hauptkategorien die wesentlichen Inhalte als Unterkategorien codiert. Die Unterkategorien haben dieselben Farben wie die Hauptkategorien.

Bei dieser Vorgehensweise haben sich zu jeder der neun Hauptkategorien vier bis sieben Unterkategorien herauskristallisiert. Nachfolgend führe ich die Hauptkategorie „Modell- und

Nachahmungslernen“ und die dazugehörigen Unterkategorien auf, um zu zeigen, wie ich das Kategoriensystem aufgebaut habe. Das gesamte Kategoriensystem befindet sich im Anhang.

Tabelle 6: Kategoriensystem für das Gestaltungselemente Modell- und Nachahmungslernen

Hauptkategorien Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel (direkt aus den Transkripten übernommen)
Modell- und Nachahmungslernen		
Voraussetzung	Diese Voraussetzungen braucht das Kind um Symbolspiele zu spielen.	Exp 4: das erlebnis ist die basis also ich meine, wenn du dir genau überlegst, wie geht es nachher weiter. der auslöser für das symbolspiel ist meistens eine emotionalität (74).
Nutzung	Die Expertinnen nutzen dieses Gestaltungselement.	Exp 5: also ich denke modell und nachahmung das passiert ja immer (28).
FE als Modell	Die Früherzieherin ist selber das Modell für das Spiel des Kindes	Exp 4: aber ich sitze zum teil auch, an einem andern ort im raum und habe meinen korb und beginne etwas tolles- also ich nehme zum beispiel farbige klötze hinaus und baue für mich einen turm und schaue schon, wo ist das kind. dann mache ich wieder weiter und setze einen bären dazu und schaue, kommt es zu mir. also so beginne ich eigentlich meistens (158).
Bilder als Modell	Als Modell für das Symbolspiel werden Bilder verwendet.	Exp 4: aber sicher mal das buch anschauen, mit dem wir dann wie die inneren bilder bekommen, wovon haben wir es eigentlich nachher. das hast du sonst über die sprache (108).
Kind als Modell	Die Früherzieherin ahmt das Kind nach.	Exp 5: es kann auch ein modelllernen umgekehrt sein, oder. also ich sehe das kind macht etwas, das dünkt mich dann wieder anders, ich nehme es wie auf und probiere es aber doch irgendwie zu erweitern. also ich denke, dass ist ja ein aspekt, der beim modelllernen sicher auch dazu gehört (32).
Beispiele	Beispiele von Kindern aus dem Alltag der Expertinnen.	Exp 2: die erste einfache symbolische handlung die das kind macht, ist das telefon ans ohr nehmen oder der puppe den schoppen geben. da ahmen die kinder die tätigkeit der erwachsenen nach. das beobachten sie im alltag und das tun sie dann auch (20).

Die Ergebnisse der Analyse beschreibe ich im nächsten Kapitel.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel lege ich die Ergebnisse aus der Datenerhebung dar. Dies mache ich, in dem ich die Inhalte der Analyse nach Haupt- und Unterkategorien zusammenfasse und mit Zitaten der Expertinnen veranschauliche. Zum Schluss des Kapitels beantworte ich die Fragestellung und verifiziere meine Hypothesen aus dem Kapitel 2.1. *Fragestellung und Hypothesen* (siehe S. 7).

5.1. Ergebnisse aus der Datenerhebung

Die Unterkapitel orientieren sich an den Namen der Hauptkategorien der Inhaltsanalyse, damit der Inhalt zurückverfolgt werden kann. In den Unterkapiteln werde ich zuerst die Unterkategorien zusammenfassen, dann die Hauptkategorien. Die Zitate aus den Transkripten werde ich in einer überarbeiteten Version, ohne Pause, Lückenfüller und Satzfragmenten verwenden, so dass der Lesefluss des Textes beibehalten wird. In Klammern, am Schluss des Zitats, schreibe ich jeweils die Nummer der Aussage, damit dieses später im Transkript besser gefunden werden kann.

Das Kapitel 5.1.1. *Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung* (siehe S. 44) bezieht sich auf die gesamte Symbolspielentwicklung der hörbeeinträchtigten Kinder. Die Kapitel 5.1.2. *Modell- und Nachahmungslernen* bis 5.1.9. *Elterneinbezug* (siehe S. 45-58) beziehen sich nur auf die heilpädagogische Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel.

5.1.1. Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung

Voraussetzung

Das Symbolspiel, sagt Expertin 1, „gehört wie die andern Entwicklungsschritte dazu“ (4), auch bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung. Drei Expertinnen sind sich darin einig, dass sich das Symbolspiel von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung nicht unbedingt von dem hörender Kinder unterscheidet. Dabei spielen die gute Versorgung mit Hörgeräten (vgl. Expertin 5, 6) und der Einfluss der Umgebung eine entscheidende Rolle. Dazu Expertin 2: „Ich denke, dass es allgemein gesagt, keinen Unterschied zu den hörenden Kindern gibt, wenn die Kinder eine altersentsprechende Umgebung zum Lernen mit allen Sinnen haben. Aber das ist die Voraussetzung“ (2).

Wenn die Eltern ihr Kind am Alltag teilhaben lassen, mit ihm sprechen, singen, reimen und ihm die Möglichkeit geben viele Erfahrungen im Funktionsspiel zu sammeln, sind das gute Voraussetzungen um ins Symbolspiel zu kommen (vgl. Expertin 2, 40; Expertin 3, 2). Auch der Gebrauch von Gebärdensprache ist, laut Expertin 2, eine gute Voraussetzung um ins Symbolspiel zu kommen, weil „sie diese Symbole der Gebärdensprache verinnerlicht haben und das Denken so angeregt wurde“ (12). Von Expertin 5 wird die Vielseitigkeit des Symbolspiels hervorgehoben und sie sagte: „es ist so individuell, wie sich wahrscheinlich auch die Kinder individuell entwickeln“ (2). Expertin 4 ist überzeugt, dass nur wenn Emotionalität beim Kind ausgelöst wird Symbolspiel möglich ist. Dies sind Momente, die das Kind nachspüren will, „das ist der Grund warum die Kinder Symbolspiel machen“ (113).

Ressourcen

Vier Expertinnen sind sich einig, dass die wichtigsten Ressourcen von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ihre visuelle Wahrnehmung und die Nachahmung sind. Expertin 2 sagt: „Sie können gut beobachten, nachahmen und den visuellen Kanal nutzen“ (6). Dazu Expertin 4: „Was ich auch beobachte ist die verschobene Nachahmung... diese machen sie vielmals ohne Hilfe“ (8). Im Symbolspiel sind die Kinder tätig und sie handeln viel. Expertin 1 sagt: „Rückblickend muss ich sagen, dass viel innen drin passiert, bei den Kindern“ (2).

Schwierigkeiten

Vier Expertinnen sind sich einig, dass die Sprache die grösste Schwierigkeit in der Symbolspielentwicklung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung darstellt. Expertin 4 schildert: „Die Basis haben wir von der Alltagshandlung, die sie beobachten... das können sie kopieren und das machen sie auch und alles was eigentlich Symbolspiel ist, das man über die Sprache belebt, das machen sie nicht“ (14). Expertin 5 ist aufgefallen, dass die sprachlichen Schwierigkeiten vor allem auftaucht, wenn die Kinder von einfachen symbolischen Handlungen zu sequentiellen Handlungen kommen sollten, bei denen man die Übergänge versprachlicht (vgl. Expertin 5, 10-12).

Zusammenfassung

Wenn Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung gute Voraussetzungen im Umfeld haben, d.h. eine gute Hörversorgung, aufmerksame Eltern, Einbezug in den Alltag etc., dann kann der Übergang ins Symbolspiel gelingen. Dabei ist die visuelle Wahrnehmung und die Fähigkeit zur Nachahmung eine Hilfe. Die oft verspätete oder verlangsamte Sprachentwicklung kann eine Verzögerung in der Symbolspielentwicklung begünstigen.

Ein Beispiel aus der Arbeit von Expertin 4:

Also ich habe gerade ein Mädchen, welches spät erfasst ist. Da habe ich in der Spielgruppe gesehen, wie sie geschäftig haushaltet. So angeregt und stressig. Das ist mehr als nur verschobene Nachahmung. Wenn sie sich gestresst verhält, die Handtasche so herumschwingt und dann aus dem Haus geht. Da habe ich gewusst, sie spielt jetzt die Mutter. (24-30)

5.1.2. Modell- und Nachahmungslernen

Nutzung

Vier Expertinnen meinen, dass Modell- und Nachahmungslernen vor allem im Alltag passiert. Das Kind erlebt mit ihren Eltern den Alltag und dieser ist Modell für das Spiel des Kindes. In der Förderstunde mit dem Kind wird dieses Gestaltungselemente eher nebenher genutzt, wie auch Expertin 5 sagt: „Also ich denke Modell- und Nachahmungslernen passiert immer. Man bereichert sich gegenseitig, schaut wie spielt mein Gegenüber, kopiert das vielleicht, macht es nach“ (28).

Voraussetzung

Die Voraussetzung für das Modell- und Nachahmungslernen ist der Alltag der Kinder. Expertin 2 meint: „Das Kind muss sich die Symbole im Alltag zuerst aneignen. Diese können wir ihm nicht lehren“

(32). Sie meint damit auch, dass das Kind im Alltag die Möglichkeit haben muss, die Handlungen der Eltern zu beobachten und/ oder diese mit ihnen zu erleben. Denn wie Expertin 4 sagt: „Das Erlebnis ist die Basis... Der Auslöser für das Symbolspiel ist meistens eine Emotionalität“ (74).

Audiopädagogische Früherzieherin als Modell

Drei Expertinnen sind sich einig, dass sie selber wenig vorgeben möchten. Expertin 3 erklärt:

Ich gebe einen Anstoss, wenn es das braucht, also wenn ich das Gefühl habe es kommt wenig. Dann mache ich etwas oder ich mache eine Teilhandlung, aber dass ich einen Ablauf spiele und das Kind zuschaut, das mache ich nicht. (20)

Mit „dann mache ich etwas“ meint die Expertin z.B. dass sie dem Kind einen neuen Gegenstand dazu gibt. Expertin 5 sieht im Vorspielen auch eine Gefahr: „Es wird nachgespielt und kopiert und dann muss wieder ein Input von mir kommen“ (30). So zeigt das Kind von sich aus wenig Eigeninitiative und erlebt sich nicht als wirksam.

Kind als Modell

Drei Expertinnen sind der Meinung, dass Modelllernen auch umgekehrt passieren kann. Dazu Expertin 4 :

Ich schaue mal, was macht das Kind überhaupt. Wenn ich Ansätze sehe, dann mache ich es nach... Es ist auch lustig. Das wird ein kommunikativer Moment. Sie schauen mich an, ah die hat verstanden was wir machen. Und dann gehe ich von da aus weiter. (44)

Bilder als Modell

Zwei Expertinnen arbeiten häufig mit Bildern, die als Modell oder als Idee für das Symbolspiel dienen. Expertin 3 erzählt: „ Am Anfang arbeite ich sehr viel mit Bildern aus dem Alltag. Wir machen Fotos und von dem her weiss das Kind schon sehr viel“ (24). Später arbeitet sie oft mit Bilderbüchern, wie auch Expertin 4. Sie erklärt, dass für sie Bilderbücher oft ein Ersatz für die fehlende Sprache sind: „Viele Bücher helfen mir, dass ich über das Buch zur gemeinsamen Basis komme. Über was sprechen wir überhaupt? Innere Bilder bekommen, wovon haben wir es eigentlich nachher“ (108).

Zusammenfassung

Modell- und Nachahmungslernen wird als Gestaltungselement in der Begleitung vor allem neben her genutzt. Die Modelle sind die Alltagshandlungen und Alltagsgegenstände und sie sind die Voraussetzung für den Übergang ins Symbolspiel. Die Expertinnen nutzen sich selber als Modelle für die Kinder eher weniger, da sie darin auch eine Gefahr sehen. Sie ahmen dafür aber die Tätigkeiten der Kinder nach und nutzen Bilder als Modelle, um die oft fehlende Sprache zu überwinden.

Ein Zitat dazu von Expertin 2:

Die erste einfache symbolische Handlung die das Kind macht, ist das Telefon ans Ohr nehmen oder der Puppe den Schoppen geben. Da ahmen die Kinder die Tätigkeit der Erwachsenen nach. Das beobachten sie im Alltag und das tun sie dann auch. (20)

5.1.3. Spielmaterial und Spielarrangements

Kindgerecht

Das Spielmaterial muss den Kindern und ihren Interessen gerecht werden. Expertin 4 beschreibt, wie sie diese herausfindet: „Ein einjähriges Kind kannst du nicht fragen, was hättest du denn gerne? Du musst es vor Ort handeln sehen“ (86). Expertin 2 benennt welche Gegenstände, oft im Interesse der Kinder sind: „Die alltäglichen Dinge, wie zum Beispiel das Telefon. Das ist ein faszinierendes Objekt für ein Kind, weil das Kind die Eltern beim Telefonieren beobachten kann“ (34). Sie achtet auf den gezielten Einsatz des Materials: „Ich schaue, dass ich das Material gezielt einsetze und dass es altersentsprechend ist. Damit das Kind wirklich seine Aufmerksamkeit auf diese Gegenstände richten kann“ (128). Für Expertin 1 ist auch die Qualität des Spielmaterials wichtig: „Dass die Sachen nicht gleich kaputt gehen, dass das Kind sich nicht verletzen kann, das sind meine wichtigsten Überlegungen dazu“ (16). Für Expertin 5 ist auch wichtig, dass es nicht jedes Mal neues Spielzeug braucht: „Ich bleibe lange beim gleichen Material und nehme immer wieder das Gleiche mit oder erweitere es mit etwas Anderem“ (52).

Offenheit

Mit Offenheit sind zwei verschiedene Dinge im Bezug auf das Material gemeint. Erstens sagen drei Expertinnen, dass das Material offen und veränderbar sein soll. Dazu Expertin 5: „Eine Schachtel, die man aufschneiden kann, dann ist es etwas anderes oder ein Tuch, dass man rollen oder drehen oder zusammendrücken kann“ (62). Für Expertin 1 ist auch das Zweckentfremden von Material wichtig: „Es braucht nicht immer Spezifisches, wie zum Beispiel Kochgeschirr. Sondern aus Verbrauchsmaterial oder Abfallmaterial kann man auch Dinge machen“ (172). Zweitens ist es laut drei Expertinnen auch wichtig, dass sie selber Offenheit bewahren, wie das Kind mit dem Material spielt. Dazu Expertin 1: „Meine Offenheit. Dass ich keine vorgefasste Meinung habe, was das Kind jetzt mit diesem Material machen soll“ (30). Expertin 5 meint, dass sie, wenn es um Symbolspiel geht lieber weniger und einfaches Material mitnimmt, das hilft beim Bewahren der Offenheit (vgl. Expertin 5, 44-58). Expertin 3 ist der Meinung, dass spontane Symbolspiele viel mehr hergeben als von ihr geplante. Dazu ein Beispiel von ihr:

Wir hatten einmal die Situation, dass wir aufs Essen zu sprechen kamen. Ich weiss nicht mehr aus welchem Grund, aber auf einmal waren wir am Verkaufen und haben dann mit irgendwelchen Sachen verkaufen gespielt. Mich dünkt das viel ergiebiger, als wenn ich einen Verkaufsladen mitbringe“ (34).

Material der Kinder nutzen

Vier Expertinnen sind sich darüber einig, dass sie gerne das Material der Kinder in ihre Förderstunden einbeziehen. Dazu Expertin 3: „Ich mache es viel mit Sachen von zu Hause. Es sind so viele Sachen da“ (42). Expertin 4 macht auch ein Beispiel dazu, sie sagt zum Kind: „Der Bär braucht eine Tasse, der möchte trinken, wo hast du eine Tasse. Frag mal die Mama oder komm wir gehen in die Küche. Wo hast du eine Tasse“ (218).

Selbst gemacht

Zwei Expertinnen sagen, dass sie Spielmaterial selber oder mit dem Kind basteln. Expertin 3 meint dazu: „Ich male schnell etwas auf und dann spielen wir mit den gemalten Sachen. Es braucht gar nicht mehr“ (42).

Auch Expertin 5 hat dazu ein Beispiel:

Also dass wir selber eine Waschanlage mit einer Bürste und einer Schuhschachtel bauen. Da ist schon beim Zusammenbauen und Werken die Funktion im Zentrum, dass nachher beim Spielen wirklich das Symbolspiel Bedeutung hat. (48)

Materialideen und Spielarrangements

Die Expertinnen haben einen grossen Fundus an Material, auf welches sie für ihre Förderstunden zurückgreifen können. Expertin 2 macht dazu eine lange Aufzählung:

Spezifische Spielangebote, welche das Symbolspiel anregen sind sicher Puppen mit Zubehör, die Puppe baden, den Schoppen geben, Tisch decken, die Puppe anziehen, wickeln, dann aber auch der Dokortokoffer, der Verkaufsladen mit der Kasse, die Garage mit den Autos, die Eisenbahn mit den Figuren, das Kochgeschirr mit Pfannen, Tellern, Bechern, Tassen, Besteck, Rührwerk und Knete. (34)

Für Expertin 4 sind vor allem Bücher und dazu passende Figuren sehr wichtig: „Ich achte immer darauf, dass ich Begleitfiguren habe. Aber man muss immer zwei haben, damit man in eine Interaktion kommen kann“ (120).

Bild 2: Ein Teil der Materialsammlung von Expertin 4

Die Spielarrangements werden vom Material oder den Büchern geprägt. Dazu ein Beispiel von Expertin 5:

Plakatrollen ausrollen, hinunterkleben, dann haben wir vielleicht drei auf drei Meter und dort zeichnen wir dann Strassen, Häuser, eine Stadt oder ein Spielplatz drauf. Das ist wie ein Spielfeld, so eine Art Spielteppich. (119)

Zusammenfassung

Bei der Auswahl von Spielmaterial und Spielarrangements wird darauf geachtet, dass sie kindgerecht sind, also auch im Interesse des Kindes liegen und dass sie offen gestaltet werden, damit das Kind mit seiner Fantasie und seinen Erfahrungen damit spielen kann. Es werden Spielsachen der Kinder in den Förderstunden genutzt oder es werden selber welche hergestellt. Die genutzten Materialien und Arrangements sind sehr breit gefächert und bieten Abwechslung.

5.1.4. Beziehungsgestaltung

Voraussetzung

Eine positive Beziehung ist die Grundlage ihrer Arbeit. Darüber sind sich alle Expertinnen einig. Expertin 5 formuliert es so: „Die Beziehung ist für mich etwas das ganz wichtig ist, also wirklich zentral... Ich denke das ist die Voraussetzung, das Interesse am Gegenüber, also das gegenseitige Vertrauen“ (72). Für Expertin 2 gehört zur Grundlage der Beziehung vor allem der Blickkontakt dazu (vgl. Expertin 2, 74) und Expertin 3 erzählt folgendes Beispiel:

Ich hatte heute eine Situation mit einem Kind mit Downsyndrom. Es hatte geschlafen, bevor ich gekommen war. Es schaute mich zuerst aus den Armen der Mutter an und auf einmal realisiert es, wer da ist und dann begann es zu zappeln und zu jauchzen. (68)

Gemeinsam Spass haben

Gemeinsames Tun und Spass dabei haben ist sehr wichtig für die Beziehung. Für Expertin 5 ist klar, dass zuerst die Beziehung geklärt sein muss, bevor das Kind nachher in ein Symbolspiel einsteigen kann (vgl. Expertin 5, 154). Wie sie den Einstieg mit den Kindern oft gestaltet, erklärt sie hier: „Zusammen etwas basteln, zusammen etwas backen oder so etwas Ähnliches, dass die Handlung an und für sich einem schon verbindet und man im gemeinsamen Tun die Beziehung aufbauen kann“ (76). Auch andere Expertinnen sind überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Kinder mit ihnen Spass haben. Dazu Expertin 4: „Es muss eine heitere Stimmung sein. Wir haben es lustig, der Bär ist noch da und dann denke ich, kann so etwas entstehen“ (144).

Interesse zeigen

Drei Expertinnen sind der Meinung das es wichtig ist, dass sie den Kindern ihr Interesse zeigen. Expertin 5 formuliert das so: „Mich interessieren die Kinder, was hast du mir zu erzählen, was spielst du. Die Offenheit und das echte Interesse dem Kind gegenüber. Das habe ich wirklich und das trägt die Beziehung“ (78).

Bestärkung

Zwei Expertinnen finden es zentral das Kind in seinem Tun zu bestärken. Expertin 1 sagt: „Dass es eine gute positive Stütze gibt für das Kind von meiner Seite. Das ich das Kind grundsätzlich gut finde“ (60). Expertin 2 meint: „Dass ich das Kind beim Spielen bestätige. Ich glaube dabei läuft viel intuitiv über Blickkontakt und Nähe“ (76).

Input

Drei Expertinnen sind überzeugt, dass sie durch die gut Beziehung, dem Kind hin und wieder auch ein „Schüpfli“ geben können, wie es Expertin 1 formuliert (vgl. Expertin 1, 40). Auch Expertin 3 meint, dass wir, wenn die Basis der Beziehung funktioniert, mit unseren Inputs ein bisschen forcieren können (vgl. Expertin 3, 84). Expertin 4 erklärt es wie folgt: „Ich mache es ein bisschen wie in der Sprache. In der Sprache bieten wir auch immer die nächst höhere Entwicklungsstufe an und so mache ich es in der Therapie... Ich biete es ihnen an“ (128). Als Beispiel erzählt sie, wie sie mit einem Bauklotz Auto spielt und schaut wie das Kind darauf reagiert.

Hindernis

Expertin 1 weist darauf hin, dass wir auch hinderlich sein können: „Ich denke einen Teil können wir helfen und einen Teil sind wir aber auch hinderlich. Dessen müssen wir uns bewusst sein“ (42). Auch Expertin 2 sagt: „Ich finde es kann auch eine Gefahr sein, wenn man den ganzen Tag super und bravo sagt“ (86). Und Expertin 4 denkt, dass wir die Kinder manchmal in Stresssituationen bringen, in dem wir etwas von ihnen verlangen, dass sie nicht verstehen. Um das zu vermeiden, bezieht sie häufig die Mutter mit ein. (vgl. Expertin 4, 138).

Zusammenfassung

Das Gestaltungselement Beziehung ist für alle Expertinnen sehr zentral. Ohne Beziehung ist keine Förderung möglich, erst recht nicht im Bereich der Symbolspielentwicklung. Eine gute Beziehung kann durch gemeinsames Tun und zusammen Spass haben weiter entwickelt werden. Das Kind bestärken und ihm Interesse entgegen bringen hilft zusätzlich eine gute Beziehung aufrecht zu erhalten. Wenn die audiopädagogische Früherzieherin und das Kind eine gefestigte Beziehung haben, ist es auch möglich Inputs zu geben, um das Kind in seiner Entwicklung weiter zu bringen. Wichtig ist aber zu wissen, dass das Verhalten der Früherzieherin sich auch hinderlich auf die Entwicklung auswirken kann.

5.1.5. Verbalisieren und verbale Anweisungen

Handlungen verbalisieren

Alle Expertinnen verbalisieren Handlungen, die sie bei den Kindern beobachten. Meistens wenden sie dieses Gestaltungselement bei Kindern an, die selber die Sprache wenig oder noch nicht nutzen. Auch werden von den Expertinnen eigene Handlungen versprochen. Dazu Expertin 1: „Ich sage was ich tue, was passiert und ich spreche stellvertretend für das Kind. Zum Beispiel, ja das gefällt dir nicht oder oh, du möchtest das gerne... und das unterstütze ich zum Teil mit Gebärden“ (80). Expertin 2

sagt: „Ich setze das was das Kind macht in Sprache um und warte bis die Reaktion des Kindes kommt. Dann kann man das wieder auffangen und wieder weiter geben“ (26). Expertin 3 drückt es so aus: „Oft kann sich das Kind nicht so ausdrücken, wie es gerne möchte. Dann probiere ich ein bisschen das Fehlende zu bieten. Aber nur so wenig wie nötig“ (88). Expertin 4 erwähnt noch: „Ich finde man muss auch aufpassen, dass man sie im Spiel nicht stört. Wenn ein Kind noch nicht viele Symbolfunktionen hat und es macht eine, dann spreche ich nicht dazwischen“ (190).

Verbale Anleitung

Verbale Anleitungen werden von allen Expertinnen weniger genutzt als das Verbalisieren von Handlungen. Expertin 3 sagt: „Verbale Anleitungen kann ich natürlich indirekt einfließen lassen, in dem ich Fragen stelle“ (92) und Expertin 4 meint: „Ich mache es mehr interaktiv, dass ich sage hmm, ich möchte gerne etwas essen und das Kind gibt mir ein Glas. Dann sage ich nein, ich möchte etwas essen, gib mir bitte einen Teller“ (202).

Anleitung durch Handeln

Zwei Expertinnen finden es wichtig, Anleitungen durch Handeln zu geben, in dem sie etwas vorzeigen oder mitspielen und in dem sie das Verbale mit dem Visuellen verbinden. Dies kann auch durch eine Handlung auf einem Bild in einem Buch geschehen. Dazu Expertin 5: „Ich setze teilweise auch Bilderbücher für gewisse Übergänge oder Spielanleitungen ein. Wenn ich Bilderbücher erzähle, spielen wir oft dazu“ (90).

Sprache einbeziehen

Vier Expertinnen sagen, dass sie die Sprache auch anders in die Förderstunde mit einbeziehen. Zum Beispiel in dem sie dem Kind etwas erklären (vgl. Expertin 2, 114) oder sie geben einen sprachlichen Input ins Spiel (vgl. Expertin 2, 115-116 & Expertin 3, 92). Expertin 3 findet die sprachliche Vorbildfunktion wichtig: „Ich achte darauf, dass ich gute Sätze bilde, die nicht allzu kompliziert sind. Ich wiederhole oft den gleichen Satz oder stelle ihn als Frage“ (98). Expertin 4 erzählt: „Ich führe immer eine Liste mit den Wörtern, die das Kind schon selber sprechen kann“ (178). Zu Hause bereite sie mit diesen Wörterlisten vor, damit die Wörter dann im Spiel vorkommen. Darüber freuen sich die Kinder immer sehr. Zum Einsatz der Sprache meint Expertin 5: „Ich probiere die Sprache relativ einfach einzusetzen, nicht anders als mit einem hörenden Kind, möglichst natürlich“ (84).

Hemmende Faktoren

Expertin 4 merkt an, dass Handeln und Sprechen bzw. Zuhören bei viele jungen, schwerhörigen Kindern nur getrennt funktioniert: „Wenn man jedes Mal dazwischen spricht, wenn sie eine Spielhandlung machen, was wir ja wollen, dann kann es sein, dass man diese kaputt macht und die Kinder aufhören... Sie werden manchmal auch passiver, wenn man dazwischen spricht“ (196-200). Auch Expertin 5 hat die Erfahrung gemacht, dass das Spiel auseinander brechen kann, wenn man zu viel spricht: „Ich finde es wirklich eine Herausforderung zu spüren, wie viel kann ich dem Kind

zumuten, was verträgt es und was hemmt das Spiel mehr“ (90-95). Expertin 2 meint vor allem, dass verbale Anweisungen das Spiel hemmen können (vgl. Expertin 2, 109-114).

Zusammenfassung

Sprache wird auf verschiedene Arten eingesetzt. Das Verbalisieren von Handlungen als Gestaltungsmittel wird in der Begleitung häufig eingesetzt, die verbale Anleitung seltener. Beim Einsatz der Sprache ist es immer wichtig zu überlegen, ob das momentane Spiel diesen verträgt, ob zu viel Sprache das Spiel in diesem Moment stört oder gar auseinander brechen lässt.

5.1.6. Raum und Zeit

Struktur

Alle Expertinnen bestätigen, dass die Nutzung des Raumes der Förderstunde Struktur gibt. Dazu Expertin 5: „Den Raum wähle ich schon bewusst. Also auch ob ich den Raum eher eng gestalte oder eher weit. Das ist auch abhängig vom Temperament des Kindes“ (107). Expertin 4 findet: „Ich möchte die Wohnung und das Lebensumfeld einbeziehen“ (218). So bezieht sie verschiedene Räume ins Spiel mit ein, indem z.B. eine Tasse in der Küche gesucht wird oder der Bär ins Bett im Kinderzimmer will. Alle Expertinnen nutzen verschiedene „Arbeitsplätze“, wenn sie bei den Kindern zu Hause sind. Expertin 2 erzählt: „Zum Teil haben die Kinder einen Teppich an einem Ort, auf dem wir spielen. Zum Teil sind sie gerne am kleinen Tisch, an dem sie spielen. Einen Teil mache ich auch am grossen Tisch mit dem Kind auf dem Hochstuhl“ (136). Vier Expertinnen haben bei den meisten Familien zwei Arbeitsplätze, einer an einem Tisch und der andere auf dem Boden. Auf dem Boden ist manchmal eine Strukturierung mit einem Tuch oder einem Teppich nötig.

Spuren hinterlassen

Vor allem zwei Expertinnen finden, dass es wichtig und förderlich ist, nach der Förderstunde in der Wohnung „Spuren“ zu hinterlassen. So kann das Kind nach der Stunde mit der audiopädagogischen Früherzieherin an das Spiel anknüpfen. Dazu ein Beispiel von Expertin 4:

Wenn ich weiss, sie mag Pferde, dann nehme ich Pferdesachen mit und sie hat ihr Stoffpferd die ganze Zeit dabei. Wir spielen mit diesem, machen ein Symbolspiel und am Schluss sage ich, komm jetzt gehen wir deinem Pferd einen Stall bauen. Dann gehen wir ins Kinderzimmer und schauen wo wir einen Stall bauen können (222).

Auch Expertin 5 macht manchmal mit den Kindern etwas, das sie da lassen kann. Sie findet: „Ich denke, wenn man noch mehr Zeit zum Spielen geben kann, in den Alltag hinein, dann gewinnen vielleicht auch die Eltern und das Kind“ (123).

Beobachten

Drei Expertinnen sind sich einig, dass es sehr wichtig ist, sich Zeit für Beobachtungen zu nehmen, um zu sehen, wo das Kind in seinem Symbolspiel steht und wo seine Interessen liegen. Dazu Expertin 2: „Ich beobachte das Kind und lasse mich leiten. Durch die Beobachtung lehrt mich das Kind ganz viel

über seine Bedürfnisse und Interessen, aber auch über seinen Entwicklungsstand“ (130). Aus diesen Beobachtungen zieht sie Schlüsse, wie sie in den nächsten Förderstunden weiter arbeiten möchte.

Warten

Vier Expertinnen finden das Warten und sich zurücknehmen sehr wichtig. Dazu sagt Expertin 1: „Man muss sich zurück nehmen können, aber gleichzeitig beim Kind sein. Das ist manchmal schwierig. Wir sollen Anteil haben, aber dem Kind doch Raum lassen und warten können“ (132). Auch andere Expertinnen finden es nicht immer einfach zu warten, wie Expertin 3 meint: „Warten finde ich enorm wichtig und ich finde es extrem schwierig. Ich muss mich manchmal enorm klemmen zum Warten, dass ich nicht hinein pfusche“ (118).

Gewähren lassen

Vier Expertinnen sind der Meinung, dass man das Kind auch mal gewähren lassen soll. Expertin 1 sagt dazu: „Also das ich dem Kind ein bisschen den Lead überlasse“ (114) und Expertin 2: „Das ich dem Kind das Angebot gebe“ (62) und dass sie das Kind nachher machen lässt. Expertin 5 sagt: „Ich nehme schon entsprechendes Material mit, aber ich lasse es auch anders laufen“ (135) und sie meint damit, dass sie die Ideen die vom Kind her kommen aufnimmt und mit ihm in diese Richtung geht.

Zusammenfassung

Beim Gestaltungselement Raum und Zeit ist den Expertinnen die Strukturierung des Raumes wichtig und das Einrichten von Arbeitsplätzen. Da muss man sich an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Dazu erzählt Expertin 5: „Ich arbeite in zwei arabischen Familien, bei denen es gar keine Tische gibt, aber das geht auch. Da hat man einfach Kissen und Stubentischchen“ (143). Das Spuren hinterlassen ist eine gute Möglichkeit das Erarbeitete für das Kind und die Eltern sichtbar da zu lassen. Beobachten, warten und gewähren lassen sind weitere wichtige Merkmale beim Einsatz dieses Gestaltungselements.

5.1.7. Vorbereitung

Einbezug der Gestaltungselemente

In den Förderstunden der Expertinnen werden immer mehrere Gestaltungselemente einbezogen. Expertin 2 sagt sogar: „Ich finde es sind immer alle Gestaltungselemente inbegriffen“ (166). Die Gestaltungselemente werden miteinander und nebeneinander kombiniert. Expertin 5 findet aber ein Gestaltungselement am Wichtigsten: „Ohne Beziehungsgestaltung ist es für mich einfach gar nicht möglich ins gemeinsame Arbeiten und Spielen hinein zu kommen. Ich denke, das ist etwas, das mich die ganze Zeit begleitet und trägt“ (149). Auch sie ist der Meinung, dass meistens alle Gestaltungselemente in die Förderstunde einfließen: „Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger“ (150).

Kind als Ausgangslage

Drei Expertinnen geben an, dass bei den Überlegungen zur Gestaltung der Förderstunde das Kind die Ausgangslage ist. Expertin 1 entscheidet sich „aufgrund der Befindlichkeit des Kindes, der momentanen Verfassung und dem Zustand des Kindes. Auch die Entwicklungsphase, in der sich das Kind befindet und die Förderziele für das Kind“ (146). Expertin 4 sagt: „Ich habe etwas beobachtet und denke, da habe ich einen Ansatzpunkt. Das kann aber auch ein Erlebnis sein, dass ich dann umzusetzen versuche“ (250).

Thema als Ausgangslage

Zwei Expertinnen lassen sich bei der Vorbereitung vor allem vom gewählten Thema bei der Gestaltung der Förderstunde leiten. Dabei bleiben sie über längere Zeit bei einem Thema, welches das Kind interessiert (vgl. Expertin 3, 142 & Expertin 5, 50).

Zusammenfassung

Die Expertinnen nutzen in ihren Förderstunden nie nur ein Gestaltungselement. Es werden immer mehrere oder alle Gestaltungselemente gleichzeitig oder nacheinander genutzt. Bei den Überlegungen zur Vorbereitung der Förderstunden sind vor allem das Kind, seine Interessen und die daraus abgeleiteten Themen die Ausgangslage.

5.1.8. Was ist noch zentral?

Bewusstsein

Für Expertin 1 ist sehr wichtig, dass sie sich bewusst ist, welche Bedeutung das Funktionsspiel und das Symbolspiel für die Gesamtentwicklung des Kindes haben (vgl. Expertin 1, 160). Expertin 5 betont, dass beide Entwicklungsschritte notwendig sind und nicht gewertet werden dürfen (vgl. Expertin 5, 167) und Expertin 3 meint, dass das Funktionsspiel „ausgespielt sein muss, dass das Kind Routine haben muss... damit es weiter gehen kann“ (152).

Schwierigkeiten

Als Schwierigkeit sehen zwei Expertinnen, dass einige Kinder nicht aus der Nachahmung heraus kommen, also nicht richtig ins Symbolspiel einsteigen können oder dass sie auf einer sehr tiefen Stufe des Symbolspiels stehen bleiben (vgl. Expertin 1, 182 & Expertin 3, 156). Auch eine zusätzliche Behinderung oder Einschränkung kann Auswirkungen auf die Entwicklung des Symbolspiels haben. Expertin 5 merkt an, dass bei Kindern, die zusätzlich Schwierigkeiten in der Steuerung der Emotionen oder der Motorik haben, die Entwicklung des Symbolspiels eher gefährdet ist, weil sie ihre Handlungen nicht so ausführen können, wie sie es möchten (vgl. Expertin 5, 173). Expertin 4 meint, dass die Sprache sehr zentral an der Entwicklung des Symbolspiels beteiligt ist und sie sagt: „Ich würde sogar sagen, dass wenn ein Kind alle diese Symbolfunktionen machen kann, dann kann es auch die Sprache gut lernen und anwenden“ (264).

Einfluss der audiopädagogischen Früherzieherin

Expertin 3 fragt sich in wie weit sie als audiopädagogische Früherzieherin Einfluss auf den Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel nehmen kann. Sie ist der Meinung, dass das Kind den Schritt selber machen muss. Sie sagt:

Kann ich das steuern? Begleiten heisst für mich auch in irgend einer Form Einfluss nehmen. Das kann wenig sein, aber trotzdem begleiten, also leiten. Ich frage mich ob ich das kann. Ich habe das Gefühl, ich kann das Angebot machen, aber umsetzen muss das Kind das nachher selber. Ich glaube nicht, dass ich das steuern kann. (82)

Kinder als Vorbilder

Zwei Expertinnen sind sich einig, dass wir andere Kinder als Vorbilder für die Entwicklung des Symbolspiels nicht vergessen dürfen. Für Expertin 4 ist dabei wichtig, „dass sie mit andern Kindern zusammen kommen“ (262). Sie bespricht dies mit den Eltern und überlegt mit ihnen zusammen, wie das umgesetzt werden kann, z.B. in einer Spielgruppe, Krippe oder beim Spielen mit Kindern von Bekannten und Verwandten.

Emotionalität

Für Expertin 4 ist die Emotionalität der Auslöser für Symbolspiel:

Beim Kind ist etwas passiert und darum macht es das nach. Vielleicht macht es das zuerst verschoben und nachher exploriert es das und erweitert so das Spiel. Die Motivation, warum es das macht ist sein persönliches Erleben und darum muss man das Kind bei seinem Erlebten abholen, wenn man weiter gehen will. Das ist mir total wichtig. (74)

In der Förderstunde versucht sie diese emotionalen Situationen zu nutzen, um immer wieder einen Schritt weiter zu kommen (vgl. Expertin 4, 111).

Irritation

Drei Expertinnen sind sich einig, dass der Einsatz von Irritationen im Spiel sehr hilfreich sind. Dazu ein Beispiel von Expertin 4: „Ich nehme den Klotz, dann setze ich den Hasen darauf und mache brrr“ (126). Sie spielt, dass der Klotz das Auto des Hasen wäre und wartet darauf wie das Kind reagiert. Vielleicht nimmt es das Spiel auf oder es ignoriert es. Die Reaktion des Kindes zeigt der Expertin, wo es sich in der Symbolspielentwicklung befindet. Die Irritation ist auch eine gute Möglichkeit ein Kind, das immer das gleiche spielt auf neue Ideen zu bringen. Dazu Expertin 1:

Das Kind lässt das Auto immer wieder hinunter sausen und es geht nicht weiter. Dann muss ich schauen, dass ich das irritieren kann oder eine Änderung herbeiführen kann... Das man dann eine kleine Kiste aufstellt, dann gehen die Autos in die Garage oder ich baue einen Tunnel aus Papier unten hin und das Auto fährt durch den Tunnel... Ich versuche Irritation herbei zu führen, in dem ich weiter spiele und schaue wie das Kind darauf reagiert. (186)

Gestaltungselemente

Drei Expertinnen sind der Meinung, dass die wichtigsten Gestaltungselemente für den Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel herausgearbeitet wurden. Ein zusätzliches Gestaltungselement hat keine der Expertinnen explizit erwähnt. Wenn man die Aussagen zu der Frage „Was ist noch zentral?“ genau anschaut, könnte man „Irritation ins Spiel einbeziehen“ und „Emotionalität auslösen“ als weitere Gestaltungselemente bezeichnen.

Zusammenfassung

Zentrale Überlegungen für die Begleitung des Übergangs vom Funktionsspiel zum Symbolspiel sind die Bewusstheit über diese Spielformen, die Bewusstheit über allfällige Schwierigkeiten, die auftreten können und die Frage nach dem Einfluss der audiopädagogischen Früherzieherin darauf. Weiter sollten, wenn möglich, andere Kinder als Vorbilder mit einbezogen werden. Als neue Gestaltungselemente könnten „Irritation ins Spiel einbeziehen“ und „Emotionalität auslösen“ bezeichnet werden.

5.1.9. Elterneinbezug

Einbezug

Drei Expertinnen finden den Einbezug der Eltern in die Förderstunde sehr wichtig. Expertin 2 meint: „Meistens sind es die Kinder, welche die Eltern einbeziehen“ (206). Wenn die Kinder das nicht von sich aus versuchen, probieren es die Expertinnen. Laut Expertin 2 gibt es aber auch Eltern, die nicht gerne einbezogen werden, dann lässt sie die Eltern zuschauen und beobachten (vgl. Expertin 2, 200). Expertin 4 erzählt, wie sie Mütter einzubeziehen versucht:

Wenn ich merke, die Mutter schleicht ab, dann sage ich zum Beispiel, oh wir haben den Tisch gedeckt, heute gibt es Kaffee, gehe die Mami holen. Die Mutter muss irgendwie dabei sein, irgendwie mitspielen, dann probiere ich eine Interaktion bei diesen zwei auszulösen und sage, ich muss auf die Toilette... Die zwei bleiben mit dem Teddy und dem Geschirr sitzen und die Mutter ist unbeobachtet... Nachher komme ich zurück und höre ein bisschen was da läuft. Wenn ich merke, die sind in einer Interaktion, dann mische ich mich nicht ein. Wenn es abebbt, dann komme ich wieder dazu. (276-279)

Expertin 4 ist der Meinung, dass der Einbezug sehr wichtig ist: „So wie man Spuren im Kinderzimmer hinterlässt, wenn man einen Stall baut, so hinterlässt man Spuren, in dem Mutter und Kind das zusammen erlebt haben“ (280).

Thematisierung

In der Zusammenarbeit mit den Eltern spielt die Thematisierung der Spielentwicklung, insbesondere der Symbolspielentwicklung, für alle Expertinnen eine wichtige Rolle. Expertin 1 dazu: „Einfach, dass die Eltern sehen, dass da mehr passiert, als nur ein bisschen dahin spielen. Dass das Symbolspiel einen hohen Stellenwert in der Entwicklung ihres Kindes hat“ (216). Für die Expertinnen ist es wichtig, dass die Eltern die Spielentwicklung ihres Kindes verstehen und es so besser unterstützen können. Expertin 2 meint: „Ich finde die Information, dass die Eltern wissen, wie wichtig das Spielen für ihr Kind ist und was es dabei lernt, die Voraussetzung, dass sich das Kind gut entwickeln kann“ (218). Expertin

5 erzählt dazu: „Ich höre viel in der Zusammenarbeit mit den Eltern, dass sie sagen, sie würden vieles nicht anders machen, aber sie machen es bewusster oder sie bekommen von mir die Erklärung warum es so wichtig ist“ (123). Auch finden zwei Expertinnen (vgl. Expertin 2, 192; Expertin 5, 181) wichtig, dass man den Eltern erklärt, warum man in der Förderstunde etwas so oder anders macht.

Beziehung

Zwei Expertinnen erklären, dass eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern eine wichtige Rolle für die Begleitung der Kinder spielt. Dass sie für die Eltern da sind, wie Expertin 2 sagt: „Was ich immer noch wichtig finde, dass man während den Fördereinheiten immer noch Zeit für die Mutter hat, wenn sie dabei ist, für Gespräche“ (150). Dazu meint Expertin 5:

Ich denke, wenn das Interesse da ist, zwischen den Eltern und mir als Therapeutin, dann ist das eine enorme Bereicherung. Den Eltern zu zeigen, dass ich Interesse an ihnen habe und nicht einfach komme, um zu zeigen, wie es geht. (72)

Rolle der Eltern

Die Rolle der Eltern ist sehr wichtig, wie Expertin 1 sagt: „Das Kind ist die meiste Zeit mit den Eltern zusammen“ (181). Auch Expertin 5 meint: „Ich denke die Eltern habe so oder so eine riesige Bedeutung in der Entwicklung des Kindes... Ich denke die Eltern geben schon sehr viel mit auf den Weg“ (177). Davon ist auch Expertin 3 überzeugt. Sie meint, dass es wichtig ist, den Eltern ihre Verantwortung klar zu kommunizieren, dass es aber nicht sinnvoll ist, ihnen immer wieder ihre Fehler vorzuhalten (vgl. Expertin 3, 166-170).

Vorbild

Vorbild sein wird von den Expertinnen auf zwei verschiedene Weisen wahrgenommen. Auf der einen Seite natürlich, dass die Eltern für ihr Kind und sein Symbolspiel ein Vorbild sind. Dazu erzählt Expertin 3:

Also ich denke einfach den Kindern die Gelegenheit geben, dass sie zu Hause zuschauen und dabei sein können, wenn die Mutter kocht, wenn sie das kleine Baby badet oder wenn sie einkaufen geht. Diese Kinder können verkaufen, baden oder kochen spielen. Da ist die Mama das Vorbild, oder auch der Papa... Weil das was ich anbiete, ist ein Tropfen auf den heißen Stein“ (162).

Auf der andern Seite ist gemeint, dass die audiopädagogische Früherzieherin ein Vorbild für die Eltern sein kann. Oftmals sind die Eltern nach einer Diagnose traurig und einigen fällt der Kontakt zu ihrem Kind schwer. Expertin 4 meint: „Man muss zeigen, wie lustig und freudvoll die Interaktion mit dem Kind sein kann“ (274).

Zusammenfassung

Die Eltern sind in der Begleitung der Kinder sehr zentral. Sie sind die Personen, die am häufigsten mit ihren Kindern zusammen sind und ihre Entwicklung deshalb auch am meisten beeinflussen können. Eine gute Beratung von der Seite der audiopädagogischen Früherzieherin ist darum sehr wichtig. Die

Eltern müssen verstehen, wie wichtig das Symbolspiel für die Entwicklung ihres Kindes ist und wie sie das im Alltag unterstützen können. Dies geschieht, in dem die Eltern in die Förderstunde miteinbezogen werden und mit ihnen über dieses Thema gesprochen wird. Dabei ist auch die Vorbildfunktion der Eltern ihren Kindern gegenüber und die Vorbildfunktion der Früherzieherin den Eltern gegenüber zu beachten.

5.2. Beantwortung der Fragestellung

Auf Grund der oben aufgeführten Ergebnisse möchte ich jetzt die leitende Fragestellung beantworten. Zur Erinnerung noch einmal die Fragestellung:

Wie beurteilen Expertinnen die aus der Literatur heraus gearbeiteten Gestaltungselemente der heilpädagogischen Begleitung des kindlichen Spiels in Bezug auf die Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer mittelgradigen oder stärkeren Schwerhörigkeit?

Beantwortung:

Nach Aussagen der Expertinnen bewähren sich die heraus gearbeiteten Gestaltungselemente in der Praxis seit Jahren. Dies zeigt die breite Palette der Anwendungsmöglichkeiten und Beispiele aus dem Kapitel 5.1. *Ergebnisse aus der Datenerhebung* (siehe S. 44). Alle Gestaltungselemente können in der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel sinnvoll eingesetzt werden. Meistens werden mehrere oder alle Gestaltungselemente kombiniert angewendet um die Begleitung des Übergangs in den Förderstunden abwechslungsreich zu gestalten. Die Ausgangslage zur Wahl der Gestaltungselemente ist das Kind mit seinen Interessen, Bedürfnissen und Themen. Auch werden die Förderplanung und der Austausch mit den Eltern in die Vorbereitungen miteinbezogen. Als zwei nicht genannte Gestaltungselemente kommen „Irritation ins Spiel einbeziehen“ und „Emotionalität auslösen“ hinzu.

In der Begleitung ist es wichtig, darauf zu achten, die Eltern mit einzubeziehen, denn sie verbringen die meiste Zeit mit ihren Kindern und nehmen so den grössten Einfluss auf deren Entwicklung. Den Eltern soll die Wichtigkeit des kindlichen Spiels im Allgemeinen und des Symbolspiels im Besonderen näher gebracht werden, damit sie ihre Kinder im Alltag am besten unterstützen können. Die Ressourcen und Schwierigkeiten der Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung können so unterschiedlich sein, wie die Kinder selbst. Bei vielen Kindern wird eine besondere Stärke in der visuellen Wahrnehmung und der Nachahmung beobachtet. Die grösste Schwierigkeit stellt für viele die Sprachentwicklung dar, die aus theoretischer und praktischer Sicht sehr stark mit der Symbolspielentwicklung in Verbindung gebracht wird.

Ich habe mich bei der Beantwortung der Fragestellung absichtlich kurz gehalten, denn um die Fragestellung noch ausführlicher zu beantworten, müsste ich alles aus Kapitel 5.1. *Ergebnisse aus der Datenerhebung* (siehe S. 44) noch einmal wiederholen. Das erachte ich nicht als sinnvoll, da es nachgelesen werden kann.

5.3. Verifizieren der Hypothesen

Nach dem Darlegen der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung kann ich alle Hypothesen verifizieren. Ich werde die Verifizierung in wenigen Sätzen nach jeder Hypothese kurz begründen. Für ausführlichere Begründungen verweise ich auf die entsprechenden Kapitel.

Hypothese 1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Gestaltungselemente für die Begleitung des Übergangs sinnvoll und nützlich einzusetzen.

Verifiziert: Alle herausgearbeiteten Gestaltungselemente sind sinnvoll und nützlich in der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel. Dies zeigen die vielen unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten, über welche die Expertinnen in den Interviews berichteten. Beispiele und Ideen dazu finden sich in den Kapiteln 5.1.2 *Modell- und Nachahmungslernen* bis 5.1.6 *Raum und Zeit* (siehe S. 45-53).

Hypothese 2: Bei der Arbeit mit den Kindern im Übergang vom Funktions- zu Symbolspiel werden oft mehrere Gestaltungselemente gleichzeitig angewendet.

Verifiziert: Die Expertinnen berichten, dass sie nie bewusst nur ein Gestaltungselement einsetzen. Meistens sind es mehrere oder alle. Zum Teil werden sie auch unbewusst eingesetzt. Mehr dazu ist im Kapitel 5.1.7 *Vorbereitung* (siehe S. 53) nach zu lesen.

Hypothese 3: Das Gestaltungselement wird anhand der Persönlichkeit des Kindes, seines Temperaments und seiner Vorlieben gewählt.

Verifiziert: Bei den Überlegungen zur Verwendung der Gestaltungselemente greifen die Expertinnen meistens auf Beobachtungen der Kinder zurück. Sie überlegen sich welche Spielsachen und Themen interessiert das Kind, in welcher Entwicklungsphase befindet sich das Kind, bei welchen Aktivitäten kann das Kind dran bleiben und wie kann der Raum strukturiert werden, dass er dem Temperament des Kindes angepasst ist. Mehr dazu findet sich in den Kapiteln 5.1.6 *Raum und Zeit* (siehe S. 52) und 5.1.7 *Vorbereitung* (siehe S. 53).

Hypothese 4: Die Expertinnen haben eigene Gestaltungselemente entwickelt, die in der Literatur nicht beschrieben werden.

Verifiziert: Es haben sich zwei Gestaltungselemente herauskristallisiert, die ich nicht in der Literatur gefunden habe. Dies sind „Irritation ins Spiel einbeziehen“ und „Emotionalität auslösen“. Wie sie angewendet werden, wird im Kapitel 5.1.8 *Was ist noch zentral?* (siehe S. 54) beschrieben.

Hypothese 5: Die Eltern spielen im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel eine wichtige Rolle und sie brauchen deshalb eine gute Begleitung durch die audiopädagogische Früherzieherin.

Verifiziert: Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen für das Kind und sie verbringen am meisten Zeit mit ihm. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern von der audiopädagogischen

Früherzieherin gut begleitet und beraten werden, damit sie ihrem Kind die nötige Unterstützung im Alltag bieten können. Mehr dazu ist im Kapitel 5.1.9. *Elterneinbezug* (siehe S. 56) nach zu lesen.

6. Diskussion

In diesem Kapitel möchte ich als erstes einen Rückblick auf das Erarbeitete werfen und die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Anschliessend zeige ich Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung auf. Zum Schluss werde ich mich kritisch mit dem Erarbeiteten auseinandersetzen und meine Arbeit reflektieren.

6.1. Rückblick und Zusammenfassung

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Kapitel 3.4.2 *Funktions- und Symbolspielentwicklung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung* (siehe S. 24) zeigt, dass Schwerhörigkeit alleine nicht unbedingt einen Einfluss auf die Symbolspielentwicklung der Kinder haben muss. Dies hat sich in den Interviews mit den Expertinnen bestätigt. Sie machen in ihrem Arbeitsalltag die Erfahrung, dass je nach Umfeld, Möglichkeiten der Familie und Versorgung mit Hörhilfen, die Symbolspielentwicklung der Kinder unterschiedlich verläuft. Der Faktor, dass meistens relativ früh in der Entwicklung des Kindes, eine audiopädagogische Früherzieherin der Familie zur Seite steht, wird als Vorteil für die gesamte Entwicklung des Kindes gewertet, besonders auch im Bereich der Symbolspielentwicklung. Mit dem Einbezug der Eltern in die Förderstunden und die themenspezifischen Beratungen werden die Eltern in ihrer erschwerten Erziehungssituation unterstützt. So können sie wiederum ihr hörbeeinträchtigtes Kind besser verstehen und unterstützen. Die audiopädagogischen Früherzieherinnen nutzen in ihren Förderstunden die genannten Gestaltungselemente unterschiedlich, um ein abwechslungsreiches Spiel zu ermöglichen und das Kind im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel und in der Weiterentwicklung des Symbolspiels anzuregen und zu unterstützen. Vor allem das Gestaltungselement der „Beziehungsgestaltung“ wird von allen Expertinnen als Grundlage ihrer Arbeit bezeichnet. Ohne eine positive, gefestigte Beziehung zum Kind, wie auch zu den Eltern, ist eine Förderung der Symbolspielentwicklung nicht möglich, da Emotionen dabei eine wichtige Rolle spielen. Nur wenn sich das Kind mit der Früherzieherin wohl fühlt, ist Symbolspiel überhaupt möglich. Den Gestaltungselementen „Spielmaterial und Spielarrangement“ sowie „Einbezug von Raum und Zeit“ werden bei der Vorbereitung der Förderstunden am meisten Beachtung geschenkt. Aber alle Expertinnen behalten in der Zeit mit dem Kind die Offenheit sich der Situation und der Verfassung des Kindes anzupassen. Die Gestaltungselemente „Verbalisieren von Handlungen“ und „verbale Anweisungen“ werden vor allem spontan in der Arbeit mit dem Kind passend zur Situation angewendet. Das Gestaltungselement „Modell- und Nachahmungslernen“ wird weniger häufig bewusst eingesetzt. Die Expertinnen meinen, dass sich dieses vor allem im Alltag abspielt und in der Förderstunde passiert es meistens nebenher.

Für die audiopädagogischen Früherzieherinnen ist zudem wichtig zu wissen, dass ihr Einfluss nicht nur hilfreich ist, sondern je nach Situation auch hemmend wirken kann. Deshalb muss sie sich und ihre Arbeit immer wieder reflektieren und der Situation anpassen.

6.2. Konsequenzen und Schlussfolgerungen

Die Entwicklung des Symbolspiels ist bei jedem Kind individuell, ob hörend oder schwerhörig. So ist auch die Unterstützung und Förderung der Kinder mit Hörbeeinträchtigung individuell. Dies erfordert von der audiopädagogischen Früherzieherin verschiedene Fähigkeiten. Eine grosse Bedeutung kommt der Beobachtung der Kinder in ihrem Spiel zu. Durch sein Spiel zeigt das Kind der Früherzieherin seine Interessen und Fähigkeiten, seinen Entwicklungsstand und sein Temperament. Dies sind wichtige Hinweise für die Vorbereitung der Förderstunden. Um die Förderstunden spannend zu gestalten, braucht es Kreativität und Ideen für die Umsetzung der Gestaltungselemente. Manchmal wäre der Austausch mit Kolleginnen dazu hilfreich. In der täglichen Arbeit hat dieser Austausch meistens nur wenig Platz. Auch Ideen aus Büchern, Zeitschriften etc. können bei der Vorbereitung hilfreiche sein. Leider gibt es dazu wenig konkrete Ideen für die heilpädagogische Begleitung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung. Da möchte ich mit den Ergebnissen meiner Arbeit ansetzen. Die Ergebnisse der Interviewanalyse können den Fachfrauen Hinweise und Anregungen für ihre praktische Arbeit geben. Deshalb habe ich die Ergebnisse nochmals zusammengefasst und als *Empfehlungen für die Praxis* zusammengestellt. Diese Zusammenstellung befindet sich im Anhang. Ein kurzer Auszug daraus, um aufzuzeigen, wie ich vorgegangen bin, ist hier zu sehen:

Einsatz von Spielmaterial und Spielarrangements

- Die Spielmaterialien müssen dem Kind und seinen Interessen gerecht werden. Um herauszufinden welche das sind, muss das Spiel genau beobachtet werden. Kindgerecht heisst aber auch, das Kind darf sich daran nicht verletzen und das Material soll haltbar sein.
- Das Spielmaterial und die Früherzieherin sollen Offenheit ermöglichen. Das Spielmaterial regt die Fantasie des Kindes an und das Kind leitet das Spiel mit seinen Ideen.
- Das eigene Spielmaterial der Kinder kann in die Förderstunde miteinbezogen werden.
- Spielmaterial kann selber gebastelt werden (ev. mit dem Kind zusammen). Z.B. selber einen „Spielteppich“ machen, indem man Papierbahnen von einer Papierrolle auf den Boden klebt und das Gewünschte darauf zeichnet.
- Materialideen: Puppen mit Zubehör, Dokortkoffer, Verkaufsladen mit der Kasse, Garage mit den Autos, Eisenbahn mit Figuren, Kochgeschirr mit Pfannen, Tellern, Bechern, Tassen, Besteck, Rührwerk, Knete, Begleitfiguren zu Bilderbüchern usw.
- Spielarrangements werden mit verschiedenen Materialien gestaltet (siehe oben).

Die Empfehlungen für die Praxis sind vor allem für Berufseinsteigerinnen sehr hilfreich. Erfahrene audiopädagogische Früherzieherinnen können die Zusammenstellung nutzen, um ihre Arbeit zu reflektieren und neue Ideen in ihr Repertoire aufzunehmen.

6.3. Kritische Reflexion

In diesem Kapitel möchte ich zuerst einige Gedanken zum allgemeinen Vorgehen bei der Arbeit an der Masterthese anstellen. Anschliessend werde ich meine Forschungsmethoden kritisch hinterfragen.

6.3.1. Persönliche Reflexion

Nach der Einführung in die Masterthese stand ich vor einem scheinbar unbezwingbaren Berg an Arbeit. Da ich gerne Angefangenes so schnell wie möglich beende, stand ich vor einer grossen Herausforderung. Wie kann die grosse Menge an Arbeit so eingeteilt werden, dass sie in der vorgegebenen Zeit beendet sein wird und das, ohne laufend das Gefühl zu haben vom Stress überwältigt zu werden. Nach der Einarbeitung ins Thema gelang es mir relativ gut einen Arbeitsplan mit Etappenzielen zu erarbeiten, an welchen ich mich mehr oder weniger gehalten habe. Nach jedem Etappenziel wurde der Arbeitsberg ein wenig kleiner. Geholfen hat mir vor allem das Interesse am Thema. Dieses besteht auch nach der intensiven Auseinandersetzung noch. Am meisten freut mich, dass ein grosser Teil der investierten Zeit nicht nur der Masterthese an sich zu gute kommt, sondern auch meiner täglichen Arbeit als audiopädagogische Früherzieherin. Dazu zählt sicher die Auseinandersetzung mit den Theorien der Spielentwicklung, der Audiopädagogik und der heilpädagogischen Begleitung. Auch die Interviews haben mich in meiner Arbeit weiter gebracht. Ich konnte von den Expertinnen viele Ideen für die Förderstunden mit den Kindern mitnehmen. Die Arbeit an der Masterthese hat sich für mich gelohnt, obwohl es auch schwierige Zeiten gab, in denen ich mich gefragt habe, wie ich das schaffen soll.

6.3.2. Methodenkritik

Die gewählten Methoden Leitfadeninterview, Transkription und qualitative Inhaltsanalyse beeinflussen das Ergebnis auf verschiedene Arten. Diese Einflüsse möchte ich hier darstellen und diskutieren.

Leitfadeninterview

Ein Interview ist immer eine Interaktionssituation, die von beiden Seiten beeinflusst wird (vgl. Cropley, 2011, S.114). Mit Hilfe des Leitfadens habe ich versucht das Gespräch, auf die für meine Fragestellung wichtigen Inhalte, zu steuern. Dies ist zu einem grossen Teil gelungen. Die Expertinnen ihrerseits haben die Inhalte durch ihr Verständnis der Theorie und ihren Schwerpunkt in der täglichen Arbeit als audiopädagogische Früherzieherin beeinflusst. Je nach dem wie viel die Expertin von sich aus erzählte oder was sie erzählte, stellte ich mehr oder weniger Zusatzfragen. Diese waren zum Teil auf die vorherige Aussage der Expertin bezogen. So entstanden, auf den ersten Blick, relativ unterschiedliche Resultate. Dies bestätigte sich bei der Analyse aber nur zum Teil.

Ich denke es war für die Expertinnen nicht ganz einfach sich bei den Fragen nur auf den Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel zu konzentrieren, weil er nur ein sehr kleiner Teil ihrer Arbeit ausmacht. Oft wurden die Fragen, meiner Meinung nach, eher allgemein zum Symbolspiel beantwortet. Deshalb denke ich, dass die Ergebnisse sich nicht nur auf den Übergang beziehen. Einige Aussagen treffen wahrscheinlich eher auf das weiterentwickelte Symbolspiel zu.

Möglicherweise würden sich andere oder eingeschränktere Ergebnisse präsentieren, wenn ich eine andere Methode gewählt hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass sich noch genauere Hinweise zur Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel ergeben hätten, wenn ich beispielsweise Videos der Expertinnen bei der Arbeit mit Kindern in diesem Übergang analysiert hätte. Diese

Methode wäre aber viel zeitaufwendiger gewesen und ist deshalb für meine Masterthese nicht in Frage gekommen.

Transkription

Bei der Arbeit mit Transkripten musste ich mir bewusst sein, dass ich, wenn ich transkribiere, ein Konstrukt des realen Gesprächs erstelle, welches vielleicht nicht ganz korrekt ist (vgl. Kruse, 2009, S.132). Die Übersetzung auf Schriftdeutsch kann zusätzlich zu einer möglichen Verfälschung beitragen, z.B. wenn ich für ein schweizerdeutsches Wort ein hochdeutsches wählen musste, das nicht ganz übereinstimmt. Die Transkription war enorm aufwendig und die Arbeit daran war sehr ermüdend. Dabei könnten sich relativ einfach Fehler eingeschlichen haben. Ich bin aber der Meinung, dass die zentralen Aussagen der Expertinnen in den Transkripten aufgezeichnet wurden und so auch in der Analyse Beachtung fanden.

Qualitative Inhaltsanalyse

Mit der Inhaltsanalyse wollte ich das Ziel erreichen Übereinstimmungen in den Transkripten der Interviews finden (vgl. Mayring, 2010, S.11). Während der Analyse konnte ich viele dieser Übereinstimmungen finden. Es ergaben sich aber auch Aussagen, die nur von einer Expertin als wichtig empfunden wurden. Diese fand ich für die Beantwortung der Fragestellung sehr wichtig, weshalb ich Einzelaussagen in der Auswertung auch beachtete.

Die wichtigste Arbeit bei der Inhaltsanalyse ist das Beschreiben und Abgrenzen von Kriterien. Dies war meiner Meinung nach relativ schwierig. Die Hauptkategorien zu finden war leicht, da sie sich aus den Leitfragen des Interviews ergeben haben. Das Finden der Unterkategorien dagegen war schwierig. Ich benannte Kategorien, änderte sie wieder oder verband mehrere Kategorien zu einer. Durch diese Arbeit ist es gut möglich, dass einige Aussagen vielleicht nicht so stark gewichtet wurden wie andere, obwohl ich versuchte dies zu vermeiden.

6.3.3. Kontrolle des Vorgehens

Um das Vorgehen meiner Forschung zu kontrollieren, habe ich den Kontrollbogen von Copley (2011, S. 252-254) benutzt. Ich konnte alle Fragen mit einem Ja beantworten und kann deshalb davon ausgehen, dass die wichtigen Aspekte der Forschung bei meiner Masterthese beachtet wurden.

7. Schlusswort

Die Arbeit an der Masterthese war anspruchsvoll und arbeitsintensiv, aber auch lehrreich und spannend.

Eines meiner Ziele war eine Grundlage für eine Studie über die Gestaltungselemente der heilpädagogischen Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung zu schaffen. Ich denke dies ist mir insofern gelungen, dass ich verschiedene Gestaltungselemente finden konnte, die als praxisrelevant angesehen und täglich in der Arbeit angewendet werden. Vom Stand meiner Forschung her könnte ich mir zwei weitere Vorgehensweisen vorstellen. Erstens könnte man durch die Analyse von Videos, die erfahrene audiopädagogische Früherzieherinnen bei der Arbeit mit Kindern im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel zeigen, noch spezifischere Umsetzungsbeispiele für die Gestaltungselemente heraus kristallisieren. Zweitens wäre es interessant herauszufinden welche Gestaltungselemente die Kinder in diesem Übergang am Besten unterstützen. Dazu wäre eine Langzeitstudie mit verschiedenen Kindergruppen, je eine pro Gestaltungselemente eine Möglichkeit. Ob dies in der Schweiz umzusetzen wäre, ist schwierig zu sagen, da die Gruppen relativ gross sein müssten, um aussagekräftig Resultate zu bekommen.

Für meine Arbeit in der audiopädagogischen Früherziehung kann ich ein grosses theoretisches Hintergrundwissen und viele praktische Beispiele mitnehmen. Ich hoffe, dass die „Empfehlungen für die Praxis“ auch für andere Fachfrauen und vor allem für Berufseinsteigerinnen hilfreich sein werden. Die Spielentwicklung der Kinder ist und bleibt für mich faszinierend und ich werde sie weiterhin gerne beobachten und durch mein Mitspielen beeinflussen.

8. Literaturverzeichnis

- Batliner, G. (2004). *Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördern* (2. durchgesehene Auflage). München: Reinhardt.
- Bogner, A. & Menz, W. (2009). Das theoriegenerierende Experteninterview. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterview. Theorien, Methoden und Anwendungsfelder* (3. grundlegend überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bogner, B. & Diller, G. (2009). Hörschädigungen: Prävalenz, Frühdiagnostik, technische Versorgung. *Frühförderung interdisziplinär*, 4, 147-157.
- Bornstein, M. H. (2003). Symbolspiel in der frühen Kindheit: verhaltensanalytische, experimentelle und ökologische Aspekte. In M. Papousek & A. von Gontard (Hrsg.), *Spiel und Kreativität in der Kindheit* (S. 76-111). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Brown, P. M., Rickards, F. W. & Bortoli, A. (2001). Structures Underpinning Pretend Play and Word Production in Young Hearing Children and Children With Hearing Loss. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 6 (1), 15-31.
- Burgener Woeffray, A. (2009a). *Denkentwicklung in frühester Kindheit: Sensomotorische Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Burgener Woeffray, A. (2009b). *Denkentwicklung und Spiel in frühester Kindheit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Bürki, D. (2008). Vom Symbol- zum Rollenspiel. In B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter*. Bern: Haupt.
- Clark, M. (2009). *Interaktion mit hörgeschädigten Kindern. Der natürliche hörgerichtete Ansatz in der Praxis*. München: Reinhardt.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden* (4. überarbeitete Auflage). Eschborn bei Frankfurt am Main: Klotz.
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Reinhardt.
- Einsiedler, W. (1994). *Das Spiel der Kinder* (2. Auflage). Heilbrunn: Klinkhardt.
- Flitner, A. (2003). Geleitwort. In M. Papousek & A. von Gontard (Hrsg.), *Spiel und Kreativität in der Kindheit* (S. 76-111). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Flitner, A. (2011). *Spielen-Lernen. Praxis und Deutung des Kinderspiels* (erweiterte Neuausgabe der 11. Auflage). München: Beltz.
- Helfferich, C. (2011) *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS.
- Köhn, W. (2001). *Heilpädagogische Begleitung im Spiel* (12. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kruse, J. (2009). *Reader „Einführung in die qualitative Interviewforschung“*. Freiburg: Veröffentlichter Reader.
- Largo, R. & Benz, C. (2003). Spielend lernen. In M. Papousek & A. von Gontard (Hrsg.), *Spiel und Kreativität in der Kindheit* (S. 76-111). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Largo, R. (2009). *Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht* (aktualisierte Neuausgabe). München: Piper.

- Leonhardt, A. (2010). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Reinhardt.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- MED-EL Elektronische Geräte GmbH (o.J.). *Leitfaden für Eltern*. Innsbruck.
- Meuser, M. & Nagel, U. (2009). Experteninterview und der Wandel der Wissensproduktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterview. Theorien, Methoden und Anwendungsfelder* (3. grundlegend überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mieg, H. A. & Näf, M. (2005). *Experteninterviews* (2. Auflage). Institut für Mensch-Umwelt-Systeme (HES). ETH Zürich.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel* (3. aktualisierte und erweiterte Auflage). Heidelberg: Springer.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Pestalozzianum.
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels* (Durchgesehene Neuauflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Oerter, R. (2008). Kindheit. In L. Montada & R. Oerter (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (6. vollständig überarbeitete Auflage) (S. 225-270). Weinheim und Basel: Beltz.
- Oppermann, P. (2006). Hörstörungen im Kindesalter. Konsequentes Hörcreening bei Neugeborenen. *Pädiatrie*, 3, 6-9.
- Papousek, H. (2003). Spiel in der Wiege der Menschheit. In M. Papousek & A. von Gontard (Hrsg.), *Spiel und Kreativität in der Kindheit* (S. 76-111). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Piaget, J. (1992). *Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Piaget, J. (2009). *Nachahmung, Spiel und Traum* (6. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Siegler, R., DeLoache, J. & Eisenberg, N. (2005). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. München: Elsevier.
- Simon, T. & Weiss, G. (2008) Aktuelle Konzepte. In T. Simon & G. Weiss (Hrsg.), *Heilpädagogische Spieltherapie. Konzepte – Methoden- Anwendung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Spencer, P. E. & Deyo, D. A. (1993). Cognitive and social aspects of deaf children's play. In M. Marschark & M. D. Clark (Hrsg.), *Psychological perspectives on deafness*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Spencer, P. E. & Hafer, J. C. (1998). Play as „window“ and „room“: Assessing and supporting the cognitive and linguistic development of deaf infants and young children. In M. Marschark & M. D. Clark (Hrsg.), *Psychological perspectives on deafness*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

- Spencer, P. E. (2010). Play and theory of mind: Indicators and engines of early cognitive growth. In M. Marschark & P. E. Spencer (Hrsg.), *The Oxford Handbook of deaf studies, language and education. Volume 2*. New York: Oxford University Press.
- Textor, M. R. (1999). Lew Wygotski – entdeckt für die Kindergartenpädagogik. *klein&gross*, 11/12, 36-40.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2007). *Praxis der Frühförderung* (3. Auflage). München: Reinhardt.
- Von Oy, C. M. & Sagi, A. (1990). *Lehrbuch der heilpädagogischen Übungsbehandlung*. Heidelberg: HVA/Edition Schindele.
- Wertli, E. (2009/2010). *Einführung in die Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose. Skript 1*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Zollinger, B. (2007). *Die Entdeckung der Sprache* (7. Auflage). Bern: Haupt.

9. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Die Entwicklung der Sensomotorik, des Funktionsspiels und der Nachahmung	16
Tabelle 2: Die Entwicklung des Symbolspiels	18
Tabelle 3: Einteilung Hörverlust nach Ptok	22
Tabelle 4: Ursachen nach Diller	22
Tabelle 5: Gütekriterien für die qualitative Datenauswertung	39
Tabelle 6: Kategoriensystem für das Gestaltungselemente Modell- und Nachahmungslernen	43
Bild 1: Funktionsweise eines CIs	23
Bild 2: Ein Teil der Materialsammlung von Expertin 4	48

10. Anhang

Anhang 1: Material zu den Experteninterviews	71
Information zum Interview (für die Expertinnen)	71
Leitfaden Experteninterview	73
Angaben zur Fachperson für das Interview	78
Postskript für Interviews	79
Anhang 2: Auswertung Interviews	80
Codiertes Transkript von Expertin 2	80
Kategoriensystem	92
Anhang 3: Empfehlungen für die Praxis	98
Anhang 4: Zitat	101

Informationen zum Interview

Thema:

Heilpädagogische Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung durch die audiopädagogische Früherzieherin

Leitfragen für das Interview:

- Wie erleben Sie in Ihrer Arbeit das Symbolspiel der Kinder mit Hörbeeinträchtigung?

Alle weiteren Fragen beziehen sich auf die Begleitung des Übergangs von Funktions- zum Symbolspiel¹. Sie sollen als Anregung dienen aus der Praxis zu erzählen. Mir ist bewusst, dass diese Fragen nur einen kleinen Teil Ihrer Arbeit ausmachen, dieser ist aber für meine Masterthese zentral.

- Ein Gestaltungselement ist das Modell- und Nachahmungslernen. Wie nutzen Sie das in Ihrer Arbeit in der Begleitung des Übergangs von Funktions- zum Symbolspiel?
- Ein anderes Gestaltungselement ist das Bereitstellen von spezifischem Spielmaterial und Spielarrangements. Was heisst das für Sie?
- Ein anderes Gestaltungselement ist die Beziehungsgestaltung zwischen Früherzieherin und Kind. Was bedeutet das für Sie?
- Verbalisieren von Handlungen und Verbale Anleitungen geben sind weitere Gestaltungselemente. Welches nutzen Sie in Ihrer Arbeit und wie machen Sie das?
- Spielen braucht Raum und Zeit, dies ist ein weiteres Gestaltungselement. Was heisst Einbezug von Raum und Zeit für Sie in Ihrer Arbeit?
- Wie entschieden Sie bei der Vorbereitung welches Gestaltungselement für ein bestimmtes Kind passt?
- Was ist noch zentral für die Begleitung dieses Übergangs?
- Was sagen Sie zur Rolle der Eltern bei der Entwicklung des Symbolspiels?

¹ Der Übergang vom Funktionsspiel zum Symbolspiel wird in meiner Masterthese definiert, als die Entwicklungsphase in der die ersten symbolischen Handlungen (wie z.B. Telefonhörer ans Ohr führen) auftreten und weiter ausgebaut werden, was bei einer altersentsprechenden Entwicklung bei Kinder ab ca. 12 Monaten der Fall ist.

Masterthese:

Unten finden Sie nochmals die Zusammenfassung des Inhalts der Masterthese, die ich im Rahmen meines Masterstudiums „Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung“ an der HfH Zürich schreibe.

Als Grundlage meiner Arbeit dienen verschiedene Theorien aus den Bereichen Spielentwicklung, Audiopädagogik und heilpädagogische Begleitung des Spiels. Aus dem theoretischen Teil habe ich verschiedene Gestaltungselemente zur Begleitung des Spiels (z.B. Modellernen, Beziehungsgestaltung usw.), heraus gearbeitet. In meiner Fragestellung geht es nun darum, wie erfahrene Fachpersonen aus der audiopädagogischen Frühförderung/Früherziehung diese **Gestaltungselemente im Bezug auf die Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel anwenden und in ihrer täglichen Arbeit praktisch umsetzen**. Dazu möchte ich mehrere Interviews mit Audiopädagoginnen aus der Frühförderung aus verschiedenen APDs durchführen. In den Interviews erzählen die Fachpersonen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse im oben genannten Themenbereich.

Die Aussagen der Interviews werde ich vergleichen und bündeln. Als Endprodukt möchte ich eine „Empfehlung für die Praxis“ ableiten, welche ich Ihnen als Dank gerne zu Verfügung stellen werde. Auch die gesamte Masterthese würde ich Ihnen bei Interesse zur Verfügung stellen.

Kriterien für die Teilnahme am Interview:

Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kleinkindern mit einer mittel- bis hochgradigen Schwerhörigkeit. Davon mindestens 5 Jahre Erfahrung mit hörbehinderten Kindern im Lebens- oder Entwicklungsalter von 1-2 Jahren.

Allgemeine Infos zum Interview:

Das Interview dauert etwa 40-60 Min.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
Karin Iten

Leitfaden Experteninterview

Expertin:	Ort:	Datum:	Zeit:
-----------	------	--------	-------

Einleitung:

Small Talk, Platz nehmen ([Unterlagen bereitlegen](#))

Ich möchte Sie zu unserem Interview begrüßen und danke ihnen herzlich, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben.

*Das Interview wird etwa **40-60 Min.** dauern.*

*Ich möchte das Interview gerne **aufnehmen**, damit ich mit den Aussagen nachher weiter arbeiten kann. Während des Gesprächs werde ich mir kurze **Notizen** machen. Ich hoffe, dass geht für Sie **in Ordnung**. ([Aufnahmegerät bereit stellen](#)).*

*Den Inhalt und das Ziel meiner Masterarbeit und die Leitfragen habe ich Ihnen **zugeschickt**. Es ist mir bewusst, dass dies nur ein kleiner Teil Ihrer Arbeit ausmacht, dieser ist aber für meine Masterarbeit zentral.*

*An den **Leitfragen** werden wir uns während des Interviews orientieren. Für das Interview möchte ich Sie bitten mir von Ihren **Erfahrungen und Erlebnissen in der Praxis zu erzählen**. Wenn Sie eine **Frage nicht beantworten** können oder möchten, ist das für mich in Ordnung.*

Haben Sie noch Fragen?

[\(Aufnahmegerät einschalten, kurzer Test vor dem eigentlichen Interview, ob beide Stimme zu hören sind\)](#)

Einstiegsfrage: Wie erleben Sie in ihrer Arbeit das Symbolspiel der Kinder mit Hörbeeinträchtigungen ?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
Was können diese Kinder besonders gut?	Fällt Ihnen dazu sonst noch was ein? Gibt es sonst noch etwas? Und dann?	
Was ist dabei eher auffällig?	Und sonst? Was meinen Sie damit?	

Hauptteil

In der Praxis arbeiten wir mit verschiedenen Gestaltungselementen um „unsere“ Kinder im Übergang vom Funktions- zum Symbolspiel zu begleiten. Mich nimmt es wunder wie Sie das in ihrem Arbeitsalltag gestalten. Alle Fragen beziehen sich auf diesen Übergang.

1. Ein Gestaltungselement ist das Modell- und Nachahmungslernen . Wie nutzen Sie das in Ihrer Arbeit in der Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
Was heisst Modell /Nachahmungslernen für Sie in Ihrer Arbeit? Wie setzen Sie das Modell /Nachahmungslernen konkret um? Können Sie Beispiele aus der Praxis nennen?	Wie ging es weiter? Und dann? Erzählen Sie noch ein bisschen mehr darüber! Können Sie das noch näher beschrieben/ausführen Wie meinen Sie das?	

2. Ein anderes Gestaltungselement ist das Bereitstellen von spezifischem Spielmaterial und Spielarrangements . Was heisst das für Sie?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Können Sie ein Beispiel nennen?</p> <p>Welche Spielmaterialien nutzen sie?</p> <p>Worauf achten Sie bei der Auswahl des Spielmaterials?</p> <p>Arbeiten Sie mit Spielarrangements? Was verstehen Sie darunter?</p>	<p>Können Sie ... noch ein wenig ausführlicher beschreiben?</p> <p>Spiel das... eine Rolle?</p> <p>Fällt Ihnen dazu sonst noch was ein?</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Und dann?</p> <p>Und sonst?</p> <p>Was meinen Sie damit?</p>	

3. Ein anderes Gestaltungselement ist die Beziehungsgestaltung zwischen Früherzieherin und Kind . Was bedeutet das für Sie?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Können Sie Beispiele aus der Praxis nennen?</p> <p>Wie gestalten Sie die Beziehung zum Kind?</p> <p>Wie unterstützt die Beziehung die Begleitung des Übergangs?</p>	<p>Fällt Ihnen dazu sonst noch was ein?</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Und dann?</p> <p>Und sonst?</p> <p>Was meinen Sie damit?</p>	

4. Verbalisieren von Handlungen und verbale Anleitungen geben sind weitere Gestaltungselemente. Welche nutzen Sie in ihrer Arbeit und wie machen Sie das?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
Können Sie Beispiele aus der Praxis nennen? Was verbalisieren Sie? Wie formulieren Sie eine Anleitung? Wie formulieren Sie die Handlung des Kindes?	Wie ging es weiter? Und dann? Erzählen Sie noch ein bisschen mehr darüber! Können Sie das noch näher beschreiben/ausführen?	

5. Spielen braucht Raum und Zeit , dies ist ein weiteres Gestaltungselement. Was heisst Einbezug von Raum und Zeit für Sie in ihrer Arbeit?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
Können Sie Beispiele aus der Praxis nennen? Wie weit können Sie in Ihrer Arbeit über den Raum bestimmen? Spielt das Wo eine Rolle? Was heisst für Sie warten/gesehen lassen? Spielt die Zeit eine wichtige Rolle?	Fällt Ihnen dazu sonst noch was ein? Gibt es sonst noch etwas? Und dann? Und sonst? Was meinen Sie damit?	

6. Wie entscheiden Sie bei der Vorbereitung welches Gestaltungselement für ein bestimmtes Kind passt?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Können Sie Beispiele aus der Praxis nennen?</p> <p>Kombinieren Sie dabei verschiedene Gestaltungselemente?</p> <p>Verwenden Sie verschiedene Gestaltungselemente hinter einander?</p>	<p>Wie ging es weiter?</p> <p>Und dann?</p> <p>Erzählen Sie noch ein bisschen mehr darüber!</p> <p>Können Sie das noch näher beschreiben/ausführen?</p>	

7. Was ist noch zentral für die Begleitung dieses Übergangs?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
<p>Fehlt ein Gestaltungselement in meinen Fragen?</p> <p>Wie setzen Sie diese in der Praxis ein?</p> <p>Können Sie Beispiele aus der Praxis nennen?</p> <p>Woraus muss bei der Begleitung dieses Übergangs beachtet werden?</p> <p>Wo sind die Schwierigkeiten bei diesem Übergang?</p>	<p>Fällt Ihnen dazu sonst noch was ein?</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Und dann?</p> <p>Und sonst?</p> <p>Was meinen Sie damit?</p>	

8. Was sagen Sie zur Rolle der Eltern bei der Entwicklung des Symbolspiels?		
Unterfragen	Aufrechterhaltungsfragen	Notizen
Welche Rolle kommt den Eltern zu?	Wie ging es weiter?	
Wie ist diese Rolle zu gewichten?	Und dann?	
Wie beziehen Sie die Eltern bei der Begleitung dieses Übergangs mit ein?	Erzählen Sie noch ein bisschen mehr darüber!	
Ist dieser Übergang ein Thema in der Elternberatung?	Können Sie das noch näher beschreiben/ausführen?	
Können Sie Beispiele aus der Praxis nennen?		

Abschluss:

Zum Abschluss des Interviews: Haben Sie noch eine Frage an mich? Oder möchte Sie ein Schlusswort machen? Möchten Sie noch etwas erwähnen, dass wir nicht angesprochen haben?

Angaben zur Expertin (Formular mitgebracht/ausfüllen):

- Name
- Arbeitsort/ Kanton
- Ausbildungen
- Alter
- Wie lange arbeiten Sie schon in der audiopädagogischen Früherziehung?
- Wie viele Kinder im Übergang Funktions-/ Symbolspiel begleitet?
- Einverständniserklärung/Datenschutz

Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit für mein Interview genommen haben. Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen meiner Arbeit haben (gesamte Masterthese oder nur die „Empfehlungen für die Praxis“), werde ich Ihnen diese gerne zukommen lassen. (Wenn ja Adresse aufnehmen) Sobald ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Danke.

Alternativfragen (Antworten auf separatem Blatt notieren):

Falls ich wenige oder keine verwertbaren Antworten erhalte.

1. Wie könnte die Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel aussehen?
2. Worauf muss geachtet werden?
3. Was ist das Problem bei der Begleitung dieses Übergangs?
4. Was wäre zentral um erforscht zu werden?

Angaben zur Fachperson für das Interview:

Name (wird anonymisiert):
Arbeitsort/ Kanton(wird anonymisiert):
Ausbildung(en):
Alter:
Wie viele Jahre arbeiten Sie schon in der audiopädagogischen Früherziehung?
Wie viele Kinder haben Sie im Übergang Funktions-/ Symbolspiel begleitet?

Einverständniserklärung/ Datenschutz:

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir geführte Gespräch am _____ auf Tonband aufgenommen und verschriftlicht werden darf. Dies im Rahmen der Masterarbeit und Präsentation mit dem Thema „Heilpädagogische Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung durch die audiopädagogische Früherzieherin “ von Karin Iten (im Rahmen des Studiums „Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung“ an der HfH in Zürich).

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Aussagen (direkte Zitate oder zusammengefasste Aussagen) und die Angaben auf diesem Formular anonymisiert in der oben genannten Arbeit verwendet werden dürfen.

Die Tonaufnahme wird nach der Verschriftlichung gelöscht. Die anonymisierte Abschrift kann im Anhang der Masterthese erscheinen. Dieses Formular bleibt bei der Autorin der Arbeit.

Ort/Datum:

Unterschrift:

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.

Postskript für Interviews

Name der Interviewten:	Ort/Datum:
Aspekte	Notizen
Gesprächsatmosphäre: Ort, Stimmung, Verhalten der Interviewten	
Befindlichkeit: beider Personen	
Rapport: Beziehung zwischen den beiden Personen	
Gesprächsverlauf: Entwicklungsdynamik des gesamten Interviews	
Interaktionen: Besondere Interaktionsphänomene zwischen Beiden	
Besonderheiten: allgemeiner Art	
auffallende Themen: Berührte und ausgelassene Thematik, bezogen auf die Forschungsfrage und darüber hinaus	
Störungen: des Interviewverlaufs	

Verschiedenes:

Transkript

vom Interview mit Expertin 2

Codiert mit dem Programm MAXQDA

(siehe nächste Seiten)

Exp2

04.05.2012

1 Interviewerin: ich würde gerne mit der einstiegsfrage beginnen. da ist die frage: wie erlebst du in deiner arbeit das symbolspiel der kinder im allgemeine? mit einer hörbehinderung.

2 Expertin 2: ich denke- dass es allgemein gesagt, keinen unterschied gibt zu den hörenden kinder. wenn die kinder eine altersentsprechende umgebung zum lernen mit allen sinnen haben. aber das ist die voraussetzung=

3 Interviewerin: =das ist die Voraussetzung=

4 Expertin 2: =dass sie dasselbe haben wie die hörenden kinder.

5 Interviewerin: ja- hast du das gefühl diese kinder können etwas besonders gut im symbolspiel?

6 Expertin 2: ja. sie können gut beobachten- und nachahmen- und den visuellen kanal nutzen.

7 Interviewerin: mhm. ok. hast du das gefühl es gibt auch etwas, das eher auffällig ist bei hörbehinderten kindern?- im allgemeinen oder eher=

8 Expertin 2: =jetzt im bezug auf symbolspiel?

9 Interviewerin: mhm. wo du sagen kannst das hast du bei vielen kinder schon erlebt oder gesehen. oder gibt es das gar nicht?

10 Expertin 2: ich denke, die kinder die von anfang an gebärdensprache haben, noch stärker sind im symbolspiel.

11 Interviewerin: mhm. ok. hast du eine ahnung warum oder eine idee warum das das sein kann?

12 Expertin 2: weil sie- diese symbole der gebärdensprache verinnerlicht haben und das denken so angeregt wurde.

13 Interviewerin: mhm. also das symboldenken in dem sinne schon früher angeregt wurde durch die gebärden als bei den sprach- bei den lautsprachlich aufgewachsenen?

14 Expertin 2: : ja

15 Interviewerin: : also verstehe ich das richtig?

16 Expertin 2: ja

17 Interviewer: ok. super. fällt dir sonst noch etwas dazu ein?

18 Expertin 2: hmh allgemein?

19 Interviewerin: dann würden wir zur nächsten frage gehen. Bei den nächsten fragen geht es wirklich um den übergang von funktions- zum symbolspiel. mi nimmt es wunder wie du das in deinem arbeitsalltag gestaltes. und wir beginnen mit der ersten frage. eben eines der gestaltungselemente ist modell- und nachahmungslernen. hast du schon erwähnt vorher. wie nutzt du das in der begleitung?

20 Expertin 2: also. die erste einfache symbolische handlung die das kind macht, ist das telefon ans ohr nehmen oder der puppe den schoppen geben. da ahmen die kinder die tätigkeit der erwachsenen nach. das beobachten sie im alltag und das tun sie dann auch, weil sie die wirkliche welt erfahren wollen und so wollen mit alltagsgegenständen hantieren, in der küche helfen. sie wollen einfach die handlungen der erwachsenen selber machen und diese in ihrem spiel nachahmen.

21 Interviewerin: mhm. genau. ja du hast schon alles schön zusammengefasst gesagt. kommt dir sonst noch etwas dazu in den sinn? noch ein ganz konkretes beispiel aus der praxis?

22 Expertin 2: es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass das die eltern auch wissen. also in der elternarbeit, dass man das den eltern auch sagt. Dass- sie das interesse des kindes wahrnehmen- und das auch unterstützen. also gerade das die kinder in der küche viel helfen

Exp2

04.05.2012

..Thematisierung	dürfen. oder- dabei sind wenn sie telefonieren und dass sie diese alltagssituationen auch kennen lernen.
	23 Interviewerin: genau. das sie viel vorbilder haben. in diesem sinne.
	24 Expertin 2: ja.
	25 Interviewerin: genau. und das machst du, wenn du beim kind bist auch so? Also das du viel den kind vorzeigst, dass es dich auch nachahmen kann? oder vor allem bei den eltern?
..Voraussetzung Modell- und	26 Expertin 2: hmm... mit dem telefon zum beispiel, finde ich da muss man gar nicht vorzeigen weil das dann der schritt den das kind selber macht, wenn es von funktionsspiel langsam in das symbolspiel hinein kommt. so würde man dem kind fast etwas vorwegnehmen. aber im alltag die möglichkeiten geben um das zu beobachten. das finde ich ganz wichtig. aber nicht in der fördereinheit=
	27 Interviewerin: =nicht in er fördereinheit=
	28 Expertin 2: = weil das kind dann selber dazu kommt.
	29 Interviewerin: ja. ok. gut.
	30 Expertin 2: eher später dann beim rollenspiel, finde ich es wichtig einen kompetenten spielpartner zu sein.
	31 Interviewer: ok.
..Voraussetzung	32 Expertin 2: weil vorher im symbolspiel finde ich das kind muss sich die symbole im alltag zuerst aneignen. diese können wir ihm nicht lehren.
	33 Interviewerin: diese können wir nicht lehren. ok.- dann kommen wir zur zweiten fragen, zum zweiten gestaltungselement. das wäre das bereitstellen von spezifischem spielmaterial und spielarrangement. was heisst das für dich?
..Kindgerecht	34 Expertin 2: also- ähm- die alltäglichen gegenstände, wie vorher schon gesagt, wie zum beispiel das telefon- das sind faszinierende objekte für ein kind, weil das kind die eltern beim telefonieren beobachten kann und dann sieht es, aha meine eltern nehmen das telefon so. und dann ist ja die erste telefongeste nicht ans ohr nehmen, sondern irgendwo am hals. und auch beim malen zum beispiel, dass sie wie erwachsenen den stift halten und einfach spuren hinterlassen. ohne ein ziel. aber auch bilderbücher- dort sehen die kinder dann mit der zeit, dass diese handlungen auch ein resultat haben. damit sie das, also die anregung auch bekommen. und so bekommt die handlung mit der zeit auch eine bedeutung. es beginnt einzelheiten zu sehen und zusammenhänge zu machen. es macht zusammenhänge zwischen den bildern und den abgebildeten dingen der realen welt. so kommt es dann zu den symbolen. und das spezifische spielangebot welche das symbolspiel anregt, dass sind sicher Puppen mit zubehör, die puppe baden, den schoppen geben, tischdecken, die puppe anziehen, wickeln. dann aber auch den doktorkoffer, den verkaufsladen mit der kasse, die garage mit den autos, die eisenbahn mit den figuren, das kochgeschirr mit pfannen, teller, becher, tassen, besteckt, rührerwerk und knete.
..Beispiel	
Spielmaterial	
..Materialideen	
	35 Interviewerin: genau. und das bringst dann auch mit zu den kindern oder nimmst du das von zu Hause? wie machst du das eher?
..Material der Kinder nutzen	36 Expertin 2: das ist ganz unterschiedlich, was die kinder zu hause haben. jetzt im moment habe ich ein kleines mädchen da nehme ich es mit, denn da hat es nicht so viele angebote.
	37 Interviewerin: ok. wenn du sagst es hat nicht so viel spielangebot, aber kann diese kind dann doch umsetzen oder braucht es dich um

Exp2

04.05.2012

es ein bisschen zu leiten?

38 Expertin 2: dieses kind kann es gut umsetzen, weil es in einer kindertagesstätte ist und dort das angebot hat.

39 Interviewerin: aber wenn du denkst ein kind hat das nicht. und es wäre nur zu hause. hast du das gefühl es würde es eher auch machen oder nicht?

40 Expertin 2: es würde es machen, wenn es die voraussetzungen dazu hätte. also wenn es viel funktionsspiel hätte machen können und diese gegenstände viel hätte erleben können.

41 Interviewer: ja. ok

42 Expertin 2: also das ist wie die grundvoraussetzung dafür, dass es nachher automatisch kommt.

43 Interviewerin: das es nachher automatisch kommt. ok. danke. ähm... worauf achtest du bei der auswahl des spielmaterials?

44 Expertin 2: auf die interessen des Kindes. zum beispiel dieses mädchen- wenn ich in die kindertagesstätte gehe, nehme ich manchmal den zug mit, und dann geht das, aber ich habe gemerkt, das ist wirklich für die andern kindern und es kommt dann mit den andern kindern dadurch ins spielen, aber zu hause- ähh- hat sie mehr freude zum beispiel an der kasse und an knöpfen und am hantieren- zu hause ist sie noch mehr im funktionsspiel, wenn sie alleine ist und in der kindertagesstätte ist sie mehr im symbolspiel mit den andern kindern.

45 Interviewerin: ok. warum ist das so? hast du eine vorstellung warum, dass kind das so unterschiedlich macht, in dem sinne?

46 Expertin 2: also sicher ist in der kindertagesstätte die anregung durch die andern kinder, die auch älter sind. da lernt sie vieles über die nachahmung- und zu hause sind eher- lasse ich mich eher von ihren bedürfnissen leiten und vor ihrer entwicklung. und schau was sie interessiert.

47 Interviewerin: ok. also zwei verschiedene arbeitsfelder.

48 Expertin 2: mhm. aber sie macht viele symbolische handlungen. auch mit den puppen. puppe füttern, schoppen geben, anziehen probieren -ähm. sie will viel malen, wie ihre ältere schwester und all diese sachen machen wir schon. aber ich merke einfach, an hand des beispiels zug, dass es nicht ihr interesse ist, sondern mehr das interesse der andern kinder, wo sie dann aber dazu kommt und- diese schritte doch auch machen kann ohne das sie etwas verpasst.

49 Interviewerin: ja. ok. also wo sie durch das beobachten der andern auch angeregt wird?

50 Expertin 2: mhm. und durch den einbezug auch.

51 Interviewerin: mhm. also die andern kinder beziehen sie mit ein. so meinst du das?

52 Expertin 2: ja

53 Interviewerin: ok. ja und zu hause hat es da nicht, dass andere kinder sie einbeziehen?

54 Expertin 2: zu hause ist die ältere schwester, die viel weiter ist und diese will es dann zeigen. dann muss ich stoppen, dass sie wirklich ihrer entwicklung entsprechend spielen kann.

55 Interviewerin: gut. was heisst für dich ein spielarrangement bereitstellen? oder machst du das?

56 Expertin 2: ja. jetzt auch im bezug auf das funktions und symbolspiel?

57 Interviewerin: ja

Exp2

04.05.2012

..Spielarrangement	58	Expertin 2: zum beispiel wenn ich die puppe und die badewanne, windeln und kleider mitnehmen, dann ist einfach das das thema.
	59	Interviewerin: ja
..Spielarrangement	60	Expertin 2: oder bei einem andern kind, bei einem knaben, habe ich auch schon erlebt, dass ich einfach die duploisenbahn mitnehme und- das dann das thema ist. oder auch das kochgeschirr mit der knete, dass die kinder beginnen die puppe zu füttern, oder sonst jemanden zu füttern- oder auch das telefon habe ich häufig dabei. das tönt auch noch, um eine auditive umgebung zu geben- ähm. oder auch das malen, dass- dem alter entsprechend wirklich kann- zuerst spuren hinterlassen und nachher aber auch ein ziel hat etwas auf das papier zu machen.
..gewähren lassen Spielmaterial	61	Interviewerin: und wie unterstützt du das kind in dem?
	62	Expertin 2: das ich ihm das angebot gebe.
	63	Interviewerin: ok. aber das du nicht sagst jetzt machen wir das und das, sondern das du das kind lässt
	64	Expertin 2: ja. beim malen sowieso. denn da können sie gar nicht überspringen. das läuft nicht über die nachahmung, ausser die tätigkeit an und für sich, die sie sehen. aber das sie da zu den symbolen kommen, da braucht es einfach ihre entwicklungsschritte=
	65	Interviewerin: =ja=
	66	Expertin 2: =und diese machen ja alle=
	67	Interviewerin: = genau es braucht einfach seine zeit=
	68	Expertin 2: =ja da mach ich mir auch keine sorgen, wenn es nicht ganz altersentsprechend ist, weil ich weiss das sie das aufholen werden.
	69	Interviewerin: ok. gut.
	70	Expertin 2: ja das finde ich noch wichtig, das bei den kreativen sachen- nicht über die nachahmung- ein kind sich entwickelt, sondern wirklich über das eigene tun. das man ihm diese ermöglichen muss.
	71	Interviewerin: ok- gut. kommt dir sonst noch etwas dazu in den sinn? sonst würden wir weiter gehen.
	72	Expertin 2: mhm.
	73	Interviewerin: gut- dann ein weiteres gestaltungselement ist beziehungsgestaltung zwischen dir als frührzieherin und dem kind. was bedeutet das für dich?
..Voraussetzung	74	Expertin 2: also das ist die grundlage, dass ich mit einem kind arbeiten kann. aber ich denke die grundlage ist auch eine vertrauensvolle beziehung zu den eltern auf zubauen, dass man sie zum kind hat und was ich auch denke, der blickkontakt. bei dem man von anfang an darauf schaut, dass man diesen aufbaut und das dieser auch gesichert ist zwischen kinder und eltern und zwischen kind und uns. dass sie triangulieren können und dann ins symbolspiel überhaupt rein zu kommen.
Beziehungsgestaltung	75	Interviewerin: ja. ok. wie- was machst du für die beziehungsgestaltung? oder wie machst du das?
..Voraussetzung	76	Expertin 2: hm das ist schwierig zu sagen- ich denke das eine ist, dass ich mit dem kleinen kind am boden spiele und immer in der nähe bin und es mir immer auch in die augen schaut, also das ich vis-a-vis des kindes bin, also auf der gleichen höhe. dass ich auch das kind beim spielen bestätige und ich glaube dabei läuft viel intuitiv über blickkontakt und- über nähe.
..Bestärkung	77	Interviewerin: ok.

Exp2

04.05.2012

	78	Expertin 2: wenn sie ganz klein sind, nehme ich sie aber nicht so nahe, dann berate ich vor allem die eltern und den eltern zeigen wo das kind steht und welches die nächsten entwicklungsschritte sind.
	79	Interviewerin: mhm. dann spielst du weniger mit dem kind?
..Beziehung	80	Expertin 2: ich probiere mehr den dialog von den eltern zum kind aufrecht erhalten, also gerade nach der diagnose. und dann nehme ich das kind weniger zu mir, sondern achte darauf, dass die beziehung aufgebaut wird, das sich da nicht- durch den diagnoseschock nicht mehr mit dem kind in kontakt sind.
	81	Interviewerin: mhm. ok. du hast vorher gesagt bestätigung ist ganz wichtig. was heisst das für dich alles? so als beispiel?
..Bestärkung	82	Expertin 2: also sicher das loben- und ich denke einfach- auch die mimik. die muss das kind merken- also den ausdruck meines gesichtes. und das hin und her, dass es dann gibt. das kind wartet ja dann auch auf eine reaktion, wenn es dann den referenziellen blickkontakt hat.
..Bestärkung	83	Interviewerin: sie wollen ja dann ein lächeln.
Beziehungsgestaltung	84	Expertin 2: das kann ein lächeln oder ein nicken oder- das sind ja ganz kleine zeichen dann
	85	Interviewerin: genau. und mit worten auch? oder eher mimik oder gesten oder so?
..Hindernis	86	Expertin 2: eher bei den kleinen. denn ich finde es auch eine gefahr, wenn man den ganzen tag super und bravo sagt- äh sondern sie brauchen das ja auch nicht. sondern sie einfach probieren zu bestätigen mit nähe und kleinen gestik eigentlich.
..Bestärkung	87	Interviewerin: kommt dir sonst noch etwas dazu in den sinn?
	88	Expertin 2: hmh.
	89	Interviewerin: hast du das gefühl die beziehung unterstützt die begleitung von diesem übergang vom funktionsspiel zum symbolspiel?
..Voraussetzung	90	Expertin 2: ja. sicher.
	91	Interviewerin: gut.
	92	Expertin 2: weil das ja (unverständlich) dialog ist zwischen kind und audiopädagogin aber auch zwischen kind und eltern. und diese frühen dialoge, das weiss man ja, dass sie zentral sind. und diese zu unterstützen das finde ich das wesentlich bei der arbeit bei ganz kleinen kindern.
..Handlungen verbalisieren	93	Interviewerin: ok. gut. dann als nächstes wäre verbalisieren von handlungen oder verbale anleitungen geben als gestaltungselement. wie nutzt du diese in deiner arbeit?
..Beispiel	94	Expertin 2: ich setze ganz bewusst die handlungen des kindes in sprache um. und alle kinder haben auch ein erlebnistagebuch, dort haben sie im kleinkindalter die bilder anzuschauen- und die eltern können versprachlichen was da gehandelt haben. später können sie selber erzählen, was sie gemacht haben. und ganz sicher wesentlich ist die mrm methode, muttersprachlich reflektierte methode.
Verbalisieren und verbale	95	Interviewerin: mhm, kannst du zu dieser noch etwas mehr sage? die kenne ich nicht.
..Handlungen verbalisieren	96	Expertin 2: ja- das ziel eigentlich ist, mit dem schwerhörigen kind in kontakt zu kommen, den dialog aufzubauen. und da nehmen die eltern, das machen sie intuitiv sowieso, die handlung des kindes auf und sie- repräsentieren ihm dann durch die versprachlichung, was es gemacht hat. und so gibt es dann immer den dialog. also wenn ein kind etwas macht, dann unterstützen sie es sprachlich und so geben

Exp2

04.05.2012

97 sie dem kind das gefühl, dass es verstanden wird. und sie geben dann vollständig formulierte rückmeldungen, also dann ist die sprache eigentlich auch im zentrum.

97 Interviewerin: mhm. also das das kind ein gutes sprachliches vorbild hat.

98 Expertin 2: es ist das auffängen und verstehen der kindlichen äusserungen, die es uns gibt über handlungen.

99 Interviewerin: ja

100 Expertin 2: und dann ist es eigentlich nachher die rückmeldung an das kind.

101 Interviewerin: mhm. und du machst das auch- während der therapiestunde mit dem kind=

102 Expertin 2: =ja=

103 Interviewerin: =um den eltern auch zu zeigen=

104 Expertin 2: =ja das ist ein bisschen vorbild-funktion, aber ich erkläre es den eltern auch noch bewusst, dass sie es den tag hindurch eigentlich machen.

105 Interviewerin: mhm. ok.

106 Expertin 2: damit das kind dann wirklich in diese diagloge hinein kommt. aber das mache ich auch- also das machen wir auch in der spielgruppe, damit die interaktion möglich ist. das dann das was die kinder machen- in sprache umsetzen und warten bis die reaktion des Kindes kommt. und dann kann man das wieder auffangen und wieder weiter geben.

107 Interviewerin: das man viel wartet und beobachtet auch, was von kind kommt und dann das weiter entwickelt.

108 Expertin 2: mhm. genau

109 Interviewerin: gibst du auch- du hast jetzt vor allem von verbalisieren gesprochen. gibst du auch verbale anweisungen im spiel?

110 Expertin 2: wie meinst du das?

111 Interviewerin: also das du sagst du machst jetzt das und das oder ich mache jetzt das und das.

112 Expertin 2: hmh.

113 Interviewerin: das gar nicht. wieso?

114 Expertin 2: weil die das spiel hemmen- erklärungen aber keine anweisungen. also ich tue wirklich das was das kind macht- oder dann sage ich oh jetzt könnten wir probieren oder jetzt- aber anweisungen in diesem alter, ich glaube das ist gar nicht möglich.

115 Interviewerin: ja. eher als input. wenn es diesen aufnimmt ist gut und sonst ich es auch gut. so?

116 Expertin 2: mhm.

117 Interviewerin: ok.

118 Expertin 2: ich beobachte eigentlich mehr das kind und dann aus dem heraus den nächsten schritt- entwickeln.

119 Interviewerin: von dem was da kind macht, gehst du dann weiter.

120 Expertin 2: ja. von dem gehe ich mehr aus.

121 Interviewerin: ok. könntest du mir dazu noch ein ganz konkretes beispiel nennen?

122 Expertin 2: -ja zum beispiel mit der eisenbahn- das da tere oder leute warten, die einsteigen möchten. und dass ich dann erkläre, jetzt möchte der löwe mitkommen und schau der steigt gerade ein und könntest du bitte den zug anstellen, dass er weg fahren kann. und dann halten wir wieder an und dann betone ich stopp. und dann kommt das nächste tier oder die nächste person, dass das kind so in

Exp2

04.05.2012

..Beispiel	die symbolischen handlungen kommt. es ist auch ein vorzeigen, aber mit dem kind zusammen. sie warten ja dann, dann steigen sie ein und dann fahren sie wieder weg und-
Verbalisieren und verbale	123 Interviewerin: ok. danke. möchtest du dazu noch etwas erzählen oder ist es so gut?
	124 Expertin 2: das ist gut.
	125 Interviewerin: gut. ähm- ein weiteres gestaltungselement ist der einbezug von raum und zeit.
	126 Expertin 2: mhm.
	127 Interviewerin: : wie nutzt du das? wie brauchst du das?
..Kindgerecht	128 Expertin 2: also ich schaue, dass ich das material gezielt einsetzte, dass altersentsprechend ist. damit das kind wirklich seine aufmerksam- seine aufmerksamkei auf diese gegenstände richten kann.
	129 Interviewerin: mhm
..Beobachten	130 Expertin 2: und dass es sie untersuchen und so sein sinne schulen kann. ich beobachte das kind und lasse mich leiten. durch die beobachtung lehrt mich das kind ganz viel über seine bedürfnisse und interessen, aber auch über seinen entwicklungsstand und wenn ich mir dafür zeit nehme und aufmerksam bin, dann geht das auf eine natürliche art, dass es sich weiter entwickelt und das ich auch schauen kann welches der nächste schritt ist. so zone der nächsten entwicklung.
	131 Interviewerin: mhm.
..Beobachten	132 Expertin 2: und das machen wir ja eigentlich auch mit dem- therapiejournal, dass wir da noch einmal aufschreiben, was wir beim kind beobachtet haben und überlegen fürs nächstes mal welches ist der nächste schritt, damit das kind zeit und raum für seine entwicklung hat.
Raum und Zeit	133 Interviewerin: mhm. ok. ähm. hast du das gefühl das wo des spielens, wirklich der raum ganz konkret, spielt eine rolle?
..Struktur	134 Expertin 2: bei den kleinen kindern denke ich , das es wichtig ist des es ein platz ist, den immer man mit dem kind bereit macht.
	135 Interviewerin: wie machst du das konkret?
..Struktur	136 Expertin 2: ganz unterschiedlich. zum teile haben sie einen teppich an einem ort, auf dem wir spielen. zum teil sind sie gerne am kleinen tisch, an dem sie jeweils spielen. einen teil mache ich auch am grossen tisch im hochstuhl, wenn sie sich auf etwas konzentrieren müssen. zum beispiel beim konditionieren.
	137 Interviewerin: mhm.
	138 Expertin 2: einfach um nicht abgelenkt zu sein.
..Struktur	139 Interviewerin: aber du nimmst vor allem sachen, die schon zu Hause vorhanden sind, die das kind kennt, für die raumgestaltung?
	140 Expertin 2: ja.
	141 Interviewerin: nicht das du sagst ich nehme etwas bestimmtes dafür mit.
	142 Expertin 2: hmh.
	143 Interviewerin: einfach die situation so wie sie ist nutzen?
	144 Expertin 2: ja.
..warten	145 Interviewerin: ok. du hast vorher schon gesagt, warten und beobachten sind wichtig, so auch das geschehen lasse. das habe ich richtig verstanden?
	146 Expertin 2: mhm.
	147 Interviewerin: gut. und spielt die zeit eine wichtige rolle in diesem

Exp2

04.05.2012

148 übergang? was hast du das gefühl?
Expertin 2: ich schau, dass ich bei den kleineren kinder, bei dem zweijährigen Mädchen, da gehen ich zwei mal dreiviertel stunden. meistens wird es dann doch eine stunde. und das finde ich noch wichtig. das regelmässige.

149 Interviewerin: ja

150 Expertin 2: und das ist auch eine zeit, in der das kind sich gut in ein spiel vertiefen kann. auch in diesem alter schon. bei den eltern kann man gut auch in den anderthalb stunden, nur noch einmal je nach dem gehen. aber bei den kleinen finde ich es gut, wenn man mehrmals nicht zu lange- fördereinheiten gestaltet. und was ich immer noch wichtig finde, dass man während den fördereinheiten immer auch noch zeit für die mutter hat, wenn sie dabei ist, für gespräche.

151 Interviewerin: für gespräche. ok. und nochmals zum raum zurück. wie weit kannst du über den raum bestimmen, in dem du arbeitest?

152 Expertin 2: wo ich am liebsten arbeite möchte? zum beispiel?

153 Interviewerin: ja zum beispiel=
Expertin 2: = das ist nie ein problem.

154 Interviewerin: das ist nie ein problem. ist nie klar von den eltern vorgegeben, da und nicht anderswo?

155 Expertin 2: ja

156 Interviewerin: so kooperativ.

157 Expertin 2: ja

158 Interviewerin: gut.

159 Expertin 2: da staune ich auch, wie die eltern- den raum zur verfügung stellen.

160 Interviewerin: also einfach die offenheit=
Expertin 2: =ja.ja=
Interviewerin: =der eltern

161 Expertin 2: das habe ich noch nie erlebt, dass sie schwerigkeiten hatten. oder- einmal musste ich schauen, in einem haushalt- indem es etwas chaotisch ausgesehen hat, dass ich mir einen platz nehmen konnte, um mit den kind gut arbeiten zu können. aber da habe ich dann über das gespräch mit der mutter das ziele auch erreicht.

162 Interviewerin: ja. ok. gut. dann noch ein paar allgemeinere fragen. wie entscheidest du bei der vorbereitung welche gestaltungselemente für ein bestimmtes kind passen?

163 Expertin 2: (unverständlich) ich finde es sind immer alle gestaltungselemente inbegriffen.- und ich finde das auch noch wichtig.

164 Interviewerin: ja. das nicht eins=
Expertin 2: =ja=
Interviewerin: =ist=
Expertin 2: ich finde du hast sehr zentrale gestaltungselemente herausgearbeitet, die- in der alltäglichen spielsituation einfach wichtig sind.

165 Interviewerin: ja. und eben, du brauchst in dem sinne immer alle, ein wenig=
Expertin 2: =ja=
Interviewerin: =miteinander, nebeneinander, kombiniert so=
Expertin 2: =ja=
Interviewerin: =und eigentlich nie nur eins. ok.- dann was ist für dich

Exp2

04.05.2012

	176	noch zentral, noch wichtig, bei der begleitung dieses überganges, das wir jetzt noch nicht gesagt haben?
	177	Expertin 2: - haben wir die elternarbeit schon angeschaut? Interviewerin: das wäre dann die nächste frage, aber wir können auch da anfangen, wenn es dir lieber wäre.
	178	Expertin 2: ja.
	179	Interviewerin: beginnen wir=
	180	Expertin 2: =weil, das ist jetzt noch nicht so zur sprache gekommen. und das finde ich ist eigentlich das wichtigste.
..Rolle der Eltern	181	Interviewerin: ok. eben die rolle der eltern, denkst du, ist ganz wichtig.
..Thematisierung	182	Expertin 2: ja, weil das kind ist die grösste zeit mit den eltern zusammen und darum finde ich es sehr wichtig die eltern zu beraten und zu begleiten und ihnen diese verschiedenen schritte der spielentwicklung auch aufzuzeigen.
	183	Interviewerin: mhm.
..Thematisierung	184	Expertin 2: und ich finde es auch wichtig, damit sich das kind frei bewegen kann und alles untersuchen kann- eine umgebung zu hause im alltag zu schaffen, in der es hantieren kann, mit den händen, alle sensorischen anregungen bekommen, weil das ja die grundlage für das lernen ist.
	185	Interviewerin: genau.
	186	Expertin 2: und das man das den eltern aufzeigt, warum das so wichtig ist. so haben sie nachher auch freude, wenn das kind diese schritte macht. wenn sie beobachten, dann freuen sie sich auch an den kleinen entwicklungsschritten.
Elterneinbezug	187	Interviewerin: mhm. wenn sie genau wissen worauf sie achten müssen.
	188	Expertin 2: ja.
	189	Interviewerin: das heisst du berätst sie sehr genau was das betrifft?
..Einbezug	190	Expertin 2: mhm. also das finde ich auch wichtig, dass sie unsere ziele kenne, dass sie genau wissen an welchen ziele wir jetzt arbeiten. und bei gewissen eltern mache ich das auch über den computer, wenn ich sie nicht so oft sehe. also über das internet.
	191	Interviewerin: per mail.
..Thematisierung	192	Expertin 2: ja per mail. und bei andern eltern wirklich dann gerade im kontakt, nachher oder vorher. ich erkläre viel warum ich das auch mache.
	193	Interviewerin: ja. ok.
..Beziehung	194	Expertin 2: das finde ich auch noch wichtig das die eltern das vertrauen zu uns aufbauen können.
	195	Interviewerin: genau.
	196	Expertin 2: ja und ich erkläre den eltern auch, dass es wichtig ist, dass sie in der küche helfen dürfen und sie nachahmen können und das sie auch einen platz für die kinder in der küche haben, wo die kinder köcherlen, schnätzeln und dabei sein können.
..Thematisierung	197	Interviewerin: ja. das sie auch sehen, was die erwachsenen machen.
	198	Expertin 2: ja und dass es gar nicht so wichtig ist wie viel spielmaterial sie haben, sondern es ist wichtig, dass man das kind in den alltag einbezieht.
	199	Interviewerin: mhm. ok. wenn du eine therapiesequenz machst, wo die eltern dabei sind. beziehst du sie dann auch mit ein? also das du sie wirklich konkret einbeziehst, in ein- symbolspiel?
..Einbezug	200	Expertin 2: - wenn es von sich selber passiert dann schon und wenn

Exp2

04.05.2012

	201	es nicht passiert, dann lasse ich sie auch beobachten, denn ich finde es auch wichtig, dass sie ihr kind einmal nur beobachten können.
	202	Interviewerin: mhm. also du animierst die eltern nicht aktiv zum mitmachen? oder das schon?
..Einbezug	202	Expertin 2: doch, wenn die kinder noch so klein sind eigentlich schon, aber es gibt auch eltern, die das nicht gerne mögen. oder die nicht wollen. die lasse ich dann auch zu schauen. dann gibt es die eltern, die ganz natürlich gerade mitspielen und dabei sind. je nach dem, aber- es ist mir schon wichtig, dass wenn die kinder klein sind, die eltern dabei sind.
Elterneinbezug	203	Interviewerin: ja.
	204	Expertin 2: und nicht irgendetwas in der küche hantieren, sondern das sie sich diese zeit eben auch nehmen.
	205	Interviewerin: um ihr kind auch zu beobachten und zu sehen, was wichtig ist.
..Einbezug	206	Expertin 2: mhm. und meistens sind ja die kinder, die welche die eltern einbeziehen.
	207	Interviewerin: ja
	208	Expertin 2: also das wir da gar nichts machen müssen. das lasse ich eigentlich laufen, denn das kommt schon gut.
	209	Interviewerin: mhm. ok. super. gut. dann würde ich gerne noch einmal auf die andere fragen zurück kommen. mit noch zentralen sachen. die elternarbeit haben wir jetzt auch besprochen. fehlt jetzt sonst für dich noch etwas? oder zum beispiel ein gestaltungselement, das ich jetzt noch nicht herausgearbeitet habe, bei dem du findest, das wäre jetzt aber noch sehr wichtig für dich?
..Gestaltungselemente	210	Expertin 2: - hmh.
	211	Interviewerin: mhm. ok.
	212	Expertin 2: du hast das super gemacht.
	213	Interviewerin: schön. ähm findest du es gibt noch etwas worauf man ganz besonders achten muss, bei der begleitung dieses überganges, einfach bei hörbehinderten kindern ganz speziell.
..Schwierigkeiten	214	Expertin 2: - das sie es nicht überspringen. das sie wirklich das angebot bekommen, damit sie diese schritte machen können.
	215	Interviewerin: ja- hast du die erfahrung gemacht, dass es kinder gibt, die das auslassen? und dass das dann fehlt?
Was ist noch zentral?	216	Expertin 2: nein, eigentlich nicht, weil- ich denke dadurch das die eltern beraten sind und die kinder nicht einfach schon mit einem jahr immer vor dem fernseher sitzen und einfach überflutet werden und das spielen so im zentrum ist, ist diese gefahr nicht so gross.
	217	Interviewerin: ja.
..Thematisierung	218	Expertin 2: aber einfach, ich finde die information, das die eltern wissen, wie wichtig das spielen für ihr kind ist und was es dabei alles lernt beim spielen. das finde ich die voraussetzung, dass sich das kind gut entwickeln kann.
	219	Interviewerin: ja. ok. hast du, bei ältern kinder, die erst später in die therapie kamen, schon erlebt, dass dieser übergang gefehlt hat? oder das=
	220	Expertin 2: =das sie es später nachgeholt haben.
..Schwierigkeiten	221	Interviewerin: ok
	222	Expertin 2: ja. häufig.
	223	Interviewerin: das dann durch auch deine arbeit mit den eltern, nachholen konnten.
..Kinder als Vorbilder	224	Expertin 2: mhh, oder das vorbild der andern kinder in der

Exp2

04.05.2012

..Schwierigkeiten ..Kinder als Vorbilder	225	spielgruppe. so kinder mit autistischen zügen, dort finde ich ist es sehr gefährlich, dass sie nicht ins symbolspiel hinein kommen.
Was ist noch zentral?	226	Interviewerin: ja. aber es hat nichts mit der hörbehinderung an sich zu tun, sondern mehr mit einer andern behinderungsform.
	227	Expertin 2: mhm.
	228	Interviewerin: mhm. ok. siehst du schwierigkeiten bei der begleitung dieses überganges?
..Schwierigkeiten	229	Expertin 2: nein.
	230	Interviewerin: ok. gut. möchtest du zum schluss noch etwas ganz wichtiges sagen, etwas zusammenfassen, ein schlusswort machen?
	231	Expertin 2: es war für mich spannend mich damit näher auseinander zu setzen.
	232	Interviewerin: mhm.
	233	Expertin 2: und ich finde es immer gut wenn man solche anregungen bekommt, weil man sich es dann mimer wieder genauer überlegt was man will und man weiss welches die ziele der arbeit sind, mit dem kind.
	234	Interviewerin: ok.
	235	Expertin 2: ja und auch wieder differenzierter hin schaut und sich überlegt, was ist mir wichtig.
	236	Interviewerin: mhm. also hat es dir auch einbisschen für deine arbeit geholfen?
	237	Expertin 2: mhm. es ist anregend.
		Interviewerin: ok. gut. super. ja würde ich die aufnahme abschalten. herzlichen dank.

Kategoriensystem

Hauptkategorien Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Symbolspiel bei hörbeeinträchtigten Kindern		
Ressourcen	Die Stärken der Kinder. Was können sie gut.	Exp 2: sie können gut beobachten- und nachahmen- und den visuellen kanal nutzen (6).
Voraussetzungen	Die Voraussetzungen für das Erlangen des Symbolspiels. Was muss gegeben sein.	EXP 2: ich denke- dass es allgemein gesagt, keinen unterschied gibt zu den hörenden kinder. wenn die kinder eine altersentsprechende umgebung zum lernen mit allen sinnen haben. aber das ist die voraussetzung= I: =das ist die Voraussetzung= Exp 2: =dass sie dasselbe haben wie die hörenden kinder (2-5).
Schwierigkeiten	Was fehlt im Symbolspiel der Kinder mit Hörbeeinträchtigungen. Was sind ihre Schwierigkeiten.	Exp 1: die kinder die ich bis jetzt begleitet habe, sprechen ein bisschen wenig dazu (2)
Beispiele	Beispiele von Kindern aus dem Alltag der Expertinnen.	Exp 4: also ich habe jetzt gerade ein mädchen, welches spät erfasst ist. da habe ich viel in der spielgruppe gesehen wie sie geschäftig haushaltet. und weisst du, so das angeregte, stressige (24).
Modell- und Nachahmungslernen		
Voraussetzung	Diese Voraussetzungen braucht das Kind um Symbolspiele zu spielen.	Exp 4: das erlebnis ist die basis also ich meine, wenn du dir genau überlegst, wie geht es nachher weiter. der auslöser für das symbolspiel ist meistens eine emotionalität (74).
Nutzung	Die Expertinnen nutzen dieses Gestaltungselement.	Exp 5: also ich denke modell und nachahmung das passiert ja immer (28).
FE als Modell	Die Früherzieherin ist selber das Modell für das Spiel des Kindes	Exp 4: aber ich sitzt zum teil auch, an einem andern ort im raum und habe meinen korb und beginne etwas tolles- also ich nehme zum beispiel farbige klötze hinaus und baue für mich einen turm und schaue schon, wo ist das kind. dann mache ich wieder weiter und setzt einen bären dazu und schaue, kommt es zu mir. also so beginne ich eigentlich meistens (158).
Bilder als Modell	Als Modell für das Symbolspiel werden Bilder verwendet.	Exp 4: aber sicher mal das buch anschauen, mit dem wir dann wie die inneren bilder bekommen, wovon haben wir es eigentlich nachher. das hast du sonst über die sprache (108).
Kind als Modell	Die Früherzieherin ahmt das Kind nach.	Exp 5: es kann auch ein modelllernen umgekehrt sein, oder. also ich sehe das kind macht etwas, das dünkt mich dann wieder anders, ich nehme es wie auf und probiere es aber doch irgendwie zu erweitern. also ich

		denke, dass ist ja ein aspekt, der beim modelllernen sicher auch dazu gehört (32).
Beispiele	Beispiele von Kindern aus dem Alltag der Expertinnen.	Exp 2: die erste einfache symbolische handlung die das kind macht, ist das telefon ans ohr nehmen oder der puppe den schoppen geben. da ahmen die kinder die tätigkeit der erwachsenen nach. das beobachten sie im alltag und das tuen sie dann auch (20).
Spielmaterial		
Selbst gemacht	Spielmaterial wird selber gebastelt.	Exp 3: oder ich mal schnell etwas aus- auf. und dann spielen wir mit diesen gemalten sachen. es braucht ja gar nicht mehr. Eigentlich (42).
Spielarrangement	So gestalten Expertinnen Spielarrangements.	Exp 5: so plakatrollen ausrollen, hinunterkleben und dann haben wir vielleicht drei auf drei meter und dort zeichnen wir dann vielleicht strassen darauf oder die häuser oder die stadt oder den spielplatz oder- und das ist dann auch wie ein spielfeld, so eine art wie die spielteppiche, die man sehen kann, aber die man aber sehr individuell halt gestalten kann (119).
Material der Kinder nutzen	Expertinnen nutzen Spielsachen, die die Kinder zu Hause haben.	Exp 3: aber ich mache es viel von zu hause, mit sachen. es sind so viele sachen da (42).
Materialideen	Diese Materialien eignen sich für die Entwicklung des Symbolspiels.	Exp 2: spezifische spielangebot welche das symbolspiel anregt, dass sind sicher Puppen mit zubehör, die puppe baden, den schoppen geben, tischdecken, die puppe anziehen, wickeln. dann aber auch den doktorkoffer, den verkaufsladen mit der kasse, die garage mit den autos, die eisenbahn mit den figuren, das kochgeschirr mit pfannen, teller, becher, tassen, besteckt, rührerwerk und knete (34).
Offenheit	Die Offenheit der Expertin dem Kind gegenüber, was es mit dem Material spielen will. Und die Offenheit des Materials, das auch Zweck entfremdet werden darf.	Exp 1: meine offenheit. dass ich nicht eine vorgefasste meinung habe, was das kind jetzt mit diesem material machen soll (30).
Kindgerecht	Das Material soll kindgerecht sein, seinem Interesse entsprechen und nicht schnell kaputt gehen.	Exp 2: also ich schaue, dass ich das material gezielt einsetzte, dass altersentsprechend ist. damit das kind wirklich seine aufmerksamkeit auf diese gegenstände richten kann (128).
Beispiele	Beispiele von Kindern aus dem Alltag der Expertinnen.	Exp 3: ich hatte zum beispiel das thema schnee. dann habe ich eigentlich für die ganzen kinder das thema schnee und ich habe dann in dieser tasche vielleicht ein puzzle zum thema schnee, irgendeine bildergeschichte mit 5 teilen, wo die kinder einen schneemann bauen, ich habe einen schneemann dabei, den sie zusammensetzten können, ich habe papier zum malen, ich habe watte dabe (48).i

Beziehungsgestaltung		
Voraussetzung	Die Beziehung ist die Voraussetzung für die Arbeit als Früherzieherin.	Exp 2: das ist die grundlage, dass ich mit einem kind arbeiten kann (74).
Gemeinsam Spass haben	Das Zusammensein vom Kind und Früherzieherin soll Spass machen.	Exp 4: wenn es lustig ist (136).
Bestärkung	Das Kind loben und positiv bestärken.	Exp 2: das loben- und ich denke einfach- auch die mimik. die muss das kind merken- also den ausdruck meines gesichtes (82).
Interesse zeigen	Die Früherzieherin zeigt Interesse am Kind und an dem was es macht, sagt etc.	Exp 5: mich interessieren die kinder auch. also wirklich was- was hast du mir zu erzählen oder was spielst du, was- ja so die offenheit oder das echte interesse am kind (78).
Hindernis	Das Verhalten der Früherzieherin kann hinderlich sein für sein für das Symbolspiel des Kindes.	Exp 1: ja also ich denke einen teil können wir helfen und einen teil sind wir aber auch hinderlich. dessen müssen wir uns bewusst sein (42).
Input	So können Inputs gegen werden, die helfen können, ins Symbolspiel zu kommen.	Exp 1: wir müssen auch den kindern manchmal ein schüpfli geben. wieder eine neue idee und dann müssen wir uns wieder zurückziehen (40).
Beispiel	Beispiele von Kindern aus dem Alltag der Expertinnen.	Exp 4: also sobald du einen ballon mitnimmst und dich zu bewegen beginnst, wenn es nicht ein kind ist, dass extrem gehemmt ist- einen ballon, der hüpfet oder pingpongbälle, die am boden umher hüpfen, also da mache ich am anfang- bewegung das ist lustig oder man hat einen ball und nachher kommt die bewegung dazu und nachher sind sie locker. also ich habe eigentlich nicht so probleme da den zugang zu finden (160).
Verbalisieren und verbale Anweisungen		
Sprache einbeziehen	So wird Sprache allgemein einbezogen.	Exp 4: dann habe sie total freude, weil sie ja dann ihre sprache im rollenspiel wieder erkennen. also ich führe immer so eine liste, mit welche wörter kann das kind und bereite zu hause eigentlich mit dieser wörterliste auch sache vor (178)
Verbale Anleitungen	So geben die Expertinnen den Kindern verbale Anleitungen.	Exp 3: verbale anleitungen kann ich natürlich irgend wodurch indirekt einfließen lassen, in dem fragen stelle oder in dem ich so kontrollieren, ob es den wortschatz hätte, denn ich nicht höre (92).
Hemmende Faktoren	Diese Faktoren können das Symbolspiel hemmend beeinflussen.	Exp 4: und das ist noch oft bei den schwerhörigen kindern, da muss man gut auch schauen, wo sind sie überhaupt. viele können erst handeln oder sprechen (196).
Anleitung durch Handeln	Die Anleitungen erfolgen durch Spielhandlungen. Zum Teil mit Sprache.	Exp 5: also ich brauche mehr eigentlich dann, also ich probiere mehr dann in ein- dass ich vielleicht auch eine puppe nehme und sage wie als mutter ah bist du aufgestanden, komm, also

	Verbinden von visuell und verbal.	ich probiere in einen dialog hinein zu kommen (101).
Handlungen verbalisieren	Die Handlungen des Kindes werden von der Früherzieherin versprachlicht.	Exp 2: ich setze ganz bewusst die handlungen des kindes in sprache um (94).
Beispiel	Beispiele von Kindern aus dem Alltag der Expertinnen.	Exp 2: und alle kinder haben auch ein erlebnistagebuch, dort haben sie im kleinkindalter die bilder anzuschauen- und die eltern können versprachlichen was da gehandelt haben. später können sie selber erzählen, was sie gemacht haben (94).
Raum und Zeit		
Spuren hinterlassen	Das hinterlässt die Früherzieherin beim Kind.	Exp 5: ich denke, dass ist auch etwas, das ich da lassen kann, also ich denke, wenn ich es mit dem kind gemacht habe, übernimmt es das wie auch ein bisschen in den alltag (48).
Struktur	Dem Raum Struktur geben. Verschiedene Arbeitsplätze im Raum.	Exp 5: also raum wähle ich schon noch bewusst. also auch ob ich jetzt eher den raum eng mache oder weit mache. also das ist vielleicht auch abhängig von temperament des kindes (107).
Beobachten	Zeit zum Beobachten nehmen.	Exp 3: also, ich denke, wenn ich davon ausgehe, das für mich die beziehung zum kind etwas sehr basales ist, dann achte ich natürlich auch auf das tempo des kindes. wie lange will es spielen, wie lange braucht es dafür. will es das nächste mal noch einmal, lassen wir das noch einmal durchlaufen, das ganze spiel, also ähm- ich habe zwar ähm absicht und förderziele, aber ich lasse mich eigentlich von kind leiten, in welchem tempo, ich was anbieten kann oder ähm eben repetition, ob man es noch einmal macht (108).
Gewähren lassen	Das Kind gewähren lassen, sich von ihm führen lassen.	Exp 1: also das ich ihm ein bisschen den lead manchmal überlasse (114).
warten	Dem Kind Zeit lassen, warten auf die Reaktion des Kindes.	Exp 1: man- muss man sich zurück nehmen können, aber gleichzeitig beim kind sein. das ist manchmal schwierig finde ich- wie anteil haben, aber dem kind doch den raum lassen, warten können (132).
Beispiel	Beispiele von Kindern aus dem Alltag der Expertinnen.	Exp 4: also das wir dass wir uns in der wohnung bewegen. also sicher das bewegen- also nein ich muss zwar sagen es gibt auch kinder, die sind starr, also starr, so konzentriert auf die situation wie wir dann haben, die wir da machen, dass wir uns nicht so viel bewegen (216).
Vorbereitung		
Thema	Das Thema ist ausschlaggebend für die Vorbereitung.	Exp 5: ich bleibe oft ganz lange- also ich setze eigentlich immer von ferien zu ferien ein thema 50).
Kind als Ausgangslage	Das Kind und seine Bedürfnisse sind	Exp 4: ich habe etwas beobachtet, denke, da habe ich einen ansatzpunkt. das kann aber

	ausschlaggebend für die Vorbereitung.	auch ein Erlebnis sein, dass ich dann umzusetzen versuche (250).
Gestaltungselemente	Welche und wie viele Gestaltungselemente werden gebraucht.	Exp 2: ich finde es sind immer alle Gestaltungselemente inbegriffen (166).
Beispiel	Beispiele von Kindern aus dem Alltag der Expertinnen.	die Mutter sagt, das Kind hat erzählt, dass das Kind weinen muss auf dem Spielplatz. und dann denke ich, ok was habe ich zu dem, wie könnte ich das nutzen (250).
Was ist noch zentral?		
Kinder als Vorbilder	Andere Kinder sind Vorbilder.	Exp 2: das Vorbild der anderen Kinder in der Spielgruppe (224).
Emotionalität	Durch die Emotionalität auslösen zum Symbolspiel.	Exp 4: Emotionalität. also es hat- beim Kind ist etwas passiert und darum macht es das nachher. vielleicht macht es es zuerst verschoben und nachher exploriert es das, es erweitert es. und die Motivation, warum es das macht ist sein persönliches Erleben und darum musst du doch das Kind zu seinem Erleben, also bei seinem Erleben abholen, wenn du da weiter gehen willst. und das finde ich, das ist mir total wichtig. (74).
Einfluss FE	Wie gross ist der Einfluss der Früherzieherin auf die Entwicklung des Symbolspiels.	Exp 3: also ich kann mir überlegen, warum es nicht klappt, was müssen wir verändern und dann- aber machen muss es das Kind selber (150).
Gestaltungselemente	Alle wichtigen Gestaltungselemente.	Exp 2: ich finde du hast sehr zentrale Gestaltungselemente herausgearbeitet, die in der alltäglichen Spielsituation einfach wichtig sind (170).
Irritation	Mit Hilfe von Irritation zum Symbolspiel.	Exp 4: zum Beispiel das nächste Mal, dass ich das selber noch einmal mache, aber wir haben keine Kekse mehr und ich nehme dann zum Beispiel die Luft, oder und esse sie so und schaue, was löst das aus. also sieht das so aus, wie wenn das Kind- manchmal schauen sie dann irritiert und dann müssen sie zum Beispiel lachen oder machen auch. und dann weiss ich ja das geht (100).
Schwierigkeiten	Diese Schwierigkeiten werden beobachtet.	Exp 1: also ich mache mir dann Sorgen, wenn ein Kind immer immer nur das Gleiche spielt. oder gleiche Sequenzen oder wie nicht weiter kommt (182).
Bewusstsein	Verschiedene Dinge an die man beim Symbolspiel der Kinder denken soll.	Exp 5: nicht werten, eines ist besser als das andere. also in der- natürlich, wenn man das jetzt untersucht, dann ist es ein Entwicklungsschritt, oder. ein Kind macht nicht zuerst Symbolspiel und dann -also diese Reihenfolge ist im Entwicklungsablauf so, aber das Funktionsspiel nicht irgendwie zu werten als etwas das weniger wert ist als ein schönes

		sybmolspiel (167).
Elterneinbezug		
Beziehung	Die Beziehung der Früherzieherin zu den Eltern.	Exp 2: und was ich immer noch wichtig finde, dass man während den fördereinheiten immer auch noch zeit für die mutter hat, wenn sie dabei ist, für gespräche (150).
Rolle der Eltern	Diese Rolle spielen die Eltern in der Begleitung des Übergangs.	Exp 5: ja ich denke die eltern habe so oder so eine riesige bedeutung in der entwicklung des Kindes (177).
Vorbild	Eltern sind Vorbild für das Kind. Früherzieherin ist manchmal Vorbild für die Eltern.	Exp 3: also ich denke einfach kinder, die die gelegenheit haben zu hause auch zu zuschauen(162).
Thematisieren	Thema Symbolspiel wird in Elternarbeit thematisiert und mit den Eltern wird die Entwicklung des Kindes besprochen.	Exp 2: darum finde ich es sehr wichtig die eltern zu beraten und zu begleiten und ihnen diese verschiedenen schritte der spielentwicklung auch aufzuzeigen (182).
Einbezug	Eltern in Förderstunde einbeziehen.	Exp 4: also probiere ich viel. die mütter oder einfach die bezugsperson, die anwesend ist, hinein zu verwickeln (280).

Heilpädagogische Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung durch die audiopädagogische Früherzieherin

→ Empfehlungen und Umsetzungsideen für die Praxis

Die nachstehenden Empfehlungen und Umsetzungsideen für die Praxis sind im Rahmen meiner Masterthese mit dem oben genannten Titel entstanden. Sie basieren auf Aussagen und Ideen von Expertinnen aus der audiopädagogischen Früherziehung. Diese Aussagen und Ideen habe ich durch leitfadengesteuerte Interviews gesammelt, inhaltlich analysiert und strukturiert dargestellt. Sie beziehen sich auf die Nutzung und Umsetzung von verschiedenen Gestaltungselementen in der heilpädagogischen Begleitung des Übergangs vom Funktions- zum Symbolspiel. Diese Aufstellung hat keinen Anspruch auf Ganzheitlichkeit.

Nutzung von Modell- und Nachahmungslernen

- Modell- und Nachahmungslernen passiert automatisch, im Alltag mit den Eltern, wie auch in der Förderstunde mit der Früherzieherin.
- Durch das gemeinsame Spiel passiert Modell- und Nachahmungslernen auf beide Seiten. Das Kind ahmt die Früherzieherin nach und lernt dadurch von ihr, aber auch das Umgekehrte ist möglich und für die Förderung nützlich.
- Als Modell für das Spiel können auch Bilder oder Bilderbücher dienen.

Einsatz von Spielmaterial und Spielarrangements

- Die Spielmaterialien müssen dem Kind und seinen Interessen gerecht werden. Um herauszufinden welche das sind, muss das Spiel genau beobachtet werden. Kindgerecht heisst aber auch, das Kind darf sich daran nicht verletzen und das Material soll haltbar sein.
- Das Spielmaterial und die Früherzieherin sollen Offenheit ermöglichen. Das Spielmaterial regt die Fantasie des Kindes an und das Kind leitet das Spiel mit seinen Ideen.
- Das eigene Spielmaterial der Kinder kann in die Förderstunde miteinbezogen werden.
- Spielmaterial kann selber gebastelt werden (ev. mit dem Kind zusammen). Z.B. selber einen „Spielteppich“ machen, indem man Papierbahnen von einer Papierrolle auf den Boden klebt und das Gewünschte darauf zeichnet.
- Materialideen: Puppen mit Zubehör, Dokortkoffer, Verkaufsladen mit der Kasse, Garage mit den Autos, Eisenbahn mit Figuren, Kochgeschirr mit Pfannen, Tellern, Bechern, Tassen, Besteck, Rührwerk, Knete, Begleitfiguren zu Bilderbüchern usw.
- Spielarrangements werden mit verschiedenen Materialien gestaltet (siehe oben).

Beziehungsgestaltung Früherzieherin – Kind

- Gemeinsam Spass haben und gemeinsam etwas erleben hilft eine Beziehung aufzubauen und sie aufrecht zu erhalten. Z.B. beim Kochen, Basteln, Spielen.

- Echtes Interesse dem Kind und seinen Eltern gegenüber zeigen.
- Das Kind in seinem Tun bestärken und loben, sich aber im klaren darüber sein, dass zu viel Lob auch hinderlich sein kann.
- Wenn die Beziehung gut ist, ist es der Früherzieherin mögliche dem Kind Inputs zu geben, die das Kind aufnehmen kann.

Verbalisieren von Handlungen und verbale Anweisungen geben

- Mit Verbalisieren von Handlungen ist gemeint, die Handlung des Kindes in Worte zu fassen, wenn das Kind dazu noch nicht in der Lage ist. Es können auch Gefühle, die das Kind noch nicht selber ausdrücken kann in Worte gefasst werden. Die Früherzieherin kann ihre Handlungen durch Verbalisierung begleiten. Das Verbalisieren wird als Gestaltungsmittel häufig bei Kinder genutzt, die selber noch wenig oder keine Sprache haben.
- Verbale Anweisungen oder Anleitungen kann man indirekt geben, in dem man im Spiel mit dem Kind etwas verlangt oder in dem man eine Frage stellt.
- Anstelle von verbalen Anweisungen kann man eine Anleitung durch eigenes Handeln geben.
- Beim Einsatz von Sprache auf grammatikalisch richtige, nicht zu komplizierte Sätze achten.
- Hilfreich ist eine Wortliste mit den Wörtern, die ein Kind schon aktiv anwenden kann. Diese können dann in die Vorbereitungen und ins Spiel miteinbezogen werden.
- Zu viel Sprache kann auch hemmende Auswirkungen auf das Spiel haben. Bei jungen Kindern mit einer Schwerhörigkeit funktioniert Handeln und Sprechen bzw. Hören noch nicht immer gleichzeitig.

Einbezug von Raum und Zeit

- Räume und Arbeitsplätze werden bewusst strukturiert und für verschiedene Spielformen eingesetzt. Z.B. einen Arbeits-/ Spielplatz am grossen Tisch mit Kinderstuhl, einen weiteren am Boden auf einem Tuch oder einen am kleinen Kindertisch.
- Spuren hinterlassen: Während der Förderstunde etwas aufbauen, basteln, dass vom Kind auch später, wenn die Früherzieherin weg ist, weiter gebraucht und damit gespielt werden kann. Der Lerneffekt ist durch Wiederholung grösser.
- Sich Zeit nehmen um das Spiel des Kindes genau zu beobachten. Dies macht es einfacher das Kind und seine Entwicklung richtig einzuschätzen und darauf die Förderstunden aufzubauen.
- Warten können bis vom Kind eine Antwort oder eine Reaktion kommt. Dies ist nicht immer einfach, erhöht aber die Aktivität des Kindes.
- Das Kind gewähren lassen. Es darf auch mal die Führung übernehmen und beispielweise mit angebotenen Spielmaterial etwas anderes machen als vorgesehen.

Weitere wichtige Aspekte

- Emotionalität auslösen: Situationen schaffen oder aus dem Alltag aufnehmen, die Emotionen im Kind auslösen. Oft sind diese Emotionen der Schlüssel für ein Symbolspiel.

- Irritation ins Spiel einbeziehen: Wenn das Spiel des Kindes wenig Variationen zeigt, kann man durch das Auslösen von Irritation vielleicht eine Weiterentwicklung des Symbolspiels bewirken. Z.B. eine Waschanlage für Autos basteln oder einen Tunnel in den Weg stellen.
- Wenn möglich ab und zu andere Kinder in ähnlichem Alter in die Förderstunde mit einbeziehen. Kinder lernen von Kindern oft schneller als von Erwachsenen.
- Sich über die Entwicklung des Symbolspiels und dessen Ressourcen und Schwierigkeiten bei Kindern mit einer Hörbehinderung bewusst sein.
- Die Eltern der Kinder immer einbeziehen. Z.B. durch Thematisierung der Spielentwicklung, Offenheit und Interesse den Eltern gegenüber, vertrauensvolle Beziehung aufbauen und aufrecht erhalten, Rolle der Eltern und Vorbildfunktion besprechen etc.
- Die audiopädagogische Früherzieherin muss sich ihrer Rolle bewusst sein: Spielpartnerin, Vorbild, Expertin, Partnerin etc.

*„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft sich in
alles zu verwandeln was immer sie sich wünschen.“*

(Jean Cocteau, 1889-1963)